

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2019
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 8 від 25.06.2019 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **25.06.2019 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3526364>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:
Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.
Члени редколегії:
Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.
Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.
Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.
Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.
Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.
Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.
Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.
Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.
Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.
(Чеська Республіка)
Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.
Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.
Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)
Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**
Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля
Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 8 dated June 25, 2019**

Signed for publication and distribution to the Internet **25.06.2019**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3526364>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6) with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

Corresponds Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor
Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult
(Czech Republic)
Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode
to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Волошенко О.В. Переваги і недоліки політики мультикультуралізму	6
Губанова О.В. Щодо правового регулювання стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом	13
Зозуля І.В. Поліцейські послуги в законодавстві України та на практиці.....	21
Зозуля О.І. Особливості конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів	39
Квіт Н.М. Біологічний матеріал як об'єкт цивільних правовідносин щодо створення та використання біобанків в Україні.....	48
Мельничук С.М. Щодо участі державних підприємств України в реалізації державних функцій	58
Розгон О.В. "Мовчазні твори", або інший погляд на зміст творів як об'єктів авторського права	67
Титаренко О.О. Щодо концепції теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності	77
Серьогін В.О. Рецензія на монографію О.І. Зозулі "Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні".....	87

CONTENT

Voloshenyuk O.V.	
The advantages and disadvantages of multiculturalism politics	6
Hubanova O.V.	
On legal regulation of recovery alimony for the child's maintenance according to the court order	13
Zozulia I.V.	
Police Services in Ukraine Legislation and in Practice	21
Zozulia O.I.	
Peculiarities of the Constitutional-Legal Responsibility of the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, Its Officials and Members	39
Kvit N.M.	
Biological Material as an Object of Civil Legal Relations for the Creation and Use of Biobanks in Ukraine	48
Melnychuk S.M.	
On the participation of the state-owned of Ukraine in the realization of state functions	58
Rozghon O.V.	
"Silent Works" or Another View of the Contents of Copies as Copyright Objects	67
Tytarenko O.O.	
On the Concept of the Theoretical Model of the State Complex Crime Counteraction Program	77
Serohin V.O.	
A Review of Monograph by O.I. Zozulia "Constitutional and Legal Status of Parliamentary Committees in Ukraine"	87

УДК 340.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240906>**О.В. ВОЛОШЕНЮК,**

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>

**ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПОЛІТИКИ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ****O.V. VOLOSHENYUK,**

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>

**THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF MULTICULTURALISM POLITICS**

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності політики мультикультуралізму. Розкрито позитивні та негативні наслідки вказаної політики з урахуванням наявного закордонного досвіду. Встановлено, що критики політики мультикультуралізму звертають увагу на те, що вона руйнує єдність суспільства, обмежує права культурної більшості, породжує серед мігрантів феномен власної переваги тощо. Доведено, що політика мультикультуралізму має потужний демократичний потенціал, оскільки вона створює реальні умови неконфліктного співіснування різних культурних груп у межах території держави. Наголошено на тому, що політика мультикультуралізму є ефективним інструментом вирішення проблеми співіснування культур за умови пошуку нових форм і методів її реалізації з урахуванням національних та історичних особливостей розвитку кожного суспільства. Зроблено висновок стосовно доцільності впровадження політики мультикультуралізму в Україні.

Ключові слова: політика; мультикультуралізм; полікультурне суспільство; міжкультурний діалог; соціокультурний конфлікт

Policies of multiculturalism are one of the options for solving the problem of peaceful coexistence of representatives of different cultures on the state territory. Despite a large number of publications on the problems of multiculturalism, the social sciences and humanities do not have a single position on the meaning of this category, as well as the appropriateness of introducing a corresponding state policy in modern conditions. The object of research is social relations that determine the features of coexistence of representatives of different cultures on the state territory. The subject of research is the advantages and disadvantages of multiculturalism policy. The purpose of the article is to reveal the positive and negative consequences of the policies of multiculturalism, taking into account the achievements and mistakes of its implementation in the leading countries of the world. The need to achieve the purpose of the study led to the use of so methods of cognition as formal-logical, systemic, historical, critical and comparative. The scientific approaches to understanding the essence of the policy of multiculturalism are analyzed. The positive and negative consequences of this policy were revealed taking into account the existing foreign experience. It has been established that critics of the policy of multiculturalism draw attention to the fact that it destroys the unity of society, restricts the rights of the cultural majority, and creates preconditions for the emergence of intercultural conflicts and so on. It is proved that the policy of multiculturalism has a strong democratic potential since it creates real conditions for non-conflicting coexistence of different cultural groups. It is concluded that the policy of multiculturalism remains an effective tool for solving the problem of coexistence of cultures subject to search for new forms and methods for its implementation taking into account national and historical peculiarities of the development of each society. The practical value of the work lies in the fact that the substantiated provisions and conclusions in it deepen the scientific knowledge of multiculturalism politics. The obtained results can be used in the process of teaching the theory of state and law, comparative law and in solving practical problems related to the process of improving intercultural dialogue in Ukraine.

Key words: politics; multiculturalism; multicultural society; intercultural dialogue; socio-cultural conflict

Постановка проблеми

Проблематика міжкультурної взаємодії, мирного співіснування представників різних ментальних традицій в межах єдиного політико-правового простору не є новою, однак в умовах масової транснаціональної міграції вона набуває нового звучання. Реальність є такою, що сучасна соціальна динаміка не стільки призводить до гармонійного поєднання різних світоглядних моделей життєдіяльності та їх культурного збагачення, скільки створює підґрунтя для відродження забутих і появи нових етнічних, релігійних, соціокультурних конфліктів, сприяє розповсюдженню проявів расизму і дискримінації. Показовою є ситуація, що склалася в об'єднаній Європі, яка переживає кризу, пов'язану з неконтрольованим напливом біженців африкансько-азійського походження. Усе це свідчить про важливість пошуку дієвих механізмів досягнення культурної узгодженості суспільства, що є однією з умов стабільності державно-правової форми організації влади у сучасному світі.

Злободенність політики мультикультуралізму зумовлює сталий науковий інтерес до різних її аспектів, які широко дискутуються у філософії, соціології, економіці, політології, юриспруденції, педагогіці. Особливу увагу даній проблематиці приділяють західні автори, зокрема С. Бенхабіб (Seyla Benhabib, 2002) досліджує вплив культурних факторів на політичні процеси [1], М. Боммес (Michael Bommes, 2006) розкриває особливості форм соціальної ідентичності в умовах міжнародної міграції [2], Н. Глейзер (Nathan Glazer, 1997) аналізує наслідки демографічного, релігійного і культурного розмаїття багатонаціональних суспільств [3], У. Кимлика (Will Kymlicka, 1995) відстоює модель "жорсткого" мультикультуралізму [4], а Ч. Кукатас (Chandran Kukathas, 2003) відповідно, перебуває на позиції "м'якого" мультикультуралізму [5]. У пострадянському просторі вказана проблематика привертає увагу таких авторів, як С. Бондарук (мультикультурний розвиток в Україні), С. Дрожина (реалізація концептуальної моделі мультикультуралізму в українському соціумі), А. Колодій (особливості американської доктрини мультикультуралізму), О. Куропятнік (проблеми соціальної стабільності поліетнічних суспільств), В. Малахов (мультикультуралізм у Західній Європі) та ін. Слід відзначити, що незважаючи на чималу кількість публікацій з проблем мультикультуралізму, у соціально-

гуманітарних науках на сьогоднішній день так і не склалась єдина позиція щодо змісту цієї категорії, а також з приводу доцільності чи недоцільності запровадження відповідної політики держави в сучасних умовах.

Отже, метою статті є розкриття переваг і недоліків політики мультикультуралізму, з урахуванням здобутків і помилок її здійснення у провідних країнах світу. Її новизна полягає у систематизації аргументів противників і прихильників теорії та практики мультикультуралізму. Завданнями статті є характеристика основних проблемних моментів реалізації політики мультикультуралізму, узагальнення доводів апологетів останньої, формулювання висновку щодо можливості й умов впровадження політики мультикультуралізму в Україні.

Критика політики мультикультуралізму

Критичне ставлення до вказаної політики об'єднує представників різних і навіть протилежних поглядів. Наприклад, В.Л. Назаров виокремлює консервативну і ліберальну критику мультикультуралізму [6, с.33–34]. Перша (найбільш одіозними її представниками є неонацисти в Німеччині, активісти ультраправої "Англійської ліги оборони" в Англії або партії Марін ле Пен у Франції) звертає увагу на небезпеку демографічного, економічного і релігійного тиску з боку мігрантів з країн третього світу на етноси "старої Європи"; друга принципово не заперечує можливість існування в одній державі різноманітних культур, але вказує на інші негативні наслідки політики мультикультуралізму. Розглянемо найбільш важливі з аргументів противників останньої.

Основним недоліком мультикультуралізму його критики вважають заперечення принципу єдиного суспільства й упровадження замість нього конгломерату громад, об'єднаних загальним громадянством. Мультикультуралізм ніби консервує традиційно-общинні відносини, за таких умов одним з основних суб'єктів права стає етнічна група, що ніби свідчить про регрес суспільства до попереднього етапу цивілізаційного розвитку [7, с.60]. Концепція мультикультуралізму блокує демократичні традиції і стає несумісною з ідеєю громадянського суспільства, оскільки соціум перетворюється на сукупність автономних і конкуруючих між собою культурних співтовариств [8, с.51]. Окремі американські дослідники та громадські діячі вказують, що така політика призводить до роз'єднання північноамериканської цивілізації, й не за горами той час, коли політикам доведеться мати справу не стільки з американцями, скільки з латиноамериканцями, афроамериканцями і азіатоамериканцями [9, с.77]. На думку Патріка Б'юкенена

(Patrick Joseph Buchanan), американське суспільство, яке століттями було "плавильним тиглем", що перетворювало етнічні субстрати в єдину націю, нині перетворюється в "салатник" – хаотичне скупчення народів, що не мають нічого спільного (історії, мови, культури, віри, предків тощо), внаслідок цього втрачається культурна єдність країни, і мільйони людей відчують себе чужинцями у суспільстві [7, с.62].

Ще одна проблема стосується ступеня інтегрованості представників різних культур у приймаюче суспільство. Наприклад, у Європі лише невеликий відсоток громадян-іммігрантів третього покоління вважають себе інтегрованими в соціум, всього 17 % з них отримують вищу освіту, і абсолютна меншість іммігрантів є громадянами приймаючої держави (наприклад, лише третина турків-іммігрантів у Німеччині мають німецьке громадянство). Сучасна політична практика все більше переконує, що колишня установка на моноетнічність національних держав Європи не є характерною для сучасного німецького або французького суспільства. Приміром, в Німеччині 50 % відсотків молоді до 20 років складають вихідці з сімей іммігрантів [10, с.767].

Інший момент, на який доволі часто звертається увага критиками мультикультуралізму – це значний потенціал його конфліктогенності. На думку деяких сучасних авторів, сприяючи інституціалізації культурних відмінностей, мультикультуралізм створює передумови посилення міжетнічної і міжрасової недовіри, замикання на собі новоутворених етнічних громад, небезпеку прогресуючої "капсулізації" суспільства і перетворення суспільного організму в сукупність "несполучних посудин" [11, с.468]. Значною проблемою у цьому сенсі є утворення на територіях сучасних розвинених держав місць локального проживання представників інших культур, які досить часто перетворюються на осередки напруженості та небезпеки. Наприклад, поява своєрідних "гетто" у Великобританії стала результатом специфічного вирішення питання розселення нових іммігрантів. Уряд виділяв гроші на програми будівництва соціального житла для іммігрантів, не наполягаючи на їх "точковому" розселенні, а місцеві чиновники діяли так, як їм було зручніше: селили всіх своїх "підопічних" в одному місці, щоб потім їх "не шукати". В результаті в околицях великих міст по всій Британії виникли райони компактного проживання

представників несвітової цивілізаційної традиції, що стало одним з головних чинників появи і зростання у Великобританії право-радикальної політичної риторики [12, с.118].

Крім того, вважається, що мультикультуралізм є несправедливим до корінного населення, він є дискримінаційним щодо представників культурної більшості, які змушені проявляти терпимість до меншин незалежно від того, чи є останні взаємно толерантними. Ю.О. Халілова-Чуваєва та І.В. Бубнов звертають увагу на те, що визнання й повага з боку місцевої більшості нерідко породжує серед мігрантів феномен власної переваги. Деякі національні меншини хизуються своїми культурними і релігійними особливостями і нерідко намагаються нав'язати їх корінному населенню. Такі поняття, як демократія, повага прав і свобод людини, верховенство закону, свобода слова багатьма мігрантами просто ігноруються. Каменем спотикання і основою для дискусій про дотримання мігрантами демократичних цінностей є мусульмани, чисельність яких в Європі безупинно збільшується. Саме вони в своїй більшості не асоціюють себе із країнами проживання, не зважають на їхні традиції, світогляд, стиль життя. Ідеологія ісламізму прагне проникнути в новий географічний простір у будь-який спосіб, будь-то демографія, політика, культура, побут. Екстремістські групи іммігрантів, що представляють чужинну європейцям арабську цивілізацію, навіть відкрито закликають до терору і фізичного усунення лідерів демократичних держав [13, с.71, 74]. У зв'язку з цим Брайан Баррі (Brian Barry, 2001) піддає концепцію мультикультуралізму різкій критиці, вважаючи, що ліберальна держава не може проявляти толерантність відносно неліберальних елементів, вона має, серед іншого, взяти на себе відповідальність за освіту дітей, аби культурні або релігійні спільноти не впроваджували у свідомість підрастаючого покоління помилкові ідеї [14, с.214].

Апологія політики мультикультуралізму

Попри те, що початок ХХІ ст. призвів до загострення міжетнічних та міжрасових конфліктів у різних регіонах світу, що спонукало не лише науковців, а й багатьох державних діячів говорити про кризу політики мультикультуралізму, все ж залишається немало ревнителів останньої. Прихильники даної політики вказують на те, що не всі проблемні моменти, які вважають її наслідками, породжені виключно нею, дуже часто за такими проблемами скриті соціальні, економічні і політичні прорахунки владних структур. Зокрема, О.І. Куропятнік вказує, що потерпіла фіаско не політика мультикультуралізму, а спроба засобами культури

вирішити соціально-економічні проблеми [15, с.8]. В. Карлова переконана, що справа полягає не в тому, що ідеологія мультикультуралізму вичерпала себе, а у неадекватних методах втілення відповідної політики в життя. Взавши на озброєння її жорсткий варіант, владні структури спрямовували свої зусилля на всебічну підтримку інокультурних меншин, а не на налагодження зв'язків між культурними спільнотами, що утворилися внаслідок імміграції, і культурними спільнотами титульних націй [16, с.217]. Професор Кентського університету Р. Саква (Richard Sakwa) також наполягає: "Я не згоден з тим, що мультикультуралізм на Заході себе зжив. Так, ця ідея була піддана сумніву Ангелою Меркель в Німеччині, Девідом Кемероном у Великобританії та Ніколя Сарказі у Франції, однак мультикультуралізм – це набагато більш глибока ідея єдності у багатоманітті та багатоманітності в єдності. Я не думаю, що ідея мультикультуралізму померла. Померло її догматичне бачення" [17, с.43].

Відповідаючи на критичні випадки впливових європейських політиків, професор Брістольського університету Т. Модуд (Tariq Modood, 2007) вказує на неминучість мультикультуралізму як нової фази розвитку сучасного суспільства. У своїй апології мультикультуралізму він пропонує виходити з того факту, що монолітної соціальної більшості сьогодні вже не існує. Класичний лібералізм, що пропонує всім групам в суспільстві жити за однаковими нормативними лекалами, не враховує особливостей розуміння своєї індивідуальності членами різних груп, і тому є несправедливим. Вихід з цієї ситуації пропонує мультикультуралізм як реальний політичний курс, який довів свою дієвість у деяких державах, зокрема – у Канаді [18, с.16]. Першим прикладом його вдалого втілення є Офіційний акт про мультикультуралізм (1971 р.), який визнав за громадянами свободу зберігати і підтримувати свою культурну спадщину. На основі даного акту у Канаді було прийнято низку законів, що доповнюють і конкретизують його положення. Автор робить висновок, згідно з яким в Західній Європі неможливо досягти інтеграції без проведення політики мультикультуралізму. Вказана політика – це доказ того, європейські країни, як і раніше, вірні ліберально-демократичним ідеалам свободи, рівності, братерства. Раніше ці ідеали проголошувалися в ситуації або відносної національної однорідності, або в

умовах наявності однієї або двох домінуючих культур. Тепер, коли Європа стала більш різноманітною, необхідно заново переосмислити свободу і рівність громадян, але вже в новому плюралістичному контексті. Відмова від політики мультикультуралізму може остаточно підірвати основоположні демократичні цінності [19, с.163–165].

Британський соціолог Б. Парекх (Bhikhu Parekh, 2000) підтримує "інтерактивний і динамічний мультикультуралізм" [20, с.87], якому, на думку автора, притаманний діалогічний характер. З точки зору дослідника, усі люди живуть в культурно структурованому світі та є носіями певної культурної ідентичності, а отже, детерміновані культурою. Кожна культура заслуговує на повагу, проте жодна з них не є досконалою і не має права нав'язувати себе іншим. Крім того, будь-яка культура, цивілізація, навіть найрозвинутіша, має свої певні внутрішні «обмеження зростання», тому для розвитку суспільств важливою є міжкультурна взаємодія з представниками інших націй і релігій [21, с.48, 51]. Саме це обумовлює важливість мультикультурного підходу до розвитку сучасного суспільства. Мультикультурне суспільство цінує різноманіття та заохочує творчий діалог між різними культурами. Воно не тільки поважає права своїх членів на їх культуру, збільшує діапазон їх вибору, але й культивує їх право на самокритику, самовизначення й сприяє їх розвитку. Діалогічно конституйоване мультикультурне суспільство володіє потужним розумінням загального блага, що полягає у повазі до публічної влади, яка базується на консенсусі та фундаментальних правах людини [22, с.14].

Прихильники мультикультуралізму стверджують, що мультикультуралізм як доктрина відповідає на такі виклики сучасного розвитку: необхідність узгодити мету національної єдності та наявну етнічну, расову, культурну різноманітність населення країн світу в епоху глобалізації; неприйнятність асиміляторських методів інтеграції; визнання і захист національних меншин; відмова від шовінізму, ксенофобії, расових та інших забобів і стереотипів [16, с.215]. Мультикультуралізм розглядається як спосіб уникнення соціокультурних й етноконфесійних конфліктів через узгодження основних цінностей і соціальних норм. Його концептуальною основою проголошується толерантність та заперечення культурної ієрархії. Наріжним каменем мультикультуралізму розглядається необхідність подолання людиною рамок своєї ідентичності й визнання цінностей інших культур [7, с.59–60]. Досвід країн, які реалізовували мультикультурні цінності й ідеологію, свідчить про те, що формування єдиної загальногромадянської

ідентичності є сумісним з підтримкою культурного плюралізму. Демократичний інтегративний мультикультуралізм як політико-ідеологічна доктрина забезпечує суспільну інтеграцію, оскільки створює комфортне культурне середовище і відчуття власної держави для всіх етнічних, культурних, конфесійних груп. Він не заперечує національну державу, не відкидає консолідуючі цілі державної політики, яка має враховувати інтереси національних меншин, дбаючи водночас про створення інтегрованої політичної спільноти [23, с.11]. Крім того, культурно інтегрувати постійно зростаючі на початку ХХІ ст. мільйонні потоки мігрантів об'єктивно дуже складно, якщо взагалі можливо, тому сьогодні елементи мультикультуралізму можна виявити у суспільному житті практично будь-якої багатонаціональної держави, навіть якщо офіційно політика мультикультуралізму в ній не проголошена [22, с.11, 14]. Основним завданням при цьому залишається узгодження індивідуальних та групових прав, збереження і розвиток етнічних культур паралельно з формуванням загально-соціальної культури [24, с.15].

Висновки

1. Політика мультикультуралізму, як і будь-який інший спосіб організації співіснування людей у суспільстві, має певні недоліки. Уразливими моментами даної політики є те, що вона сприяє занадто великому різноманіттю суспільства за рахунок його єдності, приділяє більше уваги правам етнічних та релігійних меншин, ніж законним інтересам представників культурної більшості, створює передумови формування осередків напруженості та небезпеки у місцях локального проживання пред-

ставників окремих культур, породжує серед мігрантів феномен власної переваги.

2. Попри те, що політика мультикультуралізму має певні недоліки, а її критика – об'єктивні підстави, вона залишається ефективним інструментом вирішення проблеми співіснування культур за умови пошуку нових форм і методів її реалізації з урахуванням національних та історичних особливостей розвитку кожного суспільства. Порівняно з іншими варіантами реакції суспільства на культурне різноманіття (ізоляціонізм, асиміляторство, апартеїд), мультикультуралізм на сьогоднішній день залишається єдиною моделлю інтеграції іншопольованих спільнот в західне демократичне суспільство, що відповідає його базовим цінностям.

3. Впровадження політики мультикультуралізму в українських реаліях сприятиме подальшій демократизації суспільства та входженню України до світової спільноти. Основане на вказаній політиці управління етнокультурною різноманітністю є передумовою суспільної інтеграції українського суспільства, підтримки його культурної різноманітності, збереження самобутності етнокультурних груп, розвитку загальнонаціональної культури, котра дозволить забезпечити формування спільної для всіх громадян національної ідентичності.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Benhabib S. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2002. 280 p.
2. Bommers M. Migration and Migration Research in Germany, in: Ellie Vasta, Vasoodeven Vuddamalay. *International Migration and the Social Sciences. Confronting National Experiences in Australia, France and Germany*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2006. S. 143–221. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230505841_4.
3. Glazer N. *We are Multiculturalists Now*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1997. 179 s.
4. Kymlicka W. *Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, 1995. 280 p.
5. Kukathas Ch. *The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 2003. 304 p.
6. Назаров В. Л. Теория и практика мультикультурализма в странах Запада. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 212 с.
7. Михайлич О. В. Аналіз теоретичних підходів дослідження мультикультуралізму у соціології. *Мультикультуралізм як соціально-правове явище: виклики глобалізованого світу* / за ред. А. М. Подоляки. К.: ТОВ "Арт-технологія", 2015. С. 55–65.
8. Лихоманова Л. Ф., Мельник Е. Ю. Мультикультурализм как государственная политика на федеральном уровне (канадский опыт). *Управленческое консультирование*. 2008. № 4. С. 50–61.

9. Попов А. В. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте современности. *Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. 2013. Т. 199. С. 73–84.
10. Холодова О. А. Підходи до інтеграції імігрантів-мусульман : німецька та британська моделі. *Гілея*. 2011. Вип. 47. С. 765–770.
11. Козловець М. А., Михайлова М. О. Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства. ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 22–23 жовтня 2010 р.). С. 464–472.
12. Веретевская А. В. Проблемы европейского мультикультурализма. *Сравнительная политика*. 2011. № 3. С. 114–121.
13. Халілова-Чуваєва Ю. О., Бубнов І. В. Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект. *Вісник ДонНУЕТ*. 2013. № 2 (58). С. 66–77.
14. Barry B. *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Cambridge: Polity Press, 2001. 416 p.
15. Куропятник А. И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 506 с.
16. Карлова В. Мультикультуралізм як політико-ідеологічна доктрина: проблеми та виклики. *Зб. наук. пр. НАДУ*. 2011. Вип. 1. С. 209–220.
17. Печеранський І. П. Мультикультурна справедливість як проблема та політико-філософський дискурс. *Мультикультуралізм як соціально-правове явище: виклики глобалізованого світу / за ред. А. М. Подоляки*. К.: ТОВ "Арт-технологія", 2015. С. 37–54.
18. Tariq Modood. *Multiculturalism: a civic idea*. Cambridge: Polity Press, 2007. 160 p.
19. Жангожа Р. Мультикультуралізм: pro et contra. К.: ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2016. 208 с.
20. Parekh B. *Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory*. London: MacMillan, 2000. 344 p.
21. Ляпіна Л. А. Рівноправний діалог культур як основа сучасного суспільства: мультикультурний проект Бхікху Парекха. *Український соціум*. 2015. № 4 (55). С. 46–53.
22. Ляпіна Л. А. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності : амбівалентність підходів. *International scientific and practical conference world science*. 2018. № 4 (32), Vol. 9. С. 11–15.
23. Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України. *Агора*. Вип. 6: *Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки*. 2008. С. 5–14.
24. Корнат Л. Я. Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні. *Аспекти публічного управління*. 2015. № 7/8. С. 11–20.

REFERENCES

1. Benhabib, S. (2002). *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton; Oxford: Princeton University Press.
2. Bommers, M. (2006). Migration and Migration Research in Germany. In: Ellie Vasta, Vasoodeven Vuddamalay. *International Migration and the Social Sciences. Confronting National Experiences in Australia, France and Germany*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. S. 143-221. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230505841_4.
3. Glazer, N. (1997). *We are Multiculturalists Now*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
4. Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
5. Kukathas, Ch. (2003). *The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
6. Nazarov, V. L. (2015). *Teoriya i praktika mul'tikul'turalizma v stranah Zapada* [Theory and practice of multiculturalism in Western countries]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta (in Russ.).
7. Mykhailych, O. V. (2015). Analiz teoretychnykh pidkhodiv doslidzhennia multykulturalizmu u sotsiologii [An analysis of theoretical approaches to the study of multiculturalism in sociology]. In: Podoliaka, A. M. (Red.). *Multykulturalizm yak sotsialno-pravove yavyshe: vyklyky hlobalizovanoho svitu*. Kyiv: TOV "Art-tekhnohiiia". 55–65 (in Ukr.).
8. Lihomanova, L. F., & Mel'nik, E. YU. (2008). Mul'tikul'turalizm kak gosudarstvennaya politika na federal'nom urovne (kanadskij opyt) [Multiculturalism as a state policy at the federal level (Canadian experience)]. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie*, (4). 50–61 (in Russ.).

9. Popov, A. V. (2013). Mul'tikul'turalizm i nacional'naya identichnost' v kontekste sovremennosti [Multiculturalism and national identity in the context of modernity]. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, (199). 73–84 (in Russ.).
10. Kholodova, O. A. (2011). Pidkhody do intehratsii imigrantiv–musulman : nimetska ta brytanska modeli [Approaches to the integration of Muslim immigrants: German and British models]. *Hileia*, (47). 765–770 (in Ukr.).
11. Kozlovets, M. A., & Mykhailova, M. O. (2010). Multykulturalizm i problema yednosti suspilstva [Multiculturalism and the problem of unity of society]. In: *XX stolittia – etnonatsionalnyi vymir ta problemy Holokostu*: zb. nauk. prats za mater. mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii (Zhytomyr, 22–23 zhovtnia 2010 r.). 464–472 (in Ukr.).
12. Veretevskaia, A. V. (2011). Problemy evropejskogo mul'tikul'turalizma [Problems of European Multiculturalism]. *Sravnitel'naya politika*, (3). 114–121 (in Russ.).
13. Khalilova-Chuvaieva, Yu. O., & Bubnov, I. V. (2013). Yevropeiska polityka multykulturalizmu i kryza natsionalnoi identychnosti: politychnyi aspekt [European Policy of Multiculturalism and the Crisis of National Identity: The Political Aspect]. *Visnyk DonNUET*, (2). 66–77 (in Ukr.).
14. Barry, B. (2001). *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Cambridge: Polity Press.
15. Kuropyatnik, A. I. (2000). *Mul'tikul'turalizm: problemy social'noj stabil'nosti polietnicheskikh obshchestv* [Multiculturalism: problems of social stability of polyethnic societies]. St. Petersburg: Izd-vo SPbGU (in Russ.).
16. Karlova, V. (2011). Multykulturalizm yak polityko-ideolohichna doktryna: problemy ta vyklyky [Multiculturalism as a political and ideological doctrine: Issues and Challenges]. *Zb. nauk. pr. NADU*, (1). 209–220 (in Ukr.).
17. Pecheranskyi, I. P. (2015). Multykulturalna spravedyvist yak problema ta polityko-filosofskyi dyskurs [Multicultural justice as a problem and political and philosophical discourse]. In: Podoliaka, A. M. (Red.). *Multykulturalizm yak sotsialno-pravove yavyshe: vyklyky hlobalizovanoho svitu*. Kyiv: TOV "Art-tekhnohiiia". 37–54 (in Ukr.).
18. Modood, Tariq (2007). *Multiculturalism: a civic idea*. Cambridge: Polity Press, 2007.
19. Zhanhozha, R. (2016). *Multykulturalizm: pro et contra* [Multiculturalism: pro et contra]. Kyiv: DU "Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy" (in Ukr.).
20. Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: MacMillan.
21. Liapina, L. A. (2015). Rivnopravnyi dialoh kultur yak osnova suchasnoho suspilstva: multykulturnyi proekt Bkhikhhu Parekha [Equal Dialogue of Cultures as the Basis of Contemporary Society: Multicultural Project of Bhikhu Parekh]. *Ukrainskyi sotsium*, (4). 46–53 (in Ukr.).
22. Liapina, L. A. (2018). Multykulturalizm yak sotsiokulturnyi fenomen suchasnosti: ambivalentnist pidkhodiv [Multiculturalism as a sociocultural phenomenon of the present: ambivalence of approaches]. *International scientific and practical conference world science*, 4(9). 11–15 (in Ukr.).
23. Kolodii, A. (2008). Amerykanska doktryna multykulturalizmu i etnonatsionalnyi rozvytok Ukrainy [American doctrine of multiculturalism and ethno-national development of Ukraine]. *Ahora. Ukraina i SShA: vzaiemodiia u haluzi polityky, ekonomiky, kultury i nauky*. (6). 5–14 (in Ukr.).
24. Kornat, L. Ya. (2015). Perspektyvy zastosuvannia teorii intehruiuchoho multykulturalizmu pry vyroblenni kontseptualnykh pidkhodiv do upravlinnia etnokulturnoiu riznomanitnistiu v Ukraini [Prospects for the application of the theory of integrational multiculturalism in the development of conceptual approaches to the management of ethno-cultural diversity in Ukraine]. *Aspekty publichnoho upravlinnia*, (7/8). 11–20 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 6–12.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3240906

http://forumprava.pp.ua/files/006-012-2019-3-FP-Voloshenyuk_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_3.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.06.2019

Accepted: 20.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:
Волошенко, О. В. (2019). Переваги і недоліки політики мультикультуралізму. Форум Права, 56(3). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240906>.

 Voloshenyuk, O. V. (2019). Perevahy i nedoliky polityky mul'tykul'turalizmu [The advantages and disadvantages of multiculturalism politics]. *Forum Prava*, 56(3). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240906>.

УДК 347.615.1/2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362202>

О.В. ГУБАНОВА,

асистент кафедри цивільного, господарського і фінансового права
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Полтава, Україна; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ ЗА СУДОВИМ НАКАЗОМ

O.V. HUBANOVA,

assistant, Chair of Civil, Commercial, Ecological Law,
Poltava Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Poltava, Ukraine; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

ON LEGAL REGULATION OF RECOVERY ALIMONY FOR THE CHILD'S MAINTENANCE ACCORDING TO THE COURT ORDER

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Досліджується порядок стягнення аліментів на утримання дитини за правилами наказного провадження. Проблемою наказного провадження у цій категорії справ є його малозастосованість через наявність окремих недоліків правового регулювання, незважаючи на спрощену процедуру видання судового наказу. З'ясований юридичний механізм стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом, визначені його особливості та можливості реалізації інших суб'єктивних сімейних прав у цьому виді цивільного судочинства, виявлені недоліки правового регулювання та надані рекомендації щодо їх усунення. Виділені такі переваги наказного провадження у спорах про стягнення аліментів на утримання дитини: 1) спрощений порядок цивільного судочинства; 2) скорочений строк винесення судового рішення у формі судового наказу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка надається на підтвердження безспірності майнової вимоги; 4) примусове виконання судового наказу, оскільки останній має силу виконавчого документа. Встановлено, що судовий наказ може бути виданий за умов, що розмір аліментів на утримання дитини є незначним, а вимога про їх стягнення є безспірною. До недоліків судового наказу у спорах про стягнення аліментів на утримання дитини автор відносить неможливість апеляційного оскарження та скасування судового наказу, яка може призвести до порушення майнових прав боржника і дитини у разі видачі судового наказу із порушенням норм матеріального або процесуального права. З'ясовано, що стягувач обмежує себе у можливості: 1) вирішити в одному провадженні питання розірвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути додаткові витрати на утримання дитини, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стягнути аліменти своє утримання; 4) стягнути аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездатними, або на тих, які продовжують навчання.

Ключові слова: утримання; дитина; аліменти; судовий наказ; наказне провадження

In this article it is investigated the order of recovery alimony for child's maintenance according to the rules of order execution. The problem of order execution in this category of cases is its infrequent application because of existence some lacks of legal regulation in spite of the court order reductive procedure. It was turned out the mechanism of recovery alimony for the child's maintenance according to the court order, it was defined its peculiarities and possibilities of the realization other subjective family rights at this kind of civil judiciary and it was revealed the lacks of legal regulation and it was given the recommendations of their elimination. It was picked out such advantages of order execution in arguments about the alimony recovery for the child's maintenance: 1) reductive order of civil judiciary; 2) the short period of passing the court sentence in the form of court order; 3) marginally sufficient quantity of arguments which is given for confirmation the indisputability of property demand; 4) compulsory fulfillment the court order because it has the power of the executive document. It was

established that the court order may be given if alimony size for the child's maintenance is small but demand about recovery is indisputability. To the lacks of court order in arguments about recovery alimony for the child's maintenance the author relates the impossibility appealing against the sentence and disaffirmation the court order which may (can) bring to the violation of the debtor and child property right in the case of delivery the court order with violation the norms of pecuniary or judicial rights. It was turned out that creditor limits himself the possibility: 1) to solve in one execution the issue of divorce and recovery alimony; 2) to recover additional charges for the child's maintenance which are necessary by special circumstances (physical development, illness, disability, etc.); 3) to recover alimony for creditor's maintenance; 4) to recover alimony for grown-up children who are invalids or for those children who study.

Key words: *maintenance; child; alimony; court order; order execution*

Постановка проблеми

Однією із майнових складових сфери правовідносин батьків і дітей є правовідносини щодо утримання, в рамках яких відбувається передача майна дитині для забезпечення її потреб. Такі відносини є зобов'язальними, їх предметом є майно, яке належить на праві спільної сумісної власності батькам або на праві особистої власності – одному із них. Конституційний обов'язок надавати дитині утримання до досягнення нею повноліття для забезпечення її життєдіяльності покладається на обох батьків однаковою мірою (ст.51 Конституції України) [1]. Аналогічну норму містить і стаття 180 Сімейного кодексу України (далі – СК України) [2], визначаючи юридичну підставу стягнення аліментів на утримання дитини.

У правовідносинах з утримання значення набуває активна поведінка боржника щодо передання коштів або іншого майна. Зазвичай, утримання має здійснюватися добровільно, але у випадку невиконання одним із батьків свого обов'язку з утримання дитини, інший має право звернутися до суду з вимогою про примусове стягнення аліментів.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" від 17.05.2017 року № 2037–VIII [3] були внесені суттєві зміни у правове регулювання аліментних зобов'язань батьків і дітей, зокрема щодо визначення розміру аліментів. Зазначені новели спрямовані на підвищення ефективності судового захисту прав дитини на утримання та запобіганню ухилення платника аліментів від виконання своїх обов'язків шляхом надання можливості одному з батьків звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання дитини.

Перш за все зазначимо, що наказне провадження у справах про стягнення аліментів є новим видом провадження. Його слід розгля-

дати як спрощений вид цивільного судочинства у справах по вимогам, які мають вочевидь достовірний характер [4, с.223]. Процедура провадження із видачі судового наказу є спрощеною процедурою судочинства, на відміну від позовного провадження, і певною мірою обумовлена правовою природою матеріально-правових вимог, які потребують судового захисту. У наказному провадженні захист суб'єктивного права стягувача обумовлений безспірністю цього суб'єктивного права, яке підлягає судовому захисту. Також існує факт його порушення боржником, є конкретний розмір заборгованості, й у цьому вбачається вина боржника [5, с.179].

Такі переваги, на нашу думку, мали би призвести до збільшення кількості судових рішень у формі судового наказу у справах про стягнення аліментів на утримання дитини, оскільки наказне провадження суттєво спрощує традиційну усталену процедуру позовного провадження. Однак, якщо проаналізувати кількість судових рішень про стягнення аліментів на утримання дитини у формі судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень, можемо констатувати, що їх кількість замала. Так, за період з червня 2017 року по травень 2019 року кількість судових наказів у ЄДРСР становить всього 13. Тож виникає необхідність дослідити юридичний механізм стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом, щоб зрозуміти переваги і недоліки останнього, та надати можливі рекомендації по удосконаленню правового регулювання.

Питання правового регулювання стягнення аліментів на утримання дитини є мало дослідженим у зарубіжній науковій літературі. Британські вчені, зокрема, Іра Марк, Елман Стефан, Джоана Майлс, Кароліна Брисон (Ira Mark, Ellman Stephen, Joanna Miles, Caroline Bryson, 2014), вказують на необхідність однакової участі батьків в утриманні дитини після розлучення, у безумовній користі будь-якої допомоги, яка надається дитині, незалежно від її розміру [6]. Дженіфер Лансфорд (Jennifer E. Lansford, 2009) також вказує на важливість будь-якої матеріальної допомоги для дитини,

враховуючи те, що у Сполучених Штатах Америки між 43 % і 50 % перших шлюбів закінчуються розлученням, і 50 % американських дітей переживають розлучення своїх батьків. Крім того, вчений вказує на нерівний баланс, який виникає між батьками з приводу утримання дитини, оскільки при визначенні розміру утримання мають бути враховані негрошові внески того з батьків, з ким продовжує проживати дитина [7]. На думку Сінтії Лі Старнес (Cynthia Lee Starnes, 2014), аліменти часто є єдиним інструментом для вирішення фінансових наслідків розлучення. Проте, аліменти не завжди є практичним інструментом. Коли подружжя ледве має достатній дохід, виплата аліментів, на її думку, є марною. Однак у багатьох шлюбах середнього і вищого класів аліменти є важливим інструментом для вирішення питань між подружжям щодо подальшого утримання дитини [8].

В свою чергу, серед вітчизняних вчених при дослідженні інституту аліментних зобов'язань батьків і дітей, аналізуючи законодавчі новели щодо визначення розміру аліментів, порядку їх призначення та примусового стягнення, І. Апопій [9] вказує на незаперечну перевагу наказного провадження у справах про стягнення аліментів на утримання дитини через спрощений та швидкий судовий розгляд, можливість стягнення аліментів у конкретному розмірі, швидке набрання судовим наказом законної сили, неможливість його оскарження у апеляційному порядку. Водночас, авторка не приділяє уваги недолікам наказного провадження у цій категорії спав, що є безпосереднім предметом нашого дослідження. Важливим внеском І.В. Жилінкової є висновок про неможливість стягнення аліментів за судовим наказом на користь повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, та на повнолітніх дітей, які є непрацездатними [4]. З таким висновком ми повністю погоджуємося і наводимо його аргументацію та обґрунтування в роботі. Інші вчені – Л.В. Красицька [10] дослідила теоретичні засади здійснення та захисту майнових прав батьків і дітей, зокрема і права на аліменти. Цікавим тут є аналіз судової практики, у т. ч. і практики ЄСПЛ, що стосується аліментних зобов'язань. Я. Новохатська [11] досліджує концепції права власності на аліменти, що сплачуються на дитину, приділяючи увагу співвідношенню понять "утримання" та "аліменти", визначенню суб'єктного і об'єктного складу, підставам виникнення, порядку

стягнення за позовом одного із батьків, при цьому вченим не аналізуються особливості стягнення аліментів саме за судовим наказом. О.А. Явор [12] у дослідженні юридичних фактів у сімейному праві розглядає питання аліментних зобов'язань батьків і дітей через призму концепції юридичного факту, що опосередковано стосується теми нашого дослідження.

Отже, метою статті є теоретичне осмислення та з'ясування юридичного механізму стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом шляхом аналізу нормативно-правових актів, якими здійснюється його правове регулювання. Її завданнями є аналіз та висвітлення особливостей наказного провадження як виду цивільного судочинства та, у зв'язку із цим, визначення особливостей стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом; з'ясування можливостей реалізації інших суб'єктивних сімейних прав, окрім права на аліменти, у цьому виді цивільного судочинства; виявленню недоліків правового регулювання та надання пропозицій з його удосконалення. Новизна роботи полягає в з'ясованих особливостях наказного провадження у справах про стягнення аліментів на утримання дитини та у визначених перевагах і недоліках наказного провадження у такій категорії сімейних спорів.

Особливості наказного провадження як виду цивільного судочинства

Зазначимо, що в свій час науковці І. Ізарова, А. Ковтун [13, с.156] виділили такі основні ознаки наказного провадження, які, на нашу думку, найкраще відображають його правову природу, а саме:

1) спрощеність, що проявляється у видачі судового наказу одноособово суддею без судового засідання і виклику заявника та боржника для участі у справі, а також у відсутності можливостей, які надає позовне провадження, щодо подання зустрічного позову, затвердження мирової угоди, допуску до участі у справі третіх осіб тощо. Крім того, у наказному провадженні відсутнє судове доказування в повному обсязі, мають місце скорочені строки розгляду і вирішення справи, та є можливість скасувати судовий наказ судом тієї ж інстанції.

2) виключність, на яку вказує закріплення у законі вичерпного переліку вимог, за якими може бути виданий судовий наказ;

3) документарність, яка полягає у тому, що суддя видає судовий наказ, ґрунтуючись лише на письмових доказах, що подає заявник;

4) безспірність вимог.

Однак безспірність вимог, за якими видається судовий наказ, все ж таки є дещо відносною.

Прикладом може бути свідчення того, що боржник не виконує свого зобов'язання, а за певних причин відмовляється від його добровільного виконання, тобто фактично оспорує вимоги, хоча і до суду не звертається [14, с.173].

Стаття 160 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) судовий наказ визначає як особливу форму судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 ЦПК України [15].

Юридичні підстави та особливості стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом

Матеріально-правові норми ч.5 ст.183, та ч.3 ст.184 СК України є юридичною підставою звернення до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання дитини. Це знаходить своє підтвердження і в ЦПК України, де у п.п.4 і 5 ч.1 ст.161 зазначено, що до вимог, які допускають можливість видачу судового наказу, належать вимоги про стягнення аліментів на підставі статей 183, ч.5 та ст.184 ч.3 СК України, якщо ці вимоги не пов'язані із встановленням чи оспоруванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

Зрозуміло, що справи по оспоруванню чи визнанню батьківства (материнства) підлягають розгляду за правилами позовного провадження, оскільки тут має місце спір про право. Від вирішення такого спору залежатиме у подальшому встановлення походження дитини від конкретної особи, яка і буде потенційним платником аліментів. Тому найчастіше одночасно із вирішенням питань про визнання чи оспорування батьківства (материнства) вирішується питання про стягнення аліментів на утримання дитини за правилами позовного провадження.

Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (ч.2 ст.160 ЦПК України). Як вказує Н. Грабар, особливістю провадження є те, що сторонами у наказному провадженні виступають не позивач і відповідач, а стягувач (кредитор) та боржник. Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи [14, с.170]. Вважаємо, що до суб'єктів сімейного права, які мають право бути стягувачами за судовим наказом, можна віднести не тільки батьків, а й

опікунів (піклувальників) дитини, орган опіки та піклування, навчальний та виховний заклад, у якому перебуває і утримується дитина, і який виконує щодо неї функції опікуна (піклувальника).

Відповідно до ч.3 ст.19 ЦПК України – наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність якого заявнику невідомо [15]. Отже, звертаючись до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів, стягувач має чітко розуміти, що визначений ним розмір аліментів має бути незначним. На жаль, цивільно-процесуальне законодавство не містить тлумачення словосполученню "незначний розмір грошових сум". Уявляється, що це є оціночною категорією.

Наразі сімейне законодавство містить визначення мінімального гарантованого та мінімального рекомендованого розміру аліментів. Так, відповідно до ч.2 ст.182 СК України *мінімальний гарантований* розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, а *мінімальний рекомендований* розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Отже, можна припустити, що розмір аліментів за судовим наказом не може бути меншим *мінімального гарантованого* розміру аліментів, визначеного сімейним законодавством. На це, зокрема, вказує і ч.3 ст.184 СК України.

Для визначення "верхнього" граничного розміру аліментів за судовим наказом, вважаємо, слід керуватися нормою ч.5 ст.183 СК України, яка вказує на неможливість стягнення суми аліментів, що перевищує десять прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на одну дитину.

Отже, доходимо висновку, що "грошова сума незначного розміру", яка підлягає стягненню на підставі судового наказу, не може бути меншою від 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та більшою десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (за умов достовірного підтвердженого доходу платника аліментів).

Про відсутність спору про право як однієї з умов видачі судового наказу у справах про стягнення аліментів можна говорити, якщо одна із сторін (стягувач) надає суду безспірні і беззаперечні докази доходів платника аліментів. Тому, на нашу думку, за ч.5 ст.183 СК України можна звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу до боржника у разі, коли останній має регулярний дохід, офіційно працевлаштований і може надати довідку про свої доходи або така довідка

може бути витребуваною судом за клопотанням іншої сторони. У разі, якщо боржник не має офіційного місця роботи (доходу), має нерегулярний, мінливий дохід, відсутній у місці свого проживання і відсутні будь-які контакти із ним, перебуває у розшуку, а стягувач не бажає вживати заходів по доведенню доходів боржника, юридичною підставою стягнення аліментів за судовим наказом має стати норма ч.3 ст.184 СК України.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем проживання або місцезнаходження боржника (ст.27 ЦПК України), або може пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування заявника (ст.28 ЦПК України встановлює альтернативну підсудність для цієї категорії справ) [15].

Відповідно до ст.163 ч.3 ЦПК України до заяви про видачу судового наказу, крім документів, що підтверджують сплату судового збору та повноваження представника (якщо заява подається представником заявника), мають бути подані також інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги [15]. Вважаємо, що такими документами мають бути: копії свідоцтва про шлюб заявника (якщо заявник перебуває у шлюбі); копії свідоцтва про розірвання шлюбу чи рішення суду про розірвання шлюбу заявника (якщо шлюб припинено внаслідок розірвання); копія свідоцтва про народження дитини (дітей); копія довідки про доходи боржника (якщо аліменти стягуються на підставі ст.183, ч.5 СК України). Якщо заявниками виступають законні представники дитини, вони мають надати документи, які підтверджують їх повноваження (рішення органу опіки та піклування або рішення суду про призначення останніх опікунами (піклувальниками) дитини).

Якщо говорити про спрощеність як про одну з ознак наказного провадження, то відповідно до ч.1 ст.167 ЦПК України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, – протягом п'яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника

[15]. Зазначене ще раз підтверджує тезу про те, що спрощеність процедури для такої категорії спорів сприяє зняттю зайвого емоційного напруження між сторонами та скорочує строк отримання судового рішення у формі судового наказу.

Окремі недоліки правового регулювання стягнення аліментів за судовим наказом

Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований у порядку, передбаченому ЦПК України (ст.167 ЦПК).

Стаття 170 ЦПК України визначає право боржника скасувати судовий наказ, однак зазначена норма не поширюється на аліментні зобов'язання, оскільки відповідно до ч.7 цієї статті у разі видачі судового наказу відповідно до пункту 4 частини першої статті 161 цього Кодексу боржник має лише право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів [15].

На нашу думку, відсутність можливості апеляційного оскарження та скасування судового наказу може призвести до порушення майнових прав боржника у разі видачі судового наказу із порушенням норм матеріального або процесуального права. Так, враховуючи процесуальні строки видачі судового наказу, констатуємо, що з моменту звернення стягувача із заявою про видачу судового наказу до моменту набрання ним чинності (не зважаючи на те, що судовий наказ у справах про стягнення аліментів набирає чинності у день його видачі) проходить певний період часу. Водночас, аліменти на дитину присуджуються від дня пред'явлення позову, а у разі подання заяви про видачу судового наказу – із дня подання такої заяви (ч.1 ст.191 СК України). Отже, у разі видачі судового наказу з порушенням норм матеріального або процесуального права, боржник зобов'язаний буде виконувати незаконний судовий наказ до того часу, поки не отримає рішення суду про зменшення розміру аліментів. При цьому новий (зменшений) розмір аліментів боржник буде сплачувати з моменту подання позовної заяви про зменшення розміру аліментів (ч.1 ст.191 СК України), тоді як у нього відсутня будь-яка юридична можливість для перерахунку сум аліментів, сплачених за незаконним судовим наказом.

Відсутність можливості скасувати судовий наказ про стягнення аліментів може призвести до випадків звернення до суду із заявою про визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, а значить, суми, отримані на підставі такого судового наказу, будуть вважатися такими, що отримані стягувачем без достатньої правової. Якщо у подальшому ставити питання про повернення таких сум як безпідставно набутих (гл.83 ЦК

України) [16], відповідачем у таких справах виступатиме дитина, яка відповідно до ч.1 ст.179 СК України, є власником отриманих аліментів.

Отже, у таких випадках матимемо юридичну колізію, коли платник аліментів матиме право позиватися до власної дитини з вимогою про повернення безпідставно набутих аліментів, водночас маючи перед нею конституційний обов'язок по їх сплаті, хоча і в іншому розмірі.

Таким чином, законодавча заборона для боржника скасовувати судовий наказ про стягнення аліментів на утримання дитини може призвести до порушення прав боржника і, в кінцевому випадку, до порушення прав дитини. Тому, на нашу думку, така заборона має бути скасованою.

Щодо неможливості реалізації окремих суб'єктивних прав заявників за судовим наказом

Проаналізований нами порядок стягнення аліментів за судовим наказом не надає заявникові реалізувати окремі правові можливості, визначені сімейним законодавством, а саме:

1) не є можливим вирішити в одному провадженні питання розірвання шлюбу і стягнення аліментів;

2) немає можливості стягнути додаткові витрати на утримання дитини, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо) (ст.185 СК України). Закон не дозволяє вирішити це питання за правилами наказного провадження;

3) неможливість одночасного вирішення питання про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя, з ким проживає дитина на підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України, та на утримання дитини. Справи про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя суди розглядають за правилами позовного провадження.

Крім того, важливим є з'ясування питання щодо можливості стягнення аліментів за судовим наказом у випадках, передбачених ст.ст.198 та 199 СК України (на повнолітніх дітей, які є непрацездатними та на повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання). Вбачається, у першому випадку (ст.198 СК України) така можливість відсутня, оскільки суд має дослідити, як мінімум дві обставини – нужденність одержувача аліментів, тобто по-

требування матеріальної допомоги, і матеріальний стан платника аліментів, що вже свідчить про наявність спору про право. Аналогічною не є можливість стягнути аліменти за судовим наказом, у випадку, передбаченому ст.199 СК України, оскільки у цьому випадку також підлягають доведенню визначені вище обставини.

Висновки

1. Проаналізований нами юридичний механізм стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом дозволяє виділити такі його переваги: 1) спрощений порядок цивільного судочинства, який проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника; 2) скорочений строк винесення судового рішення у формі судового наказу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка надається на підтвердження безспірності майнової вимоги; 4) можливість звернення до виконавчої служби за примусовим виконанням судового наказу. Водночас, стягувач обмежує себе у можливості: 1) вирішити в одному провадженні питання розірвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути додаткові витрати на утримання дитини, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стягнути аліменти одночасно і на своє утримання на підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України. Крім того, за судовим наказом особа не має права стягнути аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездатними, та на повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання (ст.ст.198, 199 СК України), оскільки у цих випадках підлягають доведенню як мінімум дві обставини – нужденність одержувача аліментів і матеріальний стан платника аліментів, що вже свідчить про наявність спору про право.

2. Звертаючись до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів, стягувач має чітко розуміти, що визначений ним розмір аліментів має бути незначним, вимога безспірною, а отже доходи боржника мають бути підтверджені беззаперечними доказами, а у разі відсутності останніх – сума аліментів за судовим наказом не може бути більшою від 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

3. Відсутність можливості апеляційного оскарження та скасування судового наказу у такій категорії справ може призвести до порушення майнових прав боржника у разі видачі судового наказу із порушенням норм матеріального або процесуального права, а у подальшому може призвести і до порушення прав дитини. Тому, на нашу думку, така заборона має бути скасованою. Отже, питання стягнення аліментів за судовим наказом потребує

подальшого наукового дослідження з метою удосконалення правового регулювання.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: від 28.06.1996 року (в редакції від 30.09.2016 року). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Сімейний кодекс України: від 10.01.2002 № 2947–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів: Закон України від 17.05.2017 № 2037–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19>.
4. Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В. К. Антошкина, В. И. Борисова, И. В. Жилинкова и др. ; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2013. 240 с.
5. Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (25–26 січня 2007 р.) / за заг. ред. проф. В. В. Комарова. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. 300 с.
6. Ira Mark Ellman Stephen McKay Joanna Miles Caroline Bryson. Child Support Judgments: Comparing Public Policy to the Public's Policy International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 28, Issue 3, December 2014, Pages 274–301, DOI: <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu011>. Published: 30 October 2014.
7. Jennifer E. Lansford. Parental Divorce and Children's Adjustment. *Perspectives on Psychological Science* 4(2). March 1, 2009. DOI: 10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x.
8. Cynthia Lee Starnes. The Marriage Buyout: The Troubled Trajectory of U.S. Alimony Law. 236 p. URL: <https://www.questia.com/library/120090031/the-marriage-buyout-the-troubled-trajectory-of-u-s>.
9. Апопій І. Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та їх стягнення. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 9. С. 5–9.
10. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 628 с.
11. Новохатська Я. Право власності на аліменти, одержані на дитину. *Підприємництво, господарство і право*. 2013. № 10. С. 7–11.
12. Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: монографія. Х.: Право, 2016. 352 с.
13. Ізарова І., Ковтун А. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України. *Право України*. 2014. № 11. С. 154–162.
14. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури. *Право України*. 2011. № 4. С. 169–176.
15. Цивільний процесуальний кодекс України: від 18.03.2004 № 1618–IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
16. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

REFERENCES

1. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (in Ukr.).
2. *Simeynyy kodeks Ukrayiny* [Family Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (10.01.2002 No 2947–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (in Ukr.).
3. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo posylennya zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannya shlyakhom vdoskonalennya porjadku styahnennya alimentiv* [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Alimony Collection]. Zakon Ukrayiny (17.05.2017 No 2037–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19> (in Ukr.).
4. Antoshkina, V. K., Borisova, V. I., & Zhilinkova, I. V. et al. ; Spasibo-Fateyeva I. V. (Red.). (2013). *Khar'kovskaya tsivilisticheskaya shkola: antologiya semeynogo prava* [Kharkov Civil Law School: an anthol-

- ogy of family law]. Monografiya. Kharkiv: Pravo (in Russ.).
5. Komarov, V. V. (Red.). (2007). *Aktual'ni problemy zastosuvannya Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu ta Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy* [Actual problems of application of the Civil Procedure Code and the Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Tezy dopovidey ta naukovykh povidomlen' uchasnykiv mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy (in Ukr.).
 6. Ira Mark Ellman Stephen Mckay Joanna Miles Caroline Bryson. Child Support Judgments: Comparing Public Policy to the Public's Policy International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 28, Issue 3, December 2014, Pages 274–301, DOI: <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu011>. Published: 30 October 2014.
 7. Jennifer E. Lansford. Parental Divorce and Children's Adjustment. *Perspectives on Psychological Science* 4(2). March 1, 2009. DOI: 10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x.
 8. Cynthia Lee Starnes. The Marriage Buyout: The Troubled Trajectory of U.S. Alimony Law. 236 p. Retrieved from: <https://www.questia.com/library/120090031/the-marriage-buyout-the-troubled-trajectory-of-u-s>.
 9. Apopiy, I. (2018). Novi aspekty vyznachennya rozmiru alimentiv na dytynu ta yikh styahnennya [New Aspects of Determining the Size of Child Alimony and Their Penalty]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (9). 5–9 (in Ukr.).
 10. Krasyt'ska, L. V. (2015). *Problemy zdiysnennya ta zakhystu osobystykh ta maynovykh prav bat'kiv i ditey: monohrafiya* [Problems of realization and protection of personal and property rights of parents and children: monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K (in Ukr.).
 11. Novokhats'ka, YA. (2013). Pravo vlasnosti na alimenty, oderzhani na dytynu [Ownership of child support alimony]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 7–11 (in Ukr.).
 12. Yavor, O. A. (2016). *Yurydychni fakty v simeynomu pravi Ukrainy: ustaleni pidkhody i novitni tendentsiyi* [Legal facts in the family law of Ukraine: established approaches and the latest trends]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 13. Izarova, I., & Kovtun, A. (2014). Perspektyvy rozvytku instytutu nakaznoho provadzhennya u tsyvil'nomu protsesi Ukrainy [Prospects of development of institute of criminal proceedings in the civil process of Ukraine]. *Pravo Ukrainy*, (11). 154–162 (in Ukr.).
 14. Hrabar, N. (2011). Osoblyvosti nakaznoho provadzhennya yak sproshchenoyi pravovoyi protsedury [Features of criminal proceedings as a simplified legal procedure]. *Pravo Ukrainy*, (4). 169–176 (in Ukr.).
 15. *Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy* [Code of Civil Procedure of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2004 No 1618–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (in Ukr.).
 16. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy* [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No 435–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 56 pp. 13–20.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3362202
http://forumprava.pp.ua/files/013-020-2019-3-FP-Hubanova_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_4.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.06.2019
Accepted: 24.06.2019
Published: 25.06.2019

Cite as:
 Губанова, О. В. (2019). Щодо правового регулювання стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом. *Форум Права*, 56(3). 13–20. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362202>.

Hubanova, O. V. (2019). Shchodo pravovoho rehulyuvannya styahnennya alimentiv na utrymannya dytyny za sudovym nakazom [On legal regulation of recovery alimony for the child's maintenance according to the court order]. *Forum Prava*, 56(3). 13–20. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362202>.

УДК 351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362208>

I.B. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук,
професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОСЛУГИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА НА ПРАКТИЦІ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of General Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

POLICE SERVICES IN UKRAINE LEGISLATION AND IN PRACTICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Узагальнено законодавчий, науковий та практичний досвід з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг. Визначено поняття послуги та її особливостей, переходу до "сервісної" поліції та правових засад надання "сервісних" платних послуг в системі МВС України, новелізації поліцейських послуг у законодавстві України, розбіжностей подання сутності поліцейської послуги при проведенні тендерних процедур та сприйняття поліцейських послуг в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України. Встановлено, що вітчизняно-орієнтований підхід до трактування поліцейської послуги сьогодні полягає в її основі одночасно як відокремленої від поліцейської діяльності її частини, так і функціональної наддіяльності, розповсюдженої на усю сферу поліцейської діяльності. Висловлена дискусійна авторська пропозиція щодо можливості вилучення із Закону України "Про Національну поліцію" та суміжного законодавства терміну "поліцейські послуги", обмежившись загальною вказівкою, що Національна поліція в своїй діяльності надає, в межах законодавства, в тому числі і сервісні послуги, зміст, перелік та порядок надання яких визначено законом.

Ключові слова: поліцейські та сервісні послуги; законодавство України; діяльність поліції

Problem statement. In the last four years, the legal and regulatory conflict has continued in Ukraine due to the inconsistency of scientific and legislative approaches to understanding the essence of police services. This indirectly affects both the activities of the National Police and the public's attitude to its activities. This state of affairs is unacceptable given the existence in the world of a legally established mechanism for understanding the essence of police services and providing them in practice, which Ukraine still rules by model. **The purpose** of the article is to summarize the legislative, scientific and practical experience of the proclaimed public-service activities of the National Police of Ukraine in the provision of police services.

Methods. The research method is General scientific dialectical, formal-legal, comparative methods. **Results.** The author's position on the mechanism of understanding the essence of police services in the activities of the National Police of Ukraine and their provision in practice was expressed. The concept of service and its features are defined. The general transition to "service" police and legal bases of rendering "service" paid services in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is considered. The peculiarities of the police services modernization in the legislation of Ukraine are defined. Discrepancies of representation of the essence of police service in carrying out of tender procedures are defined. Features of perception of police services in scientific researches and foreign experience in Ukraine are presented. **Conclusions.** It is established that the domestic-oriented approach to the interpretation of police service today is at the basis of both separated from police activity on its part and functional over-activity, which extends to the entire sphere of police activity. Discussion on the possibility of exclusion from the Law of Ukraine "On National Police" and related legislation of the term "police services", limited to, the general statement that the National Police in its activity providers, within the law, including services, content, list and the procedure for granting which is prescribed by law.

Key words: police and services; legislation of Ukraine; police activities

Постановка проблеми

Треба зазначити, що у зв'язку з появою в Україні з 2015 року Національної поліції термін "поліцейська послуга" став новацією для вітчизняного законодавства та практики, а з'ясування змісту та сутності поліцейських послуг стало предметом ряду наукових досліджень. Так, як зазначає Д.С. Денисюк з посиланням на О.В. Кузьменко, *"надання поліцейських послуг"¹* щодо підтримання публічного порядку та безпеки... *відповідає розумінню поліції як цивільної організації та сприятиме досягненню мети реформи – перетворення системи державного примусу (міліція) на сервісну службу (поліція)"²* [1, с.118]. За Д.М. Ластович, *"метою запровадження поліцейських послуг слід розуміти той результат (результати), якого (яких) прагне досягти влада, наділяючи органи внутрішніх справ відповідними функціями та повноваженнями щодо надання ними зазначених послуг"* [2, с.141]. Але з цього, по-перше, не заперечується й можливість *отримання "того результату (результатів), якого (яких) прагне досягти влада" іншими, а не лише поліцейськими, послугами (шляхами)* – тоді при цьому тут "поліцейські послуги"? По-друге, органи внутрішніх справ в їх тодішньому розумінні³ ще не вважались абсолютним аналогом майбутньої поліції. По-третє, визначення послуг саме як поліцейські, є ознакою властивості *надання цих послуг виключно поліцією* і ніким більше (наприклад, через особливість застосування тільки поліцією виключно професійних навичок, вмінь, знань або навіть зброї тощо). Тоді, виходячи з цього, абсолютно *усі діяння поліції можуть вважатись поліцейсь-*

¹ Тут і далі виділення курсивом наші.

² Але це перспективне наукове бачення проблеми – насправді Національна поліція України від самого початку створювалась мілітаризованою, а сервісність виступала її оздобленням.

³ Визначення яких раніше було надане ще у п.п.1.1 наказу МВС України [3], хоча подальші заходи ототожнення органів внутрішніх справ з поліцією мали місце вже в редакції цілої низки Законів України, наприклад, статті 222 КУпАП – "у частині першій: слова "Органи внутрішніх справ (Національна поліція)" замінити словами "Органи Національної поліції" за Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" від 23.12.2015 р. № 901–VIII [4]. При цьому абзац п.1 ч.1 тієї ж самої ст.255 КУпАП все ще оперує поняттям "органи внутрішніх справ". Слід зазначити, що станом на сьогодні законодавець та Міністерство внутрішніх справ України майже повністю відійшли від застосування цього терміну.

кими, а, відповідно, усі діяння, які здійснює поліція, називатись послугами, оскільки вона, як вважається, працює заради суспільства а *послуги (без різниці, які), що надаються поліцією як суб'єктом їх надання – поліцейськими послугами*. Тобто, узагальнюючи, будь-якій дії (послугі) відповідного закладу (органу) надається суб'єктна ознака – наприклад, у нотаріуса – це нотаріальні послуги, в медичному закладі – медичні послуги, в поліції – це поліцейські послуги та інше⁴.

Фактично, саме на це вказує й п.1 ст.2 Закону України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [7], за яким *сферами "надання поліцейських послуг"⁵* проголошено усю галузь діяльності поліції – "1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги". Тобто, фактично перша з них – сфера *"забезпечення публічної безпеки і порядку" – кваліфікується як простір для надання суспільству Національною поліцією поліцейських послуг*. Але, як всякі послуги, вони можуть надаватись тільки тоді, коли на них є попит: у нашому випадку є замовник – суспільство, та є виконавець – Національна поліція. І, відповідно, обов'язково мають бути дотримані усі законодавчо визначені складові, що супроводжують поняття послуги⁶.

В цілому, ці та інші зауваження стосуються й інших сфер "надання поліцейських послуг" – "охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави", "протидії злочинності" тощо. Але, чи може діяльність Національної поліції, наприклад, із охорони інтересів суспільства і держави (як і інші "сфери"), розглядатись в якості поліцейської послуги? Скоріше, це *категорія обов'язків Національної поліції*, яких остання фактично уникає, прикриваючись "послугами". Зокрема, А. Овчаров з цього приводу вказує, що "не варто поліцію перетворювати в суцільне бюро з надання певних послуг" [6].

⁴ Такої самої думки дотримується й В.М. Сороко, яким "пропонується розрізнати залежно від суб'єкта, що надає... послуги" [5, с.13], хоча А. Овчаров з цього приводу іронізує, уявляючи суддівські, прокурорські, депутатські та президентські послуги [6].

⁵ Можна зауважити, що Закон не надає жодних згадок про будь-які інші сфери надання "НЕполіцейських послуг".

⁶ Розглянуто трохи далі за текстом.

Саме така кваліфікація, умовно кажучи, переносить акцент у діяльності Національної поліції з *обов'язкового* виконання дій із того ж самого *забезпечення публічної безпеки і порядку* (та інших, за раніше позначеним переліком. – Авт.), що є безумовною вимогою існування самої поліції, *на довільне*. Бо категорія "послуга" формує зовсім інший порядок правовідносин, ніж категорія "обов'язок". Наступну пропозицію можна вважати фантастичною, але поява свого часу в Україні нового правоохоронного органу – Національної поліції – з *предмету надання нею поліцейських послуг могла би потягнути за собою укладення Великого договору* між Українським Суспільством та Національною поліцією України. Бо, взагалі-то, заради надання сервісних функцій й було проголошено реформаторський рг-перехід від міліції до поліції! Разом із тим, О.С. Проневич зауважує на *"формально-правову невизначеність* засадничих поліцейських дефініцій "публічна безпека", "публічний порядок", *"поліцейська послуга"* [8, с.206].

Ще один науковець, В.А. Троян, ще у 2016 році в якості недоліку зазначав *"як термінологічну, так і правову колізію"*, що негативно впливає на практику правозастосування органами і підрозділами Національної поліції" поданий перелік деяких адміністративних послуг [9, с.92–93], на які не поширюється дія Закону України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. № 5203–VI [10], і які суперечать Закону України "Про Національну поліцію", яким вони зараховуються до сфери поліцейських послуг. Тому, мабуть, за наявності прогалин із розуміння сутності поліцейських послуг, передчасним слід вважати й запитання "Зміст терміна "поліцейські послуги" у "Рекомендованому переліку питань та ситуаційних завдань для проведення творчого конкурсу при вступі до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання" Додатку 1 до Методичних рекомендацій з організації та проведення творчого конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України" [11]. Такий стан речей щодо нерозуміння сутності поліцейської послуги підтверджується, наприклад, й "Методичним посібником на тему "Деякі аспекти функціонування Національної поліції в Україні", виданим ГУНП у Дніпропетровській області у 2016 році [12, с.7], за яким вважають, що "введення нового терміну такого, як *"надання послуг"*... виключить необхідність, для застосування працівниками поліції незакон-

них методів розкриття злочинів (побої, тортури та інші)"(Sic!)⁷.

Всупереч такому неузгодженому вітчизняному підходу до розуміння сутності поліцейської послуги слід зазначити, що для України достатньо показовим може бути навіть спрощений перелік послуг, що надаються, наприклад, тією ж Поліцейською службою Північної Ірландії (Police Service of Northern Ireland). Це допомога у випадках тероризму, бізнес-злочинах, захисту дітей, свободи інформації, інтернет-безпеці, захисті домівки, при домашньому насиллі, придбанні та захисті автомобіля, вогнепальної зброї, охорони здоров'я та психічного здоров'я, охоронних систем, свободи інформації, дронів та малих безпілотних літальних апаратів, парадів та публічної ходи, дороги та водіння, самопомоги та самозахисті, сільської безпеки та ін. [13].

Щодо, наприклад, такої поліцейської послуги, як охорона здоров'я та психічного здоров'я, а саме такою вона розуміється за змістом статті, то її особливості відпрацьовані Маргарет Хеслін (Heslin M., 2017), Лінн Каллаган (Callaghan L., 2017), Барбара Барретт (Barrett B., 2017) із співавторами навіть на такому, достатньо тонкому рівні, як "витрати на поліцейську службу і психіатричну допомогу, з якими стикаються люди з постійними потребами в психічному здоров'ї" [14]. В дослідженні Таммі Рінехарт Кочел (Tammy Rinehart Kochel, 2019) та Жасінта М. Гау (Jacinta M. Gau, 2019) обрано інший підхід – щодо залучення поліцейської спільноти як суб'єкта надання ними послуг, і тактикою, яку вони використовують для підвищення рівня безпеки, впевненості в поліції і соціальної згуртованості та неформального соціального контролю [15].

З цього й виникає неясність, чому при наявності у світі законодавчо відпрацьованого механізму розуміння сутності поліцейських послуг та їх надання на практиці, що ми правимо за вірець, в Україні все ще існують суттєві прогалини з цього питання. Звідси, метою статті є узагальнення законодавчого, наукового та практичного досвіду з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг.

Її новизна полягає в авторській позиції щодо механізму розуміння сутності поліцейських послуг в діяльності Національної поліції України та

⁷ Незрозумілий зв'язок, і схоже, ГУНП у Дніпропетровській області припускає можливість застосування працівниками поліції незаконних методів розкриття злочинів (побої, тортури та інші).

їх надання на практиці. Завданням статті є визначення поняття послуги та її особливостей, переходу до "сервісної" поліції та правових заasad надання "сервісних" платних послуг в системі МВС України, новелізації поліцейських послуг у законодавстві України, розбіжностей подання сутності поліцейської послуги при проведенні тендерних процедур та сприйняття поліцейських послуг в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України.

Стисле поняття та особливості послуги

У самому загальному вигляді *послуга*, це "2. діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, виконувана для задоволення чіїх-небудь потреб, обслуговування" [16, с.1080]; або "дія, результат якої споживається в процесі її виконання. Послуги становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи" [17].

Слід зважити на те, що визначення терміна "послуга" різняться за сферами діяльності. Так, за одним із визначень, *послуга* – "це особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу й суспільства"; "вона корисна не як річ, а як діяльність" [18]. За п.17 ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. № 1023–XII, "це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб" [19].

Послуги розподіляються на матеріальні та нематеріальні (чисті); такі, що задовольняють потреби особисті або колективні. *Послуги характеризуються асортиментом* – підбором або набором різноманітних послуг, що пропонується споживачу [20]. До сукупності *державних послуг*, як зазначає В.М. Сороко, "належить, перш за все, забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки суспільства і громадянина, підтримання громадського порядку" [5, с.11]. Різновидом послуг, відповідно до п.1 ст.1 Закону України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. № 5203–VI, є *адміністративні послуги* – "результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону" [10].

Основним щодо послуг є те, що: їх надання "починається з укладення договору про надання

послуг"; предметом договору про надання послуг вказується "не результат, який після його досягнення передається замовнику (як у договорі підряду), а сам процес (дія), що відразу споживається"; "сторонами договору про надання послуг є виконавець і замовник"; "договір про надання послуг може бути як оплатним, так і безоплатним"; встановлюється термін дії договору; вказується відповідальність виконавця; мають бути наявними дозвольні документи; обумовлюється "порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг" [21].

"Сервісна" поліція та платні послуги в системі МВС України

Як відомо, потребу у реформуванні МВС України довгоочікувано пов'язували як із "переходом (старої, у 2013 році. – Авт.) системи МВС України від каральних до соціально-сервісних функцій" [22], так і з "втіленням нових підходів з пріоритетами на сервісні функції замість каральних" [23] наприкінці не тільки 2017 року, але й зараз. Тобто, *ключовим для Міністерства внутрішніх справ України*, фактично з подання Міністра [24], *стає поняття сервісу, а в більш широкому сенсі – функція надання сервісних послуг*. О. Банчук, зокрема, визначав, що *сервісна функція поліції* – "це не просто боротьба зі злочинністю, забезпечення правопорядку, а саме надання послуг суспільству щодо підтримки належного рівня безпеки" [25].

В.А. Троян з цього приводу зазначав, що "*публічно-сервісна діяльність* – це діяльність державних інституцій щодо надання публічних послуг", а *публічно-сервісна діяльність Національної поліції* "пов'язана з видачею документів дозвольного характеру щодо вогнепальної зброї, боеприпасів, інших предметів; ...у сфері дорожнього руху; ...у сфері охоронної діяльності (охорона майна громадян, організацій, а також об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні, тощо)" [9, с.91, 93]. В свою чергу, як вважає О.М. Калюк із співавторами, "*публічно-сервісна діяльність поліції* – це діяльність з обслуговування потреб та інтересів приватних осіб у їхніх стосунках з органами публічної адміністрації – органами внутрішніх справ" [26, с.3].

Разом із тим, науковці не набули єдності в розумінні цих та інших понять. Більш вдалу, на наш погляд, спробу вичленення цих понять здійснив Д. Йосифович, за яким "*послуги, що надає Національна поліція*, виконуючи свої основні завдання, визначені Законом України "Про Національну поліцію", слід вважати *поліцейськими*, а послуги, що надаються *Національною*

поліцією та МВС у сфері внутрішніх справ, з метою створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою, доцільно вважати *сервісними*" [27, с.134]. Тому, орієнтуючись на тодішні висловлювання керівництва Міністерства, можна припустити, що *метою МВС України є створення "сервісної" поліції*. Але, наприклад, не такої як у Казахстані, де "в сервісну поліцію будуть входити не тільки правоохоронці, а й представники управлінь охорони здоров'я, освіти і соціального захисту. До їх функцій входить вивчення соціальних проблем міста та здійснення комплексної допомоги громадянам"⁸ [28]. А з більш широкими повноваженнями, де "сервіс" буде лише частиною завдань такої "сервісної" поліції, а поліцейські послуги – ще однією вагомою, але не останньою, частиною. Хоча, як зазначають опоненти, *"педалювання формули стосовно поліції як сервісу... спричинене некоректним розумінням самого поняття "сервіс"*. Якщо подивитись у Великий тлумачний словник сучасної української мови, то "сервіс" має цілком чітке і достатньо однозначне тлумачення. Це "обслуговування населення, забезпечення його побутових потреб" [29].

Тим не менш, дещо неузгодженою з науковим обґрунтуванням, спробою реалізації супроводжувальних заходів із *створення "сервісної" поліції*, можна вважати Постанову Кабінету Міністрів України "Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ" від 28.10.2015 року № 889 [30]. Якою *зادля надання платних і безоплатних послуг*, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ, як юридичні особи публічного права, були утворені територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. А вже наказом МВС України від 07.11.2015 р. № 1393 – як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг МВС – створювався Головний сервісний центр МВС [31]. І, щодо останнього, за Положенням про Головний сервісний центр МВС (ГСЦ), *уся "сервісність" надання ним послуг зводиться головним чином до "надання платних та безоплатних послуг"* (пп.1 п.4), без їх розподілу на ті чи інші. Все інше стосується похідних, внутрішньо забезпечувальних діяльності Центру, заходів – участі у реалізації державної політики у сферах надання послуг (пп.1 п.3); підвищення якості надання послуг (пп.2 п.4); удосконалення процеду-

ри надання адміністративних послуг (пп.3 п.4); інформаційно-просвітницької діяльності у сфері надання сервісних послуг (пп.32 п.4) та інформаційно-консультативних послуг (пп.47 п.4).

Зокрема, ГСЦ на власному вебсайті в якості послуг позначає довідку про відсутність судимості; посвідчення водія; реєстрацію та експлуатацію транспортного засобу; мобільні сервісні центри МВС; номерні знаки: виготовлення та зберігання; погодження конструкцій транспортних засобів; надання витягу з ЄДР ТЗ та порядок доступу до НАІС; інформацію для юридичних осіб, торговельних організацій, автошкіл; перевезення небезпечних вантажів та технічний контроль; проект "Таємний клієнт" сервісних центрів МВС⁹; реквізити для оплати та зразки заяв; запитання [32].

І вже сьогодні у системі МВС України дійшли, на нашу думку, *до надмірної зарегульованості* у "вдосконаленні механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як оплата вартості платних послуг, управління бюджетними асигнуваннями апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та посилення контролю за їх використанням" [33]. Зокрема, наряду з "послугами, що надаються підрозділами експертної служби" (п.15 табл.2 дод.3), "діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки" (п.32 табл.2 дод.3) та ін. *фігурують "послуги у сфері побутових послуг"* (п.18 табл.2 дод.3), *"поліграфічні послуги"* (п.25 табл.2 дод.3), *"медичні послуги"* (пп.36 і 39 табл.2 дод.3) тощо, *які явно не входять до категорії поліцейських послуг*.

До речі, ще в липні 2015 року Головне науково-експертне управління Верховної Ради України надало негативний висновок на тодішній проект Закону України "Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України" (реєстр. № 2567 доопрацьований від 17.06.2015 р.) [34]. На жаль, *Міністерство внутрішніх справ України проігнорувало термінологічні та правові зауваження щодо предмету законопроекту*, і миттєво реалізувало утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ

⁸ Переклад на українську мову наш. – Авт.

⁹ Всупереч утаємниченій назві йдеться усього лише про зовнішню перевірку діяльності сервісних центрів.

відповідною Постановою Кабінету Міністрів України [30], а далі, власним наказом – й Головного сервісного центру МВС [31].

Висвітлюючи саме наукову сутність питання, а не діяльність означених центрів, необхідно за цим Висновком нагадати найбільш актуальні й сьогодні зауваження щодо правового забезпечення сервісної спрямованості у діяльності Міністерства. По-перше, це група "сервісних послуг", як і інші послуги, "нічим не відрізняються від адміністративних послуг"; по-друге, "досить поверхово (навіть порівняно із Законом України "Про адміністративні послуги") регулюються питання надання сервісних послуг у сфері діяльності МВС"; по-третє, "відсутність критеріїв того, які саме "окремі сервісні послуги" надаватимуться через центри надання адміністративних послуг, не узгоджується з принципом правової визначеності"; по-четверте, "правовий статус центрів з надання сервісних послуг", в тому числі, й ГСЦ (в сучасній трактовці. – Авт.); по-п'яте, це "платність деяких послуг, які за своїм характером та з огляду на публічний інтерес повинні надаватися на безоплатній основі"; по-шосте, "розміри плати за відповідні послуги мають визначатися на основі єдиної методики, також визначеної законом", а не Кабінетом Міністрів України¹⁰; по-сьоме, "загальноновизнаним підходом до регулювання питання послуг, які надаються суб'єктами владних повноважень, є визнання пріоритету законодавчого (а не підзаконного) регулювання відповідних послуг" [34] – вочевидь, це стосується наказу [31] та інших, наступних із предмету відання.

І найбільш важливим є те, про що раніше вже йшлося, "конструкція "сервісні послуги" виглядає вкрай невдалою, оскільки слово іноземного походження "сервіс" є власне синонімом слова "послуга", "обслуговування". Тобто з філологічної точки зору ця конструкція є тавтологією. При цьому "сервісні послуги" стосуються "оформлення дозволів, посвідчень, свідоцтв, довідок, копій і дублікатів документів" [34]. Мабуть, більш відвертим щодо практичного розуміння "сервісу" тут виглядає ГУНП у Дніпропетровській області, на думку якого "поліцейські надаватимуть свої послуги за винагороду безпосередньо від контрагента, яким виступає особа, яка споживає послуги, у нашому випадку цими особами, є громадяни" [12, с.7].

¹⁰ А це вже, наприклад, безпосередньо стосується Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" від 26.10.2011 р. № 1098 [35].

До того ж, слід нагадати, що оновлене право на "надання адміністративних та інших платних послуг" Міністерству внутрішніх справ України було надане пп.21 п.4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України за Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [36]. Щодо сервісних послуг, то за пп.22 п.4 цього ж Положення Міністерство надало їх виконання Головному центру з надання сервісних послуг МВС та територіальним центрам з надання сервісних послуг МВС, а з 30.08.2017 року – тільки територіальним органам з надання сервісних послуг МВС. Сам же Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 р. № 795 [37].

На жаль, практика надання Міністерством внутрішніх справ сервісних послуг суперечить загальносвітовій аксіомі, за якою "досвід європейських країн (ФРН, Польща, Великобританія та інші) показує, що поліція не може надавати рівні для всіх сервісні послуги з охорони життя та здоров'я громадян, забезпечення безпеки і при цьому (за додаткову плату) – надавати ті самі послуги, але в більшому об'ємі для окремих громадян" [38].

Новелізація поліцейської послуги у законодавстві України

Як вже зазначалось, у ч.1 ст.2 Закону України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [7] визначено, що "завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги".

При цьому в Законі відсутнє як будь-яке визначення означених "поліцейських послуг", так і їх елементарний перелік. Але це не є перешкодою, на думку законодавця, їх забезпеченню як Міністром внутрішніх справ України, який відповідно до п.1 ч.1 ст.16 Закону [7], здійснює "надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією", так і керівником поліції, який "вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо... надання поліцейських послуг", відповідно до п.3 ч.1 ст.22 цього ж Закону. Тобто, чотири роки Національна

поліція України опікується наданням не врегульованих чинним законодавством "поліцейських послуг", а її Голова при цьому повідомляє, що "ми будемо... надавати *поліцейські послуги в повному спектрі*: розслідування кримінальних проваджень, поліцейські опитування, захист інтересів громадян"¹¹ [39]... Більше того, Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції" від 07.02.2018 р. № 58 одним із об'єктів оцінки рівня довіри населення до Національної поліції взагалі позначено *"рівень задоволення потреби населення в поліцейських послугах"* [40]. Тобто, по-перше, довіру населення до Національної поліції пов'язують із поліцейськими послугами; по-друге, є впевненість у наявності потреби населення в поліцейських послугах; по-третє, критерієм оцінки¹² а рїгої вважається рівень задоволеності означеною потребою... Але *рівень довіри населення до Національної поліції треба оцінювати не "задоволенням потреби населення в поліцейських послугах", а якістю їх надання.*

Така правова неврегульованість поняття та змісту поліцейських послуг викликана ігноруванням законодавцем базових засад – як зазначає В.М. Сороко, "вимога щодо наділення правом надавати послугу через закон призведе до обов'язкового визначення вичерпного переліку послуг (саме послуг, а не функцій і повноважень) в інституційному законі, який персоналізовано до певного органу" [5, с.13]. При цьому, з'ясування сутності поліцейської послуги тягне за собою й потребу їх уніфікації та якості. Тобто, прагнення законодавця *"втиснути"* в Закон України "Про Національну поліцію" *ключові слова "поліцейські послуги"* не було підкріплене ані їх визначенням, ані їх переліком.

¹¹ Досі не відомий "спектр поліцейських послуг". Як і щодо надання поліцейських послуг при розслідуванні кримінальних проваджень, не зрозуміло, що мається саме під "послугою поліцейського опитування" – ст.33 Закону "Про Національну поліцію" [7] передбачає превентивну можливість поліцейського опитати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень, але таку можливість не можна віднести до "поліцейської послуги". Принаймні, сподіваємось, що не йдеться й про подальше розширення означеного "спектру" залученням поліції до надання, наприклад, соціальних або громадських послуг тощо.

¹² Саме критерієм, а не об'єктом, оскільки об'єктом оцінки є довіра населення до Національної поліції.

Зрозуміло, що аж ніяк не вирішує означену проблему й "Положення про Національну поліцію", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877 [41], за п.3 ст.3 якого одним із основних завдань Національної поліції є *"надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги"*; або за п.9 ст.5 якого – *"надання послуг з охорони, які здійснюються на договірних засадах..."* поліцією охорони¹³. При цьому, як і раніше за Законом [7] керівник поліції, так за п.2 ст.11 тепер вже означеного Положення [41] Голова Національної поліції *"вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо... поліцейських послуг"*.

У пп.1 п.1 ст.18 чинного Закону України "Про Національну безпеку" від 21.06.2018 р. № 2469–VIII [42] окремо визначено, що "Міністерство внутрішніх справ України... забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг".

Узагальнюючи, можна відмітити, що Закон України "Про Національну поліцію" [7] трактує надання поліцейських послуг у ряді "сфер" як завдання поліції. Де такими "сферами" визначені "1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги". Але, по-перше, перелік та зміст таких "сфер" цього Закону не співпадає з переліком і змістом "сфер"¹⁴ Закону України "Про Національну безпеку" [42], з яким його об'єднують згадки про ті ж самі поліцейські послуги; по-друге, за Законом України "Про Національну поліцію" [7] поліцейські послуги розповсюджуються на кожну з указаних "сфер", елементи деяких з яких, наприклад, *публічна безпека, законодавством також досі не визначені* – на що ми вказували раніше [43]. По-третє, в Законі України "Про Національну

¹³ З чого випливає, що ані перші, ані другі такі послуги не є поліцейськими, оскільки не позначені як такі.

¹⁴ Їх аналіз ми залишимо іншим дослідникам, зосередившись виключно на поліцейських послугах.

безпеку" [42] надання поліцейських послуг відокремлено від формування та реалізації державної політики в указаних "сферах" і на них не розповсюджується; по-четверте, *сприйняття усіх послуг із забезпечення громадської безпеки в якості поліцейських послуг*, що надаються в зазначених у Законі України "Про Національну поліцію" [42] "сферах", є несумісним з сутністю самих поліцейських послуг.

Жодного порозуміння з цього приводу не надає й Положення про Міністерство внутрішніх справ України за Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [36], за яким "МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: ... надання поліцейських послуг" (абз.3 п.1); "надання поліцейських послуг" є також одним із основних завдань МВС із забезпечення формування державної політики у цій сфері (пп.1 п.3); МВС надає інформаційні послуги (пп.17 п.3), "послуги" (пп.19 п.3), платні послуги (пп.21 п.3) та сервісні послуги (пп.22 п.3).

Своєрідним було також сприйняття сфер формування державної політики Міністерством внутрішніх справ України і в Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року [44], де однією з таких "сфер" було безпосередньо визначено "надання поліцейських і адміністративних послуг". На жаль, означена Стратегія... не відрізняється чіткістю розуміння сутності поліцейських послуг, оскільки в ній серед "послуг" перемішані й послуги страхування та державні послуги. А виділення стратегічним пріоритетом системи МВС України напрямку "якість і доступність послуг" взагалі зводиться до нікчемних щодо рівня Стратегії таких заходів, як "концентрація надання послуг", "розширення доступу послуг", "збільшення кількості послуг", "популяризація цих послуг".

І наприкінці можна нагадати більш чіткий щодо поняття поліцейської послуги, колишній проект Закону України "Про поліцію і поліцейську діяльність" від 27.01.2015 р. реєстр. № 1692-1 [45], у п.1 ст.2 якого *поліцейськими послугами фактично визнавалось "підтримання публічного порядку шляхом забезпечення безпеки осіб, суспільства і держави"* (з подальшим розкриттям змісту функцій поліції, щодо завдання з виконання означених послуг).

У цілому, виходячи з чинного законодавства (тут і згадана Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року [44] щодо "надання поліцейських і адміністра-

тивних послуг", і Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [7] щодо сфер "надання поліцейських послуг", і Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. № 5203–VI [10] щодо змісту адміністративних послуг, і Положення про Міністерство внутрішніх справ України за Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [36] щодо права на "надання адміністративних та інших платних послуг" Міністерству внутрішніх справ України, тощо), основна відмінність між поліцейськими та адміністративними послугами, як ми вбачаємо, полягає у тому, що надання адміністративної послуги у сфері правоохорони розпочинається, як зазначає О.Г. Циганов [46, с.71], за заявою фізичної або юридичної особи, що має право на отримання такої послуги, і відповідно до чого відкривається адміністративне провадження з надання адміністративної послуги, а також, як доповнює С.І. Чаусовська [47, с.104], завершується "прийняттям владного рішення у вигляді документа". Вочевидь, за чинним законодавством, *поліцейська послуга не потребує таких "перепон"*, як підготовка справи про надання послуги, вивчення матеріалів справи, її розгляд та прийняття акту тощо. Було би дивно, якби "забезпечення публічної безпеки і порядку" (або "безпеки осіб, суспільства і держави", в іншій трактовці) у разі потреби негайного реагування поліції, супроводжувалось певними унормованими проваджувальними процедурами та прийняттям документів.

Розбіжності подання сутності поліцейської послуги при проведенні тендерних процедур

Окреме, суперечливе місце набула поліцейська практика з використанням терміну "поліцейська послуга" і при проведенні тендерних процедур, що переносить супровідні суспільні відносини в сферу цивільно-правового регулювання.

Так, помилкову, на нашу думку, ознаку нібито в якості поліцейської послуги отримало "забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку"¹⁵ при проведенні тендерної процедури КУ "Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради" з Управлінням поліції охорони в Дніпропетровській області у лютому 2018 року [48], або – з прямою позначкою "поліцейські послуги" [49], де в якості поліцейської послуги позначено *"здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної та*

¹⁵ Схоже у конкретному випадку на термінологічне маніпулювання.

комунальної власності в обсязі і порядку, визначеному цим договором", при проведенні процедури закупівлі Слов'янською міською радою Донецької області з Управлінням поліції охорони в Донецькій області у серпні 2016 року [50] – як нами було раніше показано, *послуги з охорони не відносяться до поліцейських послуг.*

Тим більш, що Єдиний закупівельний словник [51] в розділі "75000000-6 Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту" подає класифікацію 30-ти таких послуг. Серед них, наприклад, в структурі "75200000-8 Надання громадських послуг" позначена група "75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку", до якої входять "75241000-7 Послуги із забезпечення громадської безпеки", "75241100-8 Поліцейські послуги", "75242000-4 Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку", "75242100-5 Послуги з охорони громадського порядку", "75242110-8 Послуги судових виконавців". Фактично це дозволяє чітко уникати різного роду маніпуляцій зі штучним внесенням до групи "поліцейських послуг" "послуг з охорони правопорядку та громадського порядку" або "послуг з охорони громадського порядку". Принаймні сьогодні код ДК 021:2015 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку все ще укрупнено трактують як послуги з охорони, послуги з фізичної охорони об'єктів, послуги з охорони території та складських приміщень, послуги з централізованої охорони майна об'єктів, послуги охорони постом поліції, послуги по обслуговуванню охоронної сигналізації та ін.

До речі, є підстави вважати умисними дії Управління поліції охорони в Дніпропетровській області з постійного віднесення Послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку до поліцейських послуг тепер вже і в січні 2019 року [52]. І це при тому, що наказ МВС України "Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об'єктів" від 07.07.2017 р. № 577 [53] чітко визначає їх як послуги фізичної охорони, оплатні охоронні послуги, послуги з охорони, послуги поліції охорони, послуги із забезпечення особистої безпеки особи, а не як поліцейські послуги.

Станом на сьогодні важливою *особливістю будь-якої поліцейської послуги є її монопольний характер.* Фактично, це спосіб обмеження конкуренції з боку потенційних надавачів поліцей-

ських послуг. І діюча практика проведення тендерних процедур це тільки підтверджує, оскільки договір про закупівлю (про її надання)¹⁶ може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Поліцейські послуги в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України

Щодо предмету дослідження, то, на нашу думку, Закон (за законопроектом від 13.05.2015 р. № 2822 [54]) був не самим найкращим варіантом через ряд суттєвих законодавчих прогалин, що впливають сьогодні на діяльність Національної поліції. Підтвердження такої позиції щодо обмеженості застосованого в Законі терміну "поліцейські послуги", як і ряду інших [8, с.206; 43], можна отримати і у вітчизняних науковців.

Так, Ю.З. Біла-Тюрина дуже обережно зазначає, що "будь-яка діяльність Національної поліції є поліцейською послугою", але яка "не охоплює адміністративні і інформаційні послуги, що надаються поліцією", та констатує, що поліцейська послуга за Законом – це послуга "з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги" [55, с.53].

С.А. Шалгунова та В.А. Якушкін впевнені, що поліція не має забезпечувати "надання послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги" – для цього існують інші органи та служби; що "захист та охорона прав, свобод та інтересів особи, гарантованих Конституцією, є обов'язком держави перед своїми громадянами.., а не послугою з боку держави та її правоохоронних органів"; і що "законодавець у Законі України "Про Національну поліцію" звужив завдання та функції поліції до "надання поліцейських послуг"; а "використання в законі такого терміну, як "поліцейські послуги" суттєво принижує як самих працівників поліції, так і сферу їх діяльності, ступінь значимості самої правоохоронної діяльності в державі та суспільстві" [56, с.324, 325].

А. Овчаров зазначає, що "перелік завдань, вказаних у п.1-3 ч.1 Статті (мається на увазі стаття 2 Закону "Про Національну поліцію. – Авт.), не можуть розумітися в якості вживання терміну "послуги" [6], однак "поліція може надавати поліцейські послуги, що визначені Законом з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних

¹⁶ Поліцейського спрямування.

ситуацій потребують такої допомоги". Важливим є й те, на думку науковця, що в Присязі поліцейського відсутня "згадка про надання поліцейським відповідних послуг", а є лише "прямий обов'язок виконати свої завдання, передбачені Законом, а не надання послуг".

В свою чергу, В.Є. Нечаєв застосований у Законі "Про Національну поліцію" термін "поліцейські послуги", який, як визнає сам науковець, "має сприяти створенню поліції саме як сервісної служби", всупереч означеному Закону в наукових цілях підміняє терміном "публічні послуги"¹⁷, край обмежено окреслюючи їх надання поліцією "сферою забезпечення публічної безпеки і порядку" [58, с.18, 19], але так і не характеризуючи ані їх "сервісність", ані співвідношення поліцейських і публічних послуг між собою.

Сьогодні можна нескінченно наводити думки й інших вчених із означеної проблеми, але це аж ніяк її не вирішує – "адже важко зрозуміти, де межі обов'язку поліції, а де починається її сервісна діяльність", зазначають О.Г. Циганов та А.В. Бурбій [59, с.24]. Вони же вважають, що "одним із головних засобів... є наділення поліції статусом органу публічної служби, а не просто органу, відповідального за застосування закону", обґрунтовуючи цю тезу аналізом зарубіжної практики надання поліцейських послуг. Серед них спеціальні платні послуги, вже звичні послуги з "попередження злочинів, забезпечення виконання законів, допомоги потерпілим від злочинів, підтримки публічного порядку, ліквідації наслідків надзвичайних подій", а також специфічні – "боротьба з графіті...; консультування з питань особистої безпеки; реєстрація тварин; реєстрація дитячих велосипедів; патрулювання території на велосипедах...; участь у спільному з офіцером поліції чергуванні (патрулюванні)" [59, с.25, 27, 28] та інші.

Наразі для України через чинне законодавство абсолютно неприйнятним є *надання поліцейських послуг приватною поліцією*, особливості якої, наприклад, розглядають Ервін А. Блекстоун (Erwin A. Blackstone, 1996) і Саймон Хакім (Саймон Хакім, 1996). Переваги таких послуг, на думку авторів, викликані через неефективність і монополію державного сектору приватизацією деяких державних послуг, у тому числі й щодо

поліцейських служб. До їх переліку в основному включаються послуги забезпечення за окрему плату безпеки фізичних або юридичних осіб; послуги, що не є суспільними благами; послуги, що не потребують повного спектру навичок працівників державних правоохоронних органів (наприклад, захист майна); послуги сигналізації, територіальної безпеки, висококваліфіковані, проблемно-орієнтовані, детективні тощо [60].

Більшість із означених поліцейських послуг може надаватись і державною поліцією. На практиці їх перелік суттєво розширений, наприклад, поліцейським департаментом м. Сан Дієго (США), серед яких Програми сусідського спостереження; центр сімейної справедливості під поліцейським контролем для надання консолідованих та скоординованих юридичних, соціальних та медичних послуг жертвам сімейного насильства; Міжнародна програма боротьби зі злочинністю без злочинів (CFMH), що фінансується поліцією, яка реалізує багатогранний підхід до запобігання злочинності в оренді нерухомості; програма "Ви не самотні", в якій задіяні волонтери поліції; Програма «Візьми мене додому» для сприяння правоохоронним органам (поліція та шериф) під час контактів з членами громади, які мають інвалідність, таких як, але не обмежуючись ними, аутизм, деменція, хвороба Альцгеймера, синдром Дауна, глухота чи будь-які інші вади розвитку; програми навчання громади методам запобігання злочинності [61].

Як зазначають Кори П. Габерман (Cory P. Haberman, 2019) та Венді Х. Стівер (Wendy H. Stiver, 2019), вартою уваги у наданні спеціальних поліцейських послуг є Дейтонська програма піших патрулів (DFPP), що дозволяє скоротити загальне число злочинів при статистично значимому зменшенні випадків злочинів, пов'язаних із заворушеннями [62]. Баррі Лавдей (Barry Loveday, 2018), у свою чергу, поточні проблеми з надання послуг поліцією пов'язує зі значним збільшенням числа некримінальних інцидентів, на які тепер повинна реагувати поліція [63] й т.д.

Зрозуміло, що при належному вивченні означеного досвіду можливе застосування такого виду поліцейських послуг і в Україні. Але наявність різних науково-практичних підходів до сприйняття реалій поліцейської практики і поліцейських послуг в Україні, та їх уявних і реальних зарубіжних аналогів, викликана, як зазначалось, багатьма чинниками. Тут і помилкове калькування буквального перекладу слів *police service* як поліцейська послуга, при тому, що в оригіналі це поліцейська служба саме як

¹⁷ Роз'яснення сутності яких були надані в Листі Міністерства юстиції України "Щодо надання роз'яснення термінів, які застосовуються у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" від 18.12.2009 р. № 967-0-2-09-22 [57].

поліцейський орган або підрозділ, і поверхове сприйняття специфіки закордонної поліцейської діяльності. На жаль, законодавець не намагається означені недоліки виправляти.

Висновки

1. Протягом чотирьох останніх років в Україні продовжується нормативно-правова колізія, обумовлена неузгодженістю наукового та законодавчого підходів до розуміння сутності поліцейських послуг. Це побічно впливає як на діяльність Національної поліції, так і на відношення суспільства до її діяльності. Такий стан речей є неприпустимим з огляду на наявність у світі законодавчо відпрацьованого механізму розуміння сутності поліцейських послуг та їх надання на практиці, що Україна все ще править за взірцем.

2. Проголошені раніше в Україні засади публічно-сервісної діяльності нової Національної поліції зіткнулись із вітчизняно-орієнтованим підходом до трактування поліцейської послуги в її основі одночасно як відокремленої від поліцейської діяльності її частини, так і функціональної наддіяльності, розповсюджованої на усю сферу поліцейської діяльності. Тим не менш, метою МВС України було і залишається створення "сервісної" поліції, що отримало своє умовне, але безсистемне, законодавче відтворення у терміні "поліцейські послуги".

3. Фактична невизначеність означеного терміну призвела до маніпулювання ним у діяльності поліції, в тому числі як і ситуативно створеними сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ, так і іншими підрозділами, наданням ними в тому числі серед умовно поліцейських, і медичних, поліграфічних, побутових, охоронних та інших – і особливо "платних, які за своїм характером та з огляду на публічний інтерес повинні надаватися на безоплатній основі" – послуг, які через порушення принципу правової визначеності та суперечливості, як зазначало Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, не можуть бути кваліфіковані як поліцейські.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Денисюк Д. С. Місце та особливості діяльності Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 115–120.
2. Ластович Д. М. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції. *Форум права*. 2016. № 1. С. 141–146. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_25.pdf.
3. Про затвердження Положення про діяльність військово-лікарської комісії та Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС: наказ МВС України від 06.02.2001 № 85. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0164-01> (наведено в якості довідкового, не чинний).

4. Правова неврегульованість поняття та змісту поліцейських послуг викликана ігноруванням законодавцем їх базових засад і не є перешкодою дотеперішньому опікуванню Національною поліцією України їх наданням. Більше того, явна та удавана "поліцеїзація" декларуємих щодо надання поліцією послуг носить монопольний характер і є способом обмеження конкуренції з боку потенційних надавачів таких послуг.

5. Прагнення науковців стосовно поліцейських послуг, як і інших прогалин, навести хоча би термінологічний порядок у вітчизняному законодавстві, та більш широко застосувати зарубіжний досвід у їх наданні, поки безрезультатне – у цій частині законодавство набуло догматичних ознак, які зацікавлені сторони правлять на свій лад.

6. На наш погляд, одним із можливих, але дискусійних, шляхів вирішення проблеми було би вилучення із Закону України "Про Національну поліцію" та суміжного законодавства терміну "поліцейські послуги", обмежившись загальною вказівкою, що Національна поліція в своїй діяльності надає, в межах законодавства, в тому числі і сервісні послуги, зміст, перелік та порядок надання яких визначено законом. Варіант збереження в інституційному законодавстві терміну "поліцейські послуги" станом на сьогодні пов'язаний з поки ще складною перспективою перегляду законодавчого, наукового та практичного, в тому числі, й міжнародного, досвіду щодо сервісної діяльності Національної поліції України.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність у нього при написанні статті будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію": Закон України від 23.12.2015 № 901–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 44.
5. Сороко В. М. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх якості: навч. посіб. К.: НАДУ, 2008. 104 с.
6. Овчаров А. Чому не всі завдання поліції мають реалізовуватися шляхом надання поліцейських послуг. URL: <https://vilneslovo.com/chomu-ne-vsi-zavdannya-policzii-povinni-realizovuvatisya-shlyahom-nadannya-policzejskix-poslug>.
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
8. Проневич О. С. Імплементация у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку. *Форум Права*. 2017. № 4. С. 205–210. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1162761>.
9. Троян В. А. Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України. *Право і безпека*. 2016. № 4. С. 90–94.
10. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 32. Ст. 409.
11. Додаток 1 "Рекомендований переліку питань та ситуаційних завдань для проведення творчого конкурсу при вступі до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання" до "Методичних рекомендацій з організації та проведення творчого конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України". URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/abiturient/tvorch_konkurs_2018_1.pdf.
12. Методичний посібник на тему "Деякі аспекти функціонування Національної поліції в Україні". Дніпро: ГУНП у Дніпропетровській області, 2016. 17 с.
13. Advice & Information. URL: https://www.psn.police.uk/advice_information.
14. Heslin, M., Callaghan, L., Barrett, B., Lea, S., Eick, S., Morgan, J., ... Patel, A. (2017). Costs of the police service and mental healthcare pathways experienced by individuals with enduring mental health needs. *The British journal of psychiatry: the journal of mental science*, 210(2). 157–164. DOI: <http://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.159129>.
15. Tammy Rinehart Kochel & Jacinta M. Gau (2019). Examining Police Presence, Tactics, and Engagement as Facilitators of Informal Social Control in High-Crime Areas, *Justice Quarterly*. DOI: <http://doi.org/10.1080/07418825.2019.1632917>.
16. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
17. Послуга. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Послуга>.
18. Послуга. URL: <http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/61-p/3754-posluga.html>.
19. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023–XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30. Ст. 379.
20. Асортимент послуг. URL: <http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/19-a/760-asortiment-poslug.html>.
21. Договір про надання послуг: важливі аспекти. URL: <https://devisu.ua/uk/stattia/dogovir-pro-nadannya-poslug-vazhlivi-aspekti->
22. МВС треба не реформувати, а модернізувати – експерти. URL: <https://zib.com.ua/ua/print/14520-mvs-treba-ne-reformuvati-a-modernizuvati-eksperti.html>. 22.02.2013.
23. Стратегія розвитку МВС до 2020 року: Аваков озвучив деталі документа. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/strategija-rozvitku-mvs-do-2020-roku-avakov-ozvuchiv-detali-dokumenta-2207075.html>. 15.11.2017.
24. Полиция начнет полноценно работать только после внесения всех поправок в законодательство Украины. URL: <http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6105188.html>. 09.07.2015.
25. Банчук А. Новый закон о полиции. Как ограничивают права украинцев. URL: <https://nv.ua/opinion/novuj-zakon-o-politsii-kak-ogranichivajut-prava-ukraintsev-66668.html>. 02.09.2015.
26. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / Калюк О. М., Константінов С. Ф., Куліков В. А. та ін. ; за ред. Кулікова В. А. К.: Освіта України, 2016. 230 с.
27. Йосифович Д. Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. URL: <http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13175>.
28. Сервисную полицию предлагают создать в Казахстане. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/servisnuyu-politsiyu-predlagayut-sozdat-v-kazahstane-374301.

29. Нова поліція: сервісна служба чи інститут боротьби із злочинністю? URL: <http://uire.org.ua/publikatsiyi/nova-politsiya-servisna-sluzhba-chi-institut-borotbi-iz-zlochinnisty>. 02.07.2016.
30. Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889. *Офіційний вісник України*. 2015. № 90. Ст. 3024.
31. Про затвердження Положення про Головний сервісний центр МВС: наказ МВС України від 07.11.2015 № 1393 (в редакції наказу від 26.11.2018 № 955). URL: <http://hsc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Polozhennya-GSTS.pdf>.
32. Головний сервісний центр МВС України. URL: <https://hsc.gov.ua/pro-gsc>.
33. Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-19?fbclid=IwAR0NF58nhOjD3TWI2FkQYWzRe0jEuwuI-G5D6_OzndK-I9mxb2EFcY24jQk.
34. Висновок на проект Закону України "Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України" (реєстр. № 2567 доопрацьований від 17.06.2015 р.). URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54676&pf35401=338771>.
35. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098. *Офіційний вісник України*. 2011. № 84. Ст. 3068.
36. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878. *Офіційний вісник України*. 2015. № 89. Ст. 2972.
37. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795. *Офіційний вісник України*. 2007. № 42. Ст. 1671.
38. Ліквідувати поліцію охорони. URL: http://umdpl.info/police-experts.info/legislation/police_guard.
39. Поліція Криму надаватиме повний спектр поліцейських послуг. URL: https://galinfo.com.ua/news/politsiya_krymu_nadavatyme_povnyy_spektr_politseyskyh_poslug_282113.htm. 27.02.2018.
40. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 58. *Офіційний вісник України*. 2018. № 16. Ст. 552.
41. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. *Офіційний вісник України*. 2015. № 89. Ст. 2971.
42. Про Національну безпеку: Закон України від 21.06.2018 № 2469–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
43. Зозуля І. В., Довгань О. І. Закон України "Про Національну поліцію": публічна чи громадська безпека? *Форум Права*. 2015. № 5. С. 85–92. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1145833>.
44. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року. URL: https://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm.
45. Проект Закону України "Про поліцію і поліцейську діяльність" від 27.01.2015 р. реєстр. № 1692-1. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53719&pf35401=326550>.
46. Циганов О. Г. Характеристика стадій адміністративно-процедурної діяльності правоохоронних органів України з надання адміністративних послуг. *Правовий часопис Донбасу*. 2019. № 1 (66). С. 70–76. DOI: <https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-66-1-70-76>.
47. Чаусовська С. І. Поняття публічних послуг та їх класифікація. *Держава та регіони. Серія: Державне управління*. 2017. № 1 (57). С. 102–108.
48. Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Поліцейські послуги). URL: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-01-001839-c>.
49. Поліцейські послуги. URL: <https://www.dzo.com.ua/tenders/236485>.
50. Адміністративний договір № 377/Сл про надання поліцейських послуг від 29.08.2016 р. URL: <https://public.docs.openprocurement.org/get/8d7e476873c940f8843d0d2628895bc4?Prefix=9737249711624580bdec2abff336f3bf%2Fa1c2ff07f21f4e9fb05c06dd17e70f66&KeyID=52462340&Signature=fuNRgpDmvwi0bAZBvD7KROoA%2FN%2FzHlrhCBUJ9XzVY%252BOvW%252BB8vBKt3%252BGB1q0t7ZnjZQIzvebmHCX2PpCyufcAg%253D%253D>.
51. 75200000-8 Надання громадських послуг. URL: <https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=752>.
52. Код ДК 021:2015 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (поліцейські послуги). URL: <https://www.dzo.com.ua/tenders/3394431>.

53. Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об'єктів: наказ МВС України від 07.07.2017 № 577. *Офіційний вісник України*. 2017. № 69. Ст. 2088.
54. Проект Закону Про Національну поліцію: від 13.05.2015, реєстр. № 2822. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2822&skl=9.
55. Біла-Тюрина Ю. З. Поліцейські послуги – базис формування нової поліції в Україні. *Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса: Юридична література, 2016. С. 51–53.
56. Шалгунова С. А., Якушкін В. А. "Поліцейські послуги" чи "виконання функцій держави по забезпеченню громадського порядку та безпеки". *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 1. С. 323–326.
57. Щодо надання роз'яснення термінів, які застосовуються у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення": Лист Міністерства юстиції України від 18.12.2009 № 967-0-2-09-22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v967-323-09>.
58. Нечаєв В. Є. Характеристика надання публічних послуг підрозділами Національної поліції України. *ScienceRise: Juridical Science*. 2018. № 2 (4). С. 16–20.
59. Циганов О. Г., Бурбій А. В. Аналіз зарубіжної практики надання поліцейських послуг. *Наука і правоохорона*. 2017. № 3 (37). С. 23–29.
60. Erwin A. Blackstone, Simon Hakim. Police Services. The Private Challenge. URL: https://www.independent.org/publications/policy_reports/detail.asp?id=9247. 01.01.1996.
61. Services and Support / San Diego Police Department. URL: <https://www.sandiego.gov/police/services>.
62. Cory P. Haberman, Wendy H. Stiver. The Dayton Foot Patrol Program: An Evaluation of Hot Spots Foot Patrols in a Central Business District. *Police Quarterly*. 2019. V. 22. Is. 3, P. 247–277. DOI: <https://doi.org/10.1177/1098611118813531>.
63. Barry Loveday. Recent developments in police governance and current issues surrounding police service delivery in England and Wales. *EJPS*. 2018. Volume 5. Special issue: Changes in policing to improve service delivery. P. 72.

REFERENCES

1. Denysyuk, D. S. (2016). Mistse ta osoblyvosti diyal'nosti Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny v systemi orhaniv publichnoyi administratsiyi [Place and peculiarities of activity of the National Police of Ukraine in the system of public administration bodies]. *Pravo i suspil'stvo*, (4). 115–120 (in Ukr.).
2. Lastovych, D. M. (2016). Mistse ta znachennya politseys'kykh posluh v diyal'nosti natsional'noyi politsiyi [The place and importance of police services in national police activities]. *Forum prava*, (1). 141–146. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_25.pdf (in Ukr.).
3. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro diyal'nist' viys'kovo-likars'koyi komisiyi ta Poryadku provedennya viys'kovo-likars'koyi ekspertyzy i medychnoho ohlyadu viys'kovosluzhbovtziv ta osib ryadovoho i nachal'nyts'koho skladu v systemi MVS* [On approval of the Regulations on the activities of the Military Medical Commission and the Procedure for conducting military medical examination and medical examination of servicemen and persons of ordinary and command staff in the Ministry of Internal Affairs]. Nakaz MVS Ukrayiny (06.02.2001 No 85). Retrieved from: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0164-01> (in Ukr.).
4. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zv'yazku z pryynyattiam Zakonu Ukrayiny "Pro Natsional'nu politsiyu" [On amendments to some legislative acts of Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine "On National Police"]. *Zakon Ukrayiny* (23.12.2015 No 901–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2016. (4). 44 (in Ukr.).
5. Soroko, V. M. (2008). *Nadannya publichnykh posluh orhanamy derzhavnoyi vlady ta otsinka yikh yakosti* [Provision of public services by public authorities and assessment of their quality]. Navch. posib. Kyiv: NADU (in Ukr.).
6. Ovcharov, A. *Chomu ne vsi zavdannya politsiyi mayut' realizovuvatysya shlyakhom nadannya politseys'kykh posluh* [Why not all police tasks should be accomplished by providing police services]. Retrieved from: <https://vilneslovo.com/chomu-ne-vsi-zavdannya-policii-povinni-realizovuvatysya-shlyaxom-nadannya-policejskix-poslug> (in Ukr.).
7. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. *Zakon Ukrayiny* (02.07.2015 No 580–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).
8. Pronevych, O. S. (2017). Implementatsiya u vitchyznyane politseys'ke zakonodavstvo yevropeys'kykh standartiv diyal'nosti orhaniv pravoporyadku [Implementation of European standards of law enforcement activity in domestic police legislation]. *Forum Prava*, (4). 205–210. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1162761> (in Ukr.).

9. Troyan, V. A. (2016). Ponyattya ta vydy publichno-servisnoyi diyal'nosti natsional'noyi politsiyi Ukrayiny [Concepts and types of public service activities of the national police of Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, (4). 90–94 (in Ukr.).
10. Pro administratyvni posluhy [About administrative services]. Zakon Ukrayiny (06.09.2012 No 5203–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013. (32). 409 (in Ukr.).
11. *Dodatok 1 "Rekomendovanyy pereliku pytan' ta sytuatsiynnykh zavdan' dlya provedennya tvorchoho konkursu pry vstupi do zakladiv vyshchoyi osvity iz spetsyfichnymy umovamy navchannya" do "Metodychnykh rekomendatsiy z orhanizatsiyi ta provedennya tvorchoho konkursu u zakladakh vyshchoyi osvity iz spetsyfichnymy umovamy navchannya, yaki zdiysnyuyut' pidhotovku kadriv dlya Ministerstva vnutrishnikh sprav i Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny"* [Annex 1 "Recommended list of questions and situational tasks for creative competition in admission to higher education institutions with specific training conditions" to "Guidelines for the organization and holding of creative competition in higher education institutions with specific training conditions for training of the Ministry of Internal Affairs Affairs and National Police of Ukraine"]. Retrieved from: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/abiturient/tvorch_konkyrs_2018_1.pdf (in Ukr.).
12. *Metodychnyy posibnyk na temu "Deyaki aspekty funktsionuvannya Natsional'noyi politsiyi v Ukrayini"* [A guide on "Some aspects of the functioning of the National Police in Ukraine"]. Dnipro: HUNP u Dnipropetrovs'kiy oblasti, 2016 (in Ukr.).
13. Advice & Information. Retrieved from: https://www.psn.police.uk/advice_information.
14. Heslin, M., Callaghan, L., Barrett, B., Lea, S., Eick, S., Morgan, J., ... Patel, A. (2017). Costs of the police service and mental healthcare pathways experienced by individuals with enduring mental health needs. *The British journal of psychiatry: the journal of mental science*, 210(2). 157–164. DOI: <http://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.159129>.
15. Tammy Rinehart Kochel & Jacinta M. Gau (2019). Examining Police Presence, Tactics, and Engagement as Facilitators of Informal Social Control in High-Crime Areas, *Justice Quarterly*. DOI: <http://doi.org/10.1080/07418825.2019.1632917>.
16. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv; Irpin': VTF "Perun" (in Ukr.).
17. *Posluha* [Service]. Retrieved from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Послуга> (in Ukr.).
18. *Posluha* [Service]. Retrieved from: <http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/61-p/3754-posluga.html> (in Ukr.).
19. Pro zakhyst prav spozhyvachiv [Consumer Protection]. Zakon Ukrayiny (12.05.1991 No 1023–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR*, (30). 379 (in Ukr.).
20. *Asortyment posluh* [The range of services]. Retrieved from: <http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/19-a/760-asortiment-poslug.html> (in Ukr.).
21. *Dohovir pro nadannya posluh: vazhlyvi aspekty* [Service agreement: important aspects]. Retrieved from: <https://devisu.ua/uk/stattia/dohovir-pro-nadannya-poslug-vazhlyvi-aspekti-> (in Ukr.).
22. *MVS treba ne reformuvaty, a modernizuvaty – eksperty* [The Ministry of Internal Affairs should not be reformed but modernized by experts]. Retrieved from: https://zib.com.ua/ua/print/14520-mvs_treba_ne_reformuvati_a_modernizuvati_-_eksperti.html. 22.02.2013 (in Ukr.).
23. *Stratehiya rozvytku MVS do 2020 roku: Avakov ozvuchyv detali dokumenta* [MIA 2020 Strategy: Avakov voiced the details of the document]. Retrieved from: <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/strategija-rozvitku-mvs-do-2020-roku-avakov-ozvuchiv-detali-dokumenta-2207075.html>. 15.11.2017 (in Ukr.).
24. *Politsiya nachnet polnotsenno robotat' tol'ko posle vneseniya vsekh popravok v zakonodatel'stvo Ukrainy* [The police will begin to work fully only after all amendments to the legislation of Ukraine]. Retrieved from: <http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6105188.html>. 09.07.2015 (in Russ.).
25. Banchuk, A. (2015). *Novyy zakon o politsii. Kak ogranichivayut prava ukraintsev* [New police law. How to restrict the rights of Ukrainians]. Retrieved from: <https://nv.ua/opinion/novyj-zakon-o-politsii-kak-ogranichivayut-prava-ukraintsev-66668.html> (in Russ.).
26. Kalyuk, O. M., Konstantinov, S. F., & Kulikov, V. A. et al.; Kulikov, V. A. (Red.). (2016). *Administratyvna diyal'nist' Natsional'noyi politsiyi* [Administrative activities of the National Police]. Navchal'nyy posibnyk. Kyiv: Osvita Ukrayiny (in Ukr.).
27. Yosyfovych, D. *Nadannya administratyvnykh posluh Ministerstvom vnutrishnikh sprav Ukrayiny ta Natsional'noyu politsiyeyu* [Provision of administrative services by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police]. Retrieved from: <http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13175> (in Ukr.).

28. *Servisnuyu politsiyu predlagayut sozdat' v Kazakhstane* [Service police offered to create in Kazakhstan]. Retrieved from: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/servisnuyu-politsiyu-predlagayut-sozdat-v-kazakhstan-374301 (in Russ.).
29. *Nova politsiya: servisna sluzhba chy instytut borot'by iz zlochinnistyu?* [New Police: Service or Crime Institute?]. Retrieved from: <http://uire.org.ua/publikatsiyi/nova-politsiya-servisna-sluzhba-chi-institut-borotbi-iz-zlochinnistyu>. 02.07.2016 (in Ukr.).
30. Pro utvorenniya terytorial'nykh orhaniv z nadannya servisnykh posluh Ministerstva vnutrishnikh sprav [On the Establishment of Territorial Bodies for Service of the Ministry of the Interior]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 889). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (90). 3024 (in Ukr.).
31. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Holovnyy servisnyy tsentr MVS* [On approval of the Regulation on the Main Ministry of Internal Affairs Service Center]. Nakaz MVS Ukrayiny (07.11.2015 No 1393 (v redaktsiyi nakazu vid 26.11.2018 No 955)). Retrieved from: <http://hsc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Polozhennya-GSTS.pdf> (in Ukr.).
32. *Holovnyy servisnyy tsentr MVS Ukrayiny* [The main service center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Retrieved from: <https://hsc.gov.ua/pro-gsc>.
33. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi shchodo poryadku formuvannya kodu platezhu dlya oplaty posluh* [On approval of the Instruction on the procedure for forming a payment code for payment for services]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (24.01.2019 No 43). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-19?fbclid=IwAR0NF58nhOjD3TWI2FkQYWzRe0jEuwul-G5D6_OzndK-19mxb2EFcY24jQk (in Ukr.).
34. *Vysnovok na proekt Zakonu Ukrayiny "Pro servisni posluhy ta servisni tsentry Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny"* [Opinion on the draft Law of Ukraine "On Service Services and Service Centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine"]. (reyestr. No 2567 dooprats'ovanyy 17.06.2015). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54676&pf35401=338771> (in Ukr.).
35. Deyaki pytannya nadannya pidrozdilamy Ministerstva vnutrishnikh sprav, Natsional'noyi politsiyi ta Derzhavnoyi mihratsiyanoi sluzhby platnykh posluh [Some issues related to the provision of units of the Ministry of Internal Affairs, the National Police and the State Migration Service of paid services]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (26.10.2011 No 1098). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (84). 3068 (in Ukr.).
36. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny [On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 878). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (89). 2972 (in Ukr.).
37. Pro zatverdzhennya pereliku platnykh posluh, yaki nadayut'sya pidrozdilamy Ministerstva vnutrishnikh sprav, Natsional'noyi politsiyi ta Derzhavnoyi mihratsiyanoi sluzhby, i rozmiru platy za yikh nadannya [On approval of the list of paid services provided by the units of the Ministry of Internal Affairs, National Police and State Migration Service, and the amount of payment for their provision]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (04.06.2007 No 795). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (42). 1671 (in Ukr.).
38. *Likviduvaty politsiyu okhorony* [Eliminate security police]. Retrieved from: http://umdp.info/police-experts.info/legislation/police_guard (in Ukr.).
39. *Politsiya Krymu nadavatyme povnyy spektr politseys'kykh posluh* [Crimea Police will provide a full range of police services]. Retrieved from: https://galinfo.com.ua/news/politsiya_krymu_nadavatyme_povnyy_spektr_politseyskyh_poslug_282113.htm l. 27.02.2018 (in Ukr.).
40. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya otsinky rivnya doviry naseleennya do Natsional'noyi politsiyi [On approval of the Procedure for assessing the level of public confidence in the National Police]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (07.02.2018 No 58). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (16). 552 (in Ukr.).
41. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsional'nu politsiyu [On approval of the National Police Regulations]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 877). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (89). 2971 (in Ukr.).
42. Pro Natsional'nu bezpeku [About National Security]. Zakon Ukrayiny (21.06.2018 No 2469–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (31). 241 (in Ukr.).
43. Zozulia, I. V., & Dovhan', O. I. (2015). Zakon Ukrayiny "Pro Natsional'nu politsiyu": publiczna chy hromads'ka bezpeka? [The Law of Ukraine "On National Police": Public or Public Security?]. *Forum Prava*, (5). 85–92. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1145833> (in Ukr.).
44. *Stratehiya rozvytku systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny do 2020 roku* [Strategy for the development of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine until 2020]. Retrieved from: https://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm (in Ukr.).

45. *Proekt Zakonu Ukrainy "Pro politsiyu i politseys'ku diyal'nist"* [Draft Law on Police and Police Activity]. (27.01.2015 reyestr. No 1692-1). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53719&pf35401=326550> (in Ukr.).
46. Tsyhanov, O. H. (2019). Kharakterystyka stadiy administratyvno-protsedurnoyi diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy z nadannya administratyvnykh posluh [Characteristics of the stages of administrative and procedural activity of law enforcement agencies of Ukraine in providing administrative services]. *Pravovyy chasopys Donbasu*, 1(66). 70–76. DOI: <https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-66-1-70-76> (in Ukr.).
47. Chausovs'ka, S. I. (2017). Ponyattya publichnykh posluh ta yikh klasyfikatsiya [The concept of public services and their classification]. *Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya*, 1(57). 102–108 (in Ukr.).
48. *Posluhy iz zabezpechennya hromads'koyi bezpeky, okhorony pravoporyadku ta hromads'koho poryadku (Politseys'ki posluhy)* [Public security, law enforcement and public order services (Police Services)]. Retrieved from: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-01-001839-c> (in Ukr.).
49. *Politseys'ki posluhy* [Police services]. Retrieved from: <https://www.dzo.com.ua/tenders/236485> (in Ukr.).
50. *Administrativnyy dohovir No 377/SI pro nadannya politseys'kykh posluh vid 29.08.2016* [Administrative contract No 377 / SI on police services rendered on 29.08.2016]. Retrieved from: <https://public.docs.openprocurement.org/get/8d7e476873c940f8843d0d2628895bc4?Prefix=9737249711624580bdec2abff336f3bf%2Fa1c2ff07f21f4e9fb05c06dd17e70f66&KeyID=52462340&Signature=fuNRgpDmvwi0bAZBvD7KROoA%2FN%2FzHlrhCBUJ9XzVY%252BOvW%252BB8vBKt3%252BGB1q0t7ZnjZQlzvebmHCX2PpCyyfcAg%253D%253D> (in Ukr.).
51. *75200000-8 Nadannya hromads'kykh posluh* [75200000-8 Provision of public services]. Retrieved from: <https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=752> (in Ukr.).
52. *Kod DK 021:2015 75240000-0 Posluhy iz zabezpechennya hromads'koyi bezpeky, okhorony pravoporyadku ta hromads'koho poryadku (politseys'ki posluhy)* [DK 021: 2015 75240000-0 Public security, law enforcement and public order services (police services)]. Retrieved from: <https://www.dzo.com.ua/tenders/3394431> (in Ukr.).
53. Pro orhanizatsiyu sluzhbovoyi diyal'nosti politsiyi okhorony z pytan' zabezpechennya fizychnoyi okhorony ob'yektiv [On the organization of the security services of the Police for the Protection of Objects]. *Nakaz MVS Ukrainy* (07.07.2017 No 577). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (69). 2088 (in Ukr.).
54. *Proekt Zakonu Pro Natsional'nu politsiyu* [Draft Law on the National Police]. (13.05.2015 reyestr.No 2822). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2822&skl=9 (in Ukr.).
55. Bila-Tyuryna, YU. Z. (2016). Politseys'ki posluhy – bazys formuvannya novoyi politsiyi v Ukraini [Police services are the basis for the formation of new police in Ukraine]. In: Afanas'yeva, M. V. *Pravovi ta instytutsiyi mekhanizmy zabezpechennya rozvytku derzhavy ta prava v umovakh yevrointehratsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi: u 2 t. T. 2*. Odesa: Yurydychna literatura. (s. 51–53) (in Ukr.).
56. Shalhunova, S. A., & Yakushkin, V. A. (2016). "Politseys'ki posluhy" chy "vykonannya funktsiy derzhavy po zabezpechennyu hromads'koho poryadku ta bezpeky" ["Police services" or "the performance of functions of the State in the field of public order and security"]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (1). 323–326 (in Ukr.).
57. *Shchodo nadannya roz'yasnennya terminiv, yaki zastosovuyut'sya u Zakoni Ukrainy "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vidpovidal'nosti za koruptsiyni pravoporushennya"* [Concerning the clarification of the terms used in the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Liability for Corruption Offenses"]. *Lyst Ministerstva yustytisyi Ukrainy* (18.12.2009 No 967-0-2-09-22). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v967-323-09> (in Ukr.).
58. Nechayev, V. YE. (2018). Kharakterystyka nadannya publichnykh posluh pidrozdilamy Natsional'noyi politsiyi Ukrainy [Characteristics of rendering public services by units of the National Police of Ukraine]. *ScienceRise: Juridical Science*, 2(4). 16–20 (in Ukr.).
59. Tsyhanov, O. H., & Burbiy, A. V. (2017). Analiz zarubizhnoyi praktyky nadannya politseys'kykh posluh [Analysis of foreign practice of providing police services]. *Nauka i pravookhorona*, 3(37). 23–29 (in Ukr.).
60. Erwin A. Blackstone, Simon Hakim. Police Services. The Private Challenge. Retrieved from: https://www.independent.org/publications/policy_reports/detail.asp?id=9247. 01.01.1996.
61. Services and Support / San Diego Police Department. Retrieved from: <https://www.sandiego.gov/police/services>.
62. Cory P. Haberman, Wendy H. Stiver. The Dayton Foot Patrol Program: An Evaluation of Hot Spots Foot Patrols in a Central Business District. *Police Quarterly*. 2019. V. 22. Is. 3, P. 247–277. DOI: <https://doi.org/10.1177/1098611118813531>.

63. Barry Loveday. Recent developments in police governance and current issues surrounding police service delivery in England and Wales. *EJPS*. 2018. Volume 5. Special issue: Changes in policing to improve service delivery. P. 72.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 21–38.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3362208

http://forumprava.pp.ua/files/021-038-2019-3-FP-Zozulia_5.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_5.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 03.06.2019

Accepted: 17.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:

Зозуля, І. В. (2019). Поліцейські послуги в законодавстві України та на практиці. *Форум Права*, 56(3). 21–38. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362208>.

Zozulia, I. V. (2019). Politseys'ki posluhy v zakonodavstvi Ukrayiny ta na praktytsi [Police Services in Ukraine Legislation and in Practice]. *Forum Prava*, 56(3). 21–38. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362208>.

УДК 342.536(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362210>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ КЕРІВНИЦТВА ТА ЧЛЕНІВ

O.I. ZOZULIA,

Ass. Professor, Chair of Fundamental and Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Assistant Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL-LEGAL RESPONSIBILITY OF THE COMMITTEES OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE, ITS OFFICIALS AND MEMBERS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід'ємної складової статусу та гарантії належної діяльності таких комітетів. Встановлено, що наразі відсутній системний підхід до врегулювання засад, підстав і форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, що не завжди спроможна забезпечити своєчасне та адекватне реагування на недоліки та порушення в діяльності комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів. Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради України проявляється у відкликанні їх посадових осіб і членів з дещо абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а також у ліквідації самих комітетів у разі не проведення їх трьох запланованих засідань. Обґрунтовано доцільність віднесення до підстав ліквідації комітету також його неефективної роботи, що виражається не тільки у прямому порушенні правових приписів, але й у неналежному виконанні своїх повноважень. Особливістю ліквідації комітету та відкликання з посади є те, що їх застосування може не мати характер стягнення, що актуалізує чітке розмежування подібних випадків. Доведено перспективність закріплення таких санкцій як зауваження до комітету, переобрання його персонального складу, призупинення роботи комітету та, можливо, дострокове припинення повноважень народного депутата України. Обґрунтовано пріоритетні напрямки удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України, що мають передбачати послідовне та розгорнуте закріплення на конституційному та законодавчому рівнях підстав, санкцій та порядку притягнення до конституційно-правової відповідальності комітетів, їх посадових осіб і членів. Це не лише сприятиме упорядкованості статусу та підвищенню відповідальності діяльності парламентських комітетів, а і забезпечить дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів при вирішенні питання застосування до них відповідних санкцій.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність; комітети; Верховна Рада України; керівництво; члени, відкликання з посади; ліквідація

The analysis of the theoretical basis and legal regulation of the grounds, sanctions and the order of realization of the constitutional-legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, its leadership and members as an integral component of the status and guarantee of the proper activity of such committees have been performed. Also it was determined that at present there is no systematic approach to regulating the foundations, grounds and forms of constitutional-legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, which is not always able to ensure timely and adequate response to the shortcomings and violations in the activities of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine,

its officials and members. The constitutional-legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine is manifested in the recall of its officials and a member of the somewhat abstract basis of is unsatisfactory work, as well as in the liquidation of the committees themselves in the case of absence its three scheduled meetings. The expediency of attribution to the grounds of liquidation of committee its inefficient work are substantiated, which is manifested not only in direct violation of legal regulations but also in the improper performance of its powers. The peculiarity of the committee's liquidation and removal from office is that its application may not have the nature of a charge, which actualizes a clear delineation of such cases. Prospects of setting such sanctions as remarks to the committee, the re-election of its staff, suspension of work of the committee and, possibly, early termination of powers of the people's deputy of Ukraine have been proved. The priority directions of improving the status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine are substantiated, which should provide consistent and detailed setting on the constitutional and legislative levels grounds, sanctions and procedure of bringing constitutional-legal responsibilities of committees, its officials and members. This will not only promote the orderly status and increase responsible activities of parliamentary committees but also ensure that the rights and interests of committees, its leadership, and members are respected when deciding whether appropriate sanctions are applied to them.

Key words: constitutional-legal responsibility; committees; Verkhovna Rada of Ukraine; officials; members; recall from office; liquidation

Постановка проблеми

Невід'ємною складовою ефективної роботи комітетів Верховної Ради України має виступати реальна відповідальність не тільки відповідних органів і осіб за порушення у сфері діяльності парламентських комітетів, але й їх самих за допущені ними недоліки та порушення. Разом із тим, наразі відсутній системний підхід до врегулювання засад, підстав і форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, що не завжди спроможна забезпечити своєчасне та адекватне реагування на недоліки та порушення в діяльності парламентських комітетів, їх посадових осіб і членів. А відтак, у контексті удосконалення статусу та забезпечення продуктивності функціонування комітетів Верховної Ради України й вбачаються актуальними питання конституційно-правової відповідальності даних робочих органів парламенту, їх керівництва та членів.

Зазначимо, що окремі питання відповідальності парламентських комітетів та їх персонального складу вже розглядалися у науковій літературі. Зокрема, О.Ю. Бруслик та І.В. Мукомела досліджують шляхи удосконалення інституту комітетів Верховної Ради України, у тому числі й їх відповідальності; В.В. Гецько розглядає теоретичні та практичні проблеми конституційно-правової відповідальності народних депутатів України; А.Р. Лещух висвітлює засади конституційно-процесуальної відповідальності парламентарів за невиконання (неналежне виконання) обов'язків у парламенті; І.Є. Словською було охарактеризовано особливості конституційно-правової відповідальності Верховної Ради України. У той же час дослідження означених вчених стосуються переважно лише деяких проблем відповідальності комітетів Верховної Ради Укра-

їни та їх персонального складу, комплексно не характеризуючи підстави, санкції та порядок реалізації такої відповідальності, а також її єдність і взаємовплив із іншими елементами статусу парламентських комітетів в Україні.

Особливості позитивної та негативної відповідальності комітетів (комісій) парламентів зарубіжних країн і їх персонального складу розглядалися такими науковцями, як Девід М. Олсон (David M. Olson, 2002) і Вільям Е. Кроутер (William E. Crowther, 2002) з приводу порівняльно-правової характеристики статусу комітетів парламенту у посткомуністичних демократичних країнах [1]; Чан Вук Парк (Chan Wook Park, 1998) щодо організації, діяльності та відповідальності комітетів Національної асамблеї Республіки Корея [2]; Малькольм Шоу (Malcolm Shaw, 1998) стосовно глобальних перспектив інституалізації парламентських комітетів, у тому числі їх підзвітності та відповідальності [3], та інші.

Вказані дослідження висвітлюють загальні риси відповідальності комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах та їх персонального складу, що дозволяє виявити спільність і відмінність зарубіжного досвіду з сучасними засадами відповідальності комітетів Верховної Ради України, визначити напрямки його впровадження в Україні. Водночас наукові роботи названих вчених не містять єдиного уніфікованого підходу до конституційно-правової відповідальності парламентських комітетів у різних країнах, що потребує урахування як позитивного зарубіжного досвіду, так і вітчизняної парламентської практики.

Саме тому метою роботи є аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради

України, їх керівництва та членів, визначення основних рис, сутності та значення такої відповідальності, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення статусу та діяльності парламентських комітетів. Її новизна полягає у авторському баченні форм і підстав конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів на основі узагальнення переваг і недоліків існуючого регулювання такої відповідальності. Завданнями статті є аналіз і характеристика відкликання з посади керівництва та членів комітетів Верховної Ради України, дострокового припинення повноважень народного депутата України, а також ліквідації та інших форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України.

Передусім, відмітимо, що конституційно-правова відповідальність парламентських комітетів, їх посадових осіб і членів застосовується з метою захисту конституційного ладу, основних прав і свобод людини та громадянина. Вона характеризується не лише загальними рисами (правова визначеність, вчинення правопорушення, процесуальний характер реалізації, примусовий характер, негативна правова оцінка і т.ін.), але й власними особливими ознаками. Насамперед йдеться про політичний характер конституційно-правової відповідальності, що зумовлюється її реалізацією у зв'язку зі здійсненням комітетами державної влади та політичною природою відповідних державно-правових відносин.

Маємо відмітити й специфіку самих конституційних правопорушень, які згідно В.В. Гецько [4, с.59, 93] і Ю.В. Ткаченко [5, с.306–307] проявляються не тільки у прямому порушенні конституційно-правових приписів, але й у несумлінному ставленні до реалізації суб'єктом свого статусу, неналежному здійсненні покладених функцій, порушенні конституційних принципів. Проте не погоджуємось, що конституційно-правова відповідальність парламентарів відрізняється від інших видів відповідальності можливістю її настання без вини [4, с.98]. Як на нас, вина також властива даній відповідальності, маючи складну політико-правову сутність й виражаючись у ставленні суб'єкта не тільки до порушення ним правових норм, а і до його неефективної (з позиції суб'єкта притягнення до відповідальності) діяльності. Відтак, вирішення питання притягнення до конституційно-правової відповідальності вимагає комплексної оцінки статусу суб'єкта, його поведінки та її наслідків.

Відкликання з посади керівництва та членів комітетів Верховної Ради України

В цьому контексті, перш за все, необхідно назвати відкликання з посади голови, його заступника, секретаря або члена комітету, що виступає своєрідним аналогом звільнення. Фактично відкликання з посади наразі є єдиним прямо законодавчо визначеним стягненням, що згідно ст.7 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] застосовується до посадових осіб і членів комітетів. У даному разі відкликання з посади посадових осіб і членів комітетів Верховної Ради України поєднує у собі ознаки як дисциплінарної, так і конституційно-правової відповідальності, застосовуючись парламентом з різноманітних причин, у тому числі за порушення трудової дисципліни або (без формального порушення конституційних норм) через загалом неефективну, неналежну діяльність, оцінка чого має політико-правовий характер. Як слушно зауважує А.Р. Лещух [7, с.88], конституційно-правова, дисциплінарна, політична та моральна відповідальності дійсно нерідко можуть перетинатись.

При цьому, відкликання з посади, виступаючи універсальним способом зміни персонального складу комітетів, не завжди має характер стягнення, застосовуючись також за власною заявою парламентаря й "внаслідок інших обставин". Наприклад, як відзначається у науковій літературі, відсторонення від посади може бути не санкцією конституційної відповідальності, а політичним заходом [4, с.93]. У зв'язку із цим актуалізується відсутня на сьогодні законодавча конкретизація підстав і порядку відкликання з посади керівництва та членів комітету залежно від причин і мети такого відкликання. Виокремлення випадків відкликання керівництва та членів комітету з посади саме як стягнення сприятиме правильному усвідомленню та досягненню його цілей, посиленню гарантій дотримання порядку відкликання з посади та прав відповідних парламентарів.

Надмірна абстрактність законодавчого формулювання підстав відкликання з посади керівництва комітету (незадовільна робота на посаді та "інші обставини, що унеможливають виконання обов'язків" [6]), зумовлюючись політико-правовою природою парламенту та його комітетів, допускає зловживання, значний суб'єктивізм і переважання політичної доцільності над обґрунтованістю при вирішенні питання відкликання з посади. Вважаємо, що крім незадовільної роботи на посаді (що має оціночний, суб'єктивний характер) до підстав відкликання з посади має

відноситись, наприклад, систематичний прогул засідань/слухань комітету, багаторазові порушення трудової дисципліни або невиконання (неналежне виконання) конкретних обов'язків у комітеті. У свою чергу О.Ю. Бруслик та І.В. Мукомела пропонують застосовувати як дисциплінарну санкцію відкликання члена комітету з посади у разі пропуску ним 70 % засідань комітету [8, с.90, 91], водночас залишаючи досить дискусійним вказаний відсоток пропущених засідань. Відкликання посадових осіб і членів комітету з таких підстав більшою мірою матиме вже дисциплінарний характер.

При цьому, ч.5 ст.7 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] визначено можливість застосування більш суворого стягнення до посадової особи комітету у вигляді його одночасного відкликання не тільки з відповідної керівної посади, а і взагалі зі складу комітету (з втратою / не набуттям статусу його члена). Тут насамперед зауважимо необхідність формулювання хоча би у загальному вигляді критеріїв застосування саме такого стягнення.

Прийняття Верховною Радою України відкритим голосуванням рішення про відкликання з посади за пропозицією її Голови або самого комітету (без погодження з відповідною фракцією/групою) загалом є прозорим і демократичним способом відкликання з посади, у тому числі в рамках конституційно-правової відповідальності. При цьому, удосконаленню визначеного Регламентом Верховної Ради України від 10.02.2010 р., № 1861-VI [9] порядку відкликання з посади керівництва та членів комітетів сприятиме не тільки розширення кола суб'єктів внесення пропозиції про відкликання (включаючи до них фракції/групи, третину парламентарів тощо), але й збільшення строку (наразі до 30 хвилин) та етапів підготовки і розгляду даного питання Верховною Радою України. З огляду на законодавчу невизначеність порядку відкликання членів комітету правильним також буде поширити на них механізму відкликання керівництва комітету.

Згідно ч.6 ст.43 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] однією з підстав відкликання Верховною Радою України голови комітету або його заступника прямо визначено не проведення трьох запланованих засідань комітету. Вказане по суті є проявом незадовільної роботи вказаних посадових осіб комітету, при цьому дещо суперечливо не вимагається встановлення наявності та ступеня їх провини у не проведенні таких засідань. Процедура обго-

ворення питання про відкликання з посади залишається детально не врегульована, зокрема передбачено обговорення звіту голови комітету, хоча у разі відкликання заступника голови комітету мав би заслухуватись і його звіт. Недосконалість формулювання вищезначеної норми виявляється й у її непоширенні на секретаря або одразу на декількох посадових осіб комітету, навіть якщо їх діяння призвели до зриву засідань парламентського комітету. Крім того, слушним вбачається враховувати не проведення як засідань, так і слухань комітету, а також встановлення строку, протягом якого три з них мають не відбутись.

Дострокове припинення повноважень народного депутата України

В контексті форм конституційно-правової відповідальності посадових осіб і членів комітетів слід вказати на дострокове припинення повноважень народного депутата України. Саме по собі воно не застосовується за порушення в роботі парламентарів у комітетах, що зокрема впливає з вичерпно визначеного ст.81 Конституції України від 28.06.1996 р. [10] переліку підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Вважаємо наразі недоцільним запровадження подібного окремого стягнення для посадових осіб і членів комітетів, оскільки за незадовільну роботу до них вже застосовується відкликання з посади, а за більш суттєві порушення – кримінальна відповідальність. У даному разі дострокове припинення повноважень застосовується щодо народного депутата України, притягнутого до кримінальної відповідальності, як додатковий наслідок такої кримінальної відповідальності, насамперед зумовлюючись невідповідністю засудженої особи конституційним вимогам до парламентарів, має автоматичний характер й не передбачає самостійної процедури розгляду конституційного делікту.

При цьому, не погоджуємось з І.Є. Словською [11, с.19] щодо віднесення до підстав дострокового припинення повноважень парламентарів їх притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь (у тому числі з використанням повноважень у комітетах). Притягнення до кримінальної відповідальності за будь-які злочини вже зумовлює дострокове припинення повноважень, а вчинення адміністративних корупційних правопорушень без урахування інших обставин вбачається не сумірним автоматичному достроковому припиненню повноважень

парламентаря. Водночас, як на нас, у разі запровадження імперативного мандату може бути встановлений механізм дострокового відкликання народного депутата України, у тому числі через його незадовільну роботу у комітеті, зловживання правами, невиконання обов'язків, вчинення корупційних правопорушень тощо.

У літературі висловлюється пропозиція щодо застосування дострокового припинення повноважень парламентаря як форми його конституційно-правової / дисциплінарної відповідальності за прогул більшості (наприклад, 90 %) засідань комітету [8, с.90–91; 12]. Схожий підхід (ініціювання парламентом відкликання виборцями) передбачався попереднім законодавством за прогул народним депутатом України протягом календарного року більше 20 засідань Верховної Ради України [13]. Перш за все, у вказаному випадку дострокове припинення повноважень народного депутата України дійсно матиме одночасно і політичний, і дисциплінарний характер, але має розглядатись як захід конституційно-правової відповідальності, враховуючи порушення конституційно-правової норми щодо обов'язкової участі в роботі комітету.

Погоджуючись із нагальністю дієвого реагування на ухилення парламентарів від роботи у комітетах для підвищення їх дисципліни, слід вказати складність запровадження вищезначеної санкції через необхідність внесення змін до Конституції України та досить неоднозначну відповідність такого істотного стягнення тяжкості проступку. Саме тому дострокове припинення повноважень народного депутата України потребує комплексного врахування відвідуваності ним як засідань, так і слухань не тільки комітету, а і самого парламенту, його тимчасових комісій, а також якісних показників депутатської діяльності, у тому числі у комітеті. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України могло би прийматись парламентом за ініціативою не тільки самого комітету (як пропонують О.Ю. Бруслик і І.В. Мукомела [8, с.90–91]), а і регламентного комітету, керівництва парламенту, депутатських фракцій і груп.

Надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, що входить до складу комітету, має розглядатись не як міра їх конституційно-правової відповідальності, а як забезпечувальний захід процесу притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності. Адже йдеться не про "позбав-

лення депутатської недоторканності" (як зазначає Р.І. Матейчук [14, с.13]), що означало би обмеження конституційно-правового статусу, а про реалізацію особливого порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Ліквідація та інші форми конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України

Зазначимо, що до форм відповідальності парламентських комітетів у цілому О.Х. Молокаєва пропонує відносити зауваження (усне та з занесенням у протокол) та зняття з посади керівника комітету і його заступників [15, с.23]. Наголосимо, що перелічені стягнення більшою мірою у дійсності відносяться до дисциплінарної та/або конституційно-правової відповідальності (залежно від її підстав і процедури) посадових осіб та членів комітетів, лише опосередковано стосуючись відповідальності самих комітетів. Разом із тим, теоретично можливе висловлення зауваження (за неподання звіту, пропуск певних строків тощо) не конкретним представникам комітету, а йому в цілому, що відграватиме попереджувальну роль перед застосуванням більш істотних стягнень до комітету як робочого органу парламенту (наприклад, ліквідацією).

Як прояв відповідальності парламентського комітету загалом може розглядатись зняття з посади керівника комітету та його заступників (на яких покладено позитивну відповідальність за діяльність комітету) у зв'язку з незадовільною роботою комітету (неодноразовим не проведенням засідань комітету, невиконанням доручень парламенту, іншими істотними порушеннями комітетом дисципліни). Маємо не погодитись із запропонованим віднесенням невиконання обов'язків комітету до підстав висловлення йому зауваження [15, с.23], що в окремих випадках може потребувати застосування до комітету й більш суттєвих стягнень. Також в контексті форм відповідальності парламентських комітетів має йтися про зняття з посади не тільки голови чи його заступника, але й секретаря комітету.

Відповідно до ч.6 ст.43 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6], Верховна Рада України може прийняти рішення про ліквідацію комітету у разі не проведення його трьох запланованих засідань. У даному випадку ліквідація комітету виступає найбільш істотною формою реагування парламенту на неналежне функціонування його комітету. На відміну від відкликання з посад керівництва комітету його ліквідація передбачає настання несприятливих наслідків

не для конкретних посадових осіб, а для комітету як парламентського органу. Не проведення засідань комітету пов'язано з відсутністю більшості його посадових осіб і членів, що дозволяє розглядати саме парламентський комітет в цілому як суб'єкт відповідальності. При цьому, О.Х. Молокаєва [15, с.23] також розглядає трьохразове порушення періодичності засідань комітетів в контексті відповідальності саме комітетів, щоправда пропонуючи застосування за це м'якшого стягнення у вигляді зняття з посади керівництва такого комітету.

На сьогодні не диференційовано форму відповідальності за не проведення трьох засідань комітету залежно від його причин. Вважаємо, що відкликання керівництва комітету з посади має застосовуватись насамперед за наявності їх особистої провини, натомість ліквідація комітету повинна мати місце у разі неспроможності більшості його персонального складу брати участь у засіданнях (втім як і у слуханнях та інших заходах) комітету. Можливо, у такому випадку доречно було би не ліквідувати комітет, а переобрати його персональний склад як альтернативний захід відповідальності комітету.

Першою редакцією Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] передбачалось застосування ліквідації комітету як форми відповідальності за невиконання (неналежне виконання) його головою своїх обов'язків. Сьогодні ж, оскільки йдеться про недоліки в роботі саме голови комітету, а не комітету, цілком обґрунтовано та сумірно за незадовільну роботу голови комітету застосовується його відкликання з посади, а не ліквідація усього комітету.

Перелік законодавчо визначених підстав ліквідації парламентських комітетів досить обмежений, що загалом гарантує продуманість та обґрунтованість такої ліквідації, дотримання прав й інтересів комітетів, їх персонального складу, депутатських фракцій і груп. При цьому, ліквідація комітету Верховної Ради України може бути не пов'язана з його відповідальністю, а здійснюватись, наприклад, в рамках оптимізації системи робочих органів парламенту чи у разі зменшення кількісного складу комітету від мінімального встановленого кількісного складу (ч.1 ст.8 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6]). Вказане актуалізує наразі відсутнє чітке розмежування процедурних відмінностей ліквідації комітету як форми його відповідальності та як внутрішньоструктурного реорганізаційного заходу, що має передбачати різні підстави, гарантії та наслідки.

Разом із тим, до підстав ліквідації комітету як форми його конституційно-правової відповідальності також доцільно віднести його незадовільну (неефективну) роботу. Під нею слід розуміти не тільки істотні та/або багаторазові конкретні порушення Регламенту Верховної Ради України, недотримання строків, перевищення або зловживання повноваженнями, невиконання прямих обов'язків або доручень парламенту і т.ін, але й загалом неналежне використання своїх повноважень (формальний розгляд питань, неспроможність прийняття рішень тощо). Адже, як відомо, об'єктивна сторона конституційного делікту може проявлятися у невідповідності поведінки не тільки безпосередньо конституційно-правовим нормам, а і політико-правовому статусу суб'єкта, що зовні виражається у вигляді неналежного виконання ним своїх повноважень, неефективної діяльності [5, с.306]. Окремо слід наголосити на доцільності встановлення відповідальності комітетів за зловживання їх правом запрошувати осіб і запитувати певні матеріали, що кореспондуватиме вже існуючій відповідальності за неявку на засідання/слухання комітету та ненадання йому інформації. При цьому, ліквідація комітету Верховної Ради України у разі його неефективної роботи має застосовуватись тільки за умови недовісти інших заходів.

Першочергово слід наголосити на детальній неурегульованості порядку ліквідації парламентських комітетів, що не тільки ускладнює її, але й може не забезпечувати дотримання відповідних прав та інтересів комітетів, їх посадових осіб і членів. Зокрема актуалізується закріплення інших підстав ліквідації комітету (наприклад, його неефективна, формальна робота), строків і процедури обговорення парламентом питання ліквідації комітету, уточнення підстави щодо не проведення яких саме трьох запланованих засідань комітету, врахування при цьому не тільки засідань, але й інших форм роботи комітету. Погоджуємось із спрямованістю нинішнього механізму ліквідації комітету насамперед на відновлення його належної роботи, що передбачає можливу (але не обов'язкову) ліквідацію комітету лише після ініційованого регламентним комітетом обговорення Верховною Радою України звіту голови комітету. Водночас вважаємо, що таке обговорення не має обмежуватись заслуховуванням лише звіту голови комітету щодо його роботи, а потребує більш широкого і предметного розгляду існуючих проблем у діяльності комітету та шляхів їх вирішення. Одним із наслідків

ліквідації комітету є одночасне припинення повноважень заступників його голови та членів, а "через місяць" й голови та секретаря комітету, що опосередковано може розглядатись як прояв їх відповідальності за неналежне роботу парламентського комітету.

Відповідно до ч.6 ст.43 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] як альтернатива ліквідації комітету або відкликання його керівництва у разі не проведення трьох запланованих засідань комітету передбачено зміну предмету його відання або прийняття Верховною Радою України "іншого рішення". На нашу думку, зміну предмету відання комітету необхідно розглядати в контексті як відповідальності, так і звичайного реорганізаційного процесу робочих органів парламенту, позаяк звуження компетенції саме по собі не означає осуд поведінки комітету (його персонального складу) і безумовно несприятливі для нього наслідки. При цьому, першою редакцією Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] "реорганізація" комітету прямо визначалась однією з форм реагування на невиконання (неналежне виконання) його головою своїх обов'язків. Звуження компетенції комітетів та інші реорганізаційні заходи загалом співвідносяться із власними санкціями конституційно-правової відповідальності, до яких Ю.В. Ткаченко [5, с.305] включає "обмеження статусу" і "дострокове реформування органу". Аналогічно у літературі [4, с.131–132; 16] в контексті конституційно-правових санкцій розглядається й перехід повноважень від одного органу до іншого.

Так чи інакше, доцільним постає конкретизація вищезначених інших можливих рішень Верховної Ради України, до яких могли би відноситись й заходи відповідальності комітетів, наприклад, переобрання його персонального складу. Вважаємо, що в окремих випадках у разі зловживання повноваженнями комітету та виникнення інших порушень в їх діяльності, у тому числі у відносинах із комітетами/комісіями парламенту, органами публічної влади та організаціями, могло би бути виправданим застосування таких заходів відповідальності як призупинення роботи комітету, скасування їх актів тощо.

пинення роботи комітету, скасування їх актів тощо.

Висновки

1. Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради України проявляється у відкликанні їх посадових осіб і членів з децю абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а також у ліквідації самих комітетів у разі не проведення їх трьох запланованих засідань. До підстав ліквідації комітету також слід віднести його неефективну роботу, що виражається не тільки у прямому порушенні правових приписів, але й у неналежному виконанні своїх повноважень. Особливістю ліквідації комітету та відкликання з посади є те, що їх застосування може не мати характер стягнення, що актуалізує чітке розмежування подібних випадків. Перспективним виступає закріплення таких санкцій як зауваження до комітету, переобрання його персонального складу, призупинення роботи комітету та, можливо, дострокове припинення повноважень народного депутата України.

2. Підстави, санкції та порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності комітетів, їх посадових осіб і членів мають дістати послідовного та розгорнутого закріплення на конституційному та законодавчому рівнях. Це не лише сприятиме упорядкованості статусу та підвищенню відповідальності діяльності парламентських комітетів, а і забезпечить дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів при вирішенні питання застосування до них відповідних санкцій.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено безоплатно відповідно до науково-дослідної роботи "Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верховної Ради України" з номером державної реєстрації 0119U101021.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. David M. Olson, William E. Crowther (Eds.). Committees in post-communist democratic parliaments: comparative institutionalization. Columbus, OH: Ohio State University Press, 2002. 264 p.
2. Chan Wook Park. The organization and workings of committees in the Korean national assembly. *The Journal of Legislative Studies*, 1998. Vol. 4. Issue 1. P. 206-224. DOI: 10.1080/13572339808420546.
3. Malcolm Shaw. Parliamentary committees: a global perspective. *The Journal of Legislative Studies*. 1998. Vol. 4. Issue 1. P. 225-251. DOI: 10.1080/13572339808420547.
4. Гецько В. В. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України та депутатів місцевих рад: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2015. 195 с.

5. Ткаченко Ю. В. Конституційно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. *Правова доктрина – основа формування правової системи держави*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.) / Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2013. С. 304–307.
6. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 19. Ст. 134.
7. Лещух А. Р. Конституційно-процесуальна відповідальність народного депутата України за невиконання або неналежне виконання обов'язків у парламенті. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2015. Вип. 4. С. 83–94.
8. Бруслик О. Ю., Мукомела І. В. Комітети Верховної Ради України: час реформ. Харків: Юрайт, 2017. 108 с.
9. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861–VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 12. Ст. 565.
10. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
11. Словська І. Народний депутат України як суб'єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. *Віче*. 2010. № 24. С. 17–19.
12. Словська І. Є. Верховна Рада України в системі вітчизняного парламентаризму: конституційно-правове дослідження: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2014. 47 с.
13. Регламент Верховної Ради України: Закон України від 27.07.1994 № 129/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 35. Ст. 338.
14. Матейчук Р. І. Порядок створення парламентських комітетів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2018. Вип. 32. С. 12–15.
15. Молокаева О. Х. Конституционно-правовой статус комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации: автореф. дисс. канд юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2005. 29 с.
16. Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя: монография. Москва: Ин-т права и публ. политики, 2005. 420 с.

REFERENCES

1. David M. Olson, William E. Crowther (Eds.). Committees in post-communist democratic parliaments: comparative institutionalization. Columbus, OH: Ohio State University Press, 2002. 264 p.
2. Chan Wook Park. The organization and workings of committees in the Korean national assembly. *The Journal of Legislative Studies*, 1998. Vol. 4. Issue 1. P. 206-224. DOI: 10.1080/13572339808420546.
3. Malcolm Shaw. Parliamentary committees: a global perspective. *The Journal of Legislative Studies*. 1998. Vol. 4. Issue 1. P. 225-251. DOI: 10.1080/13572339808420547.
4. Hetsko, V. V. (2015). *Konstytutsiyno-pravova vidpovidal'nist' narodnykh deputativ Ukrayiny ta deputativ mistsevykh rad: problemy teorii ta praktyky* [The Constitutional and Legal Responsibility of People's Deputies of Ukraine and Deputies of Local Councils: Problems of Theory and Practice]. Candidate's thesis (12.00.02). Uzhhorod (in Ukr.).
5. Tkachenko, YU. V. (2013). *Konstytutsiyno-pravova vidpovidal'nist' yak vyd yurydychnoyi vidpovidal'nosti* [Constitutional responsibility as a type of legal liability.]. In: *Pravova doktryna – osnova formuvannya pravovoyi systemy derzhavy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 20–21 lystop. 2013 r.)*. Kharkiv, (s. 304–307) (in Ukr.).
6. Pro komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (04.04.1995 No 116/95-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (19). 134 (in Ukr.).
7. Leshchukh, A. R. (2015). *Konstytutsiyno-protsesual'na vidpovidal'nist' narodnoho deputata Ukrayiny za nevykonannya abo nenalezhne vykonannya obov'yazkiv u parlamenti* [Constitutional and procedural liability of the People's Deputy of Ukraine for failure to perform or improperly perform their duties in the Parliament]. *Naukovyy visnyk L'viv's'koho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna*, (4). 83–94 (in Ukr.).
8. Bruslyk, O. YU., & Mukomela, I. V. (2017). *Komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: chas reform* [Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine: Time for Reforms]. Kharkiv: Yurayt (in Ukr.).
9. Pro Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On the Regulation of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (10.02.2010 No 1861–6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (12). 565 (in Ukr.).
10. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
11. Slovs'ka, I. (2010). *Narodnyy deputat Ukrayiny yak sub'yekt administratyvnoyi vidpovidal'nosti za koruptsiyni pravoporushennya* [Member of Parliament of Ukraine as a subject of administrative liability for corruption offenses]. *Viche*, (24). 17–19 (in Ukr.).

12. Slovs'ka, I. YE. (2014). *Verkhovna Rada Ukrayiny v systemi vitchyznyanoho parlamentaryzmu: konstytutsiyno-pravove doslidzhennya* [The Verkhovna Rada of Ukraine in the system of national parliamentarism: constitutional and legal research]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.02). Odesa (in Ukr.).
13. Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Regulation of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (27.07.1994 No 129/94-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (35). 338 (in Ukr.).
14. Mateychuk, R. I. (2018). Poryadok stvorenniya parlament-s'kykh komitetiv [The procedure for setting up parliamentary committees]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurytsprudentsiya*, (32). 12–15 (in Ukr.).
15. Molokayeva, O. KH. (2005). *Konstitutsionno-pravovoy status komitetov i komissiy palat Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii* [Constitutional legal status of committees and commissions of the chambers of the Federal Assembly of the Russian Federation]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Moskva (in Russ.).
16. Vinogradov, V. A. (2005). *Otvetstvennost' v mekhanizme okhrany konstitutsionnogo stroya* [Responsibility in the mechanism of protection of the constitutional order]. Monografiya. Moskva: In-t prava i publ. politiki (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 39–47.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3362210](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3362210)
http://forumprava.pp.ua/files/039-047-2019-3-FP-Zozulia_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_6.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 06.06.2019

Accepted: 20.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:

Зозуля, О. І. (2019). Особливості конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів. Форум Права, 56(3). 39–47. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362210>.

Zozulia, O. I. (2019). Osoblyvosti konstytutsiyno-pravovoyi vidpovidal'nosti komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, yikh kerivnytstva ta chleniv [Peculiarities of the Constitutional-Legal Responsibility of the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, Its Officials and Members]. *Forum Prava*, 56(3). 39–47. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362210>.

УДК 347.12(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240910>

Н.М. КВІТ,

доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Львів, Україна; e-mail: natali_kvit@yahoo.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4823-5541>

БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОБАНКІВ В УКРАЇНІ

N.M. KVIT,

Ass. Professor, Chair of Civil Law and Procedure, Ivan Franko Lviv National University,
Ph.D. in Law, Assistant Professor, Lviv, Ukraine; e-mail: natali_kvit@yahoo.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4823-5541>

BIOLOGICAL MATERIAL AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS FOR THE CREATION AND USE OF BIOBANKS IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Висвітлюється проблема визначення правового режиму людських анатомічних та біологічних матеріалів та тіла людини загалом у контексті діяльності у сфері трансплантації та у сфері використання біобанків. Визначається можливість віднесення таких особливих об'єктів до об'єктів цивільних прав, їх уречевлений характер та його вплив на визначення правового режиму та можливість віднесення анатомічних/біологічних матеріалів до об'єктів речового права та допустимість поширення на них права власності. Розглядаються іноземні наукові підходи до вирішення цього питання та іноземна судова практика. На основі проведеного аналізу доктринальних позицій, чинного цивільного законодавства, іноземного досвіду автор виключає поширення на анатомічні/біологічні матеріали права власності, натомість формулює концепцію, яка ґрунтується на особливому особистому зв'язку особи зі "своїм" біологічним/анатомічним матеріалом, який обумовлює право розпорядження такими об'єктами в рамках, встановлених виключно законодавством.

Ключові слова: анатомічні та біологічні матеріали, тіло людини, заборона комерціалізації тіла людини, об'єкт цивільних прав, право власності

This article is devoted to the problem of determining the legal regime of human anatomical and biological materials and human body in general in the context of activities in the field of transplantation and in the use of biobanks. Consideration is given to the possibility of assigning such special objects to civil rights objects, their enforced nature and its influence on the definition of the legal regime, as well as the possibility of anatomical/biological materials being classified as objects of property law. Foreign, including German scientific approaches to this issue and foreign jurisprudence are considered. On the basis of the analysis of doctrinal positions, current civil legislation, foreign experience, the author excludes the distribution of property rights upon the anatomical / biological material, since this is inherently contrary to the principle of the prohibition of commercialization of the human body. Instead, a concept based on the special personal relationship of a person with "his" biological/anatomical material, which stipulates the right to dispose of such objects within the limits established solely by law is being proposed. At the same time, the author emphasizes that such personal connection is terminated, in particular in the case of the use of anatomical materials for transplantation, since in this case the personal connection with the transplanted material arises at the recipient. Also, personal connection is terminated in case of complete anonymization of information about the person from whom it comes, which eliminates the possibility of establishing feedback with that person and prevents him from exercising his right to dispose of such object. However, in both the first and second cases, this may occur solely on the basis of the informed consent of the holder of this right or the will of the person expressed intentionally in another form (testament, statement of posthumous donation, etc.).

Key words: anatomical and biological materials, human body, prohibition of commercialization of human body, civil rights object, property right

Постановка проблеми

Виходячи із закріпленого в національному та міжнародному праві положення про законодавчу заборону отримання фінансової вигоди з тіла людини, в умовах революційних досягнень у біомедицині й медичній науці та дії принципу заборони комерціалізації людського тіла та його частин, надзвичайно важливо визначити правовий режим людських анатомічних/біологічних матеріалів як об'єктів цивільних правовідносин та встановити, чи можуть вони бути об'єктом права власності особи, від якої вони походять, та передаватися у власність чи користування третім особам. Тож, основною проблемою сучасних досліджень у цій сфері є питання, чи є анатомічні/біологічні матеріали (окремі органи, їх частини, тканини, клітини людського організму) та тіло померлої людини в цілому об'єктом цивільних прав, і якщо так, то яким саме. Ця проблема є особливо актуальною в контексті активізації діяльності в Україні так званих банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, які згідно норм чинного законодавства збирають, обробляють, зберігають та можуть використовувати і навіть продавати людські біологічні матеріали.

Багато питань із розвідки проблеми покладено на науковців. Так, наприклад, С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко та І.Я. Сенюта досліджують суть здоров'я як блага, яке має нерозривний зв'язок із особою та є основою для формування особистого немайнового права фізичної особи на здоров'я [1]. Н.Б. Болотіна та З.В. Ромовська обґрунтовують розповсюдження правового режиму речі на анатомічні матеріали, вилучені у процесі донорства, а І. Спасибо-Фатєєва, також підтримуючи речово-правову позицію також наголошує на можливості використання людських тканин, клітин для виготовлення нових об'єктів, наприклад вирощування тканин із отриманих від особи клітин [2–4]. Натомість німецькі дослідники, зокрема Вольф М. і Велленхофер М. (Wolf M., Wellenhofer M., 2016), Таупіц Й. (Taupitz J., 1995), Шредер М., Таупіц Й. (Schroder M., Taupitz J., 1991) обґрунтовують недопустимість речово-правового трактування людських біологічних матеріалів, наголошуючи на свого роду нашаруванні на речову правову природу відокремлених людських субстанцій цілої низки особистих немайнових прав [5–7]. Проте, жоден із вищезазначених дослідників не аналізував людські біологічні матеріали як об'єкт відносин щодо створення та використання біобанків, де

важливу роль відіграє також питання захисту персональних даних. Немає в науковій літературі й єдиної позиції щодо визначення правового режиму таких об'єктів та впливу на його визначення особистих немайнових прав фізичної особи.

Тому метою статті є визначення правового режиму створення та використання біобанків відокремлених від людського тіла біологічних матеріалів, а також можливість виникнення права власності на такі об'єкти. Завданням статті є аналіз підходів у літературі до визначення людських субстанцій як об'єкту цивільних прав, а також щодо їх трактування як об'єктів речового права, визначення німецького досвіду щодо правового режиму відокремлених людських субстанцій, доцільність трактування відокремлених анатомічних/біологічних матеріалів як об'єкту права власності, а також встановлення впливу соматичних немайнових прав на право володіння і розпорядження відокремленими людськими субстанціями. Її новизна полягає в обґрунтованому запереченні існування у особи права власності на її біологічні матеріали, визначеній конструкції зв'язку між особою та її біологічним матеріалом як "особистого правового зв'язку" і встановлених випадках втрати такого зв'язку.

Людські субстанції як об'єкт цивільних прав

Цивільні правовідносини виникають із приводу конкретних (матеріальних та нематеріальних) об'єктів, оскільки лише з їх допомогою суб'єкти правовідносин можуть задовольнити ті чи інші свої потреби. Об'єктами цивільних прав є матеріальні та нематеріальні блага (ст.177 ЦК). Використання законодавцем класифікації благ на матеріальні та нематеріальні – дві взаємовиключні групи, вказує на характерні особливості об'єктів того чи іншого виду та утворює дихотомію об'єктів цивільних прав. В основу такої класифікації покладено природу того чи іншого блага, а саме віднесення їх до предметів матеріального світу.

Нематеріальні блага тісно пов'язані з особистістю суб'єкта, і не підлягають відчуженню у будь-якій формі. Проте ця теоретична концепція виявляється дещо дискусійною, якщо розглядати її у контексті здійснення особою права на донорство та права на трансплантацію. Благо здоров'я невід'ємно пов'язане з людиною. Організм людини виступає матеріальною (фізичною) основою блага здоров'я. Воно пов'язане з організмом в цілому, а не з окремими його фізичними елементами. На основі блага на здоров'я

право формує категорію немайнового права на здоров'я, що має суб'єктивний характер [1, с.177]. Звідси висновок, що розпорядження частиною власного організму у межах правовідносин з приводу донорства чи з метою передачі своїх анатомічних/біологічних матеріалів на зберігання, чи для їх дослідження або ж для використання з лікувальною метою не може прирівнюватись до розпорядження благом. Донорству та трансплантації підлягає не здоров'я, а лише матеріальний об'єкт, відокремлений в законний спосіб від організму людини, що в силу своєї природи може покращити, відновити власне здоров'я, врятувати життя реципієнта чи послужити об'єктом дослідження для розробки нових ліків чи вивчення певних захворювань.

На відміну від блага, яке може існувати лише за наявності зв'язку із конкретним суб'єктом, анатомічні матеріали людини, відокремлені від людини, мають самостійний матеріальний зміст, а отже є цінністю. Їх матеріальна цінність проявляється у можливості зберігати корисні властивості та можливості їх передачі однією особою іншій (в порядку та межах, встановлених законом). Отже, анатомічні/біологічні матеріали людини, виступаючи матеріальними елементами немайнового блага здоров'я, а також, як наслідок, блага життя, самі набувають ознак матеріального явища, а тому ними на законних підставах можна розпорядитися.

Поширення чи непоширення правового режиму речі на людські субстанції

Визначення відносин щодо донорства як матеріальних приводить до висновку про розповсюдження правового режиму речі на анатомічні матеріали, вилучені у процесі донорства. Річ – це частина матеріального світу, що наділена відносною самостійністю існування [2, с.121]. Такої ж позиції притримується З.В. Ромовська, яка, аналізуючи зміст ст.290 ЦК України, згідно робить висновок, що "попри певну психологічну незручність, можна констатувати, що нирка, суглоб чи інший анатомічний матеріал, відділені від людини, володіють юридичними ознаками речі: є предметом матеріального світу, здатні викликати цивільні правовідносини. Незаперечним видається і право власності породілля на плаценту (дитяче місце)" [3].

Аналогічної думки щодо питання про віднесення анатомічних матеріалів людини до об'єктів цивільних прав (правовідносин) притримується І. Спасиво-Фатеева, яка наголошує на тому, що якщо донедавна тканини, клітини вва-

жалися виключно складовою частиною людського організму, без якого вони гинули, то з розвитком медичної науки поступово ситуація змінюється. Крім забору, зберігання і використання крові та її компонентів (плазми, еритроцитів, тромбоцитів тощо) стали також використовуватися ембріональні, репродуктивні і соматичні клітини. Сьогодні вже з клітини вирощують тканину, наприклад шкірну, яку використовують для пересадки шкіри людині. Звідси, кажучи цивілістичною мовою, наявне "виготовлення з однієї речі іншої речі". Тоді виникає алогічна ситуація: якщо майнові права законодавець прирівняв до речей за відсутності у них речової форми, то чому ж не використати те ж правило щодо клітини і тканини, оскільки речовий компонент у них безумовно має місце, й вони є благом в розумінні ст.177 ЦК України [4].

Іншу думку висловлює О.О. Пунда, який вважає, що анатомічні матеріали (окремі органи, їх групи, їх частини, тканини всіх різновидів, клітини органів), безумовно є предметами – частиною людського організму. Разом із тим, зазначене не повинно приводити до висновку про те, що коли окремі елементи організму людини є предметами, то й такий організм в цілому можна розглядати як предмет (живий "матеріал"). Такий висновок є хибним і заперечує соціально-біологічну природу людини. Людина не є простим, механічним набором функціонуючих у певний спосіб внутрішніх біологічних систем, саме тому неправильно і недопустимо розглядати її як набір "взаємозамінних запасних частин" для інших людей [8, с.215].

Німецький підхід у доктрині та судовій практиці до визначення правового режиму відокремлених людських субстанцій

В німецькій цивілістичній науці щодо правового становища людських відокремлених частин тіла конкурують три основні моделі: речово-правова, особистісна (немайнова) та комбінована. Німецька судова практика виходить з широкого розуміння поняття тіла, яке охоплює також і відокремлені його частини, якщо в подальшому передбачена їх реінтеграція з тілом тієї ж особи [9]. Проте, такий підхід піддається критиці з огляду на його застарілість та обмеженість, оскільки критерієм розмежування повинна бути не сама мета реінтеграції відокремлених частин із тілом, а обсяг допустимого використання таких частин тіла (зберігання тканин, клітин в біобанках, їх наукове дослідження тощо) [10]. Якщо виходити з суто речово-правової точки зору, то

виходить, що правомірними будуть дії лікаря, який на власний розсуд використовує (наприклад, патентує) тілесні субстанції пацієнта, які залишилися в нього після лікування, що є неприпустимим.

Цікавим є ще один приклад з німецької судової практики по справі, яка дійшла до верховного суду (Bundesgerichtshof – BGH). Зокрема, йшлося про позов чоловіка, який через онкологічне захворювання та необхідність агресивного лікування, яке могло спричинити безпліддя, передав з метою забезпечення в майбутньому можливості мати дітей, свої репродуктивні клітини до біобанку, в якому вони мали зберігатися, проте через халатність працівників його біологічний матеріал було знищено [9]. Його позовні вимоги полягали у відшкодуванні йому моральної шкоди у зв'язку із тілесним ушкодженням і за рішенням верховного суду позов був задоволений. Таке трактування "тіла" з боку судової практики багато науковців (серед яких, наприклад, Вольф М. і Велленхофер М. (Wolf M., Wellenhofer M., 2016) критикують, вважаючи його занадто широким, водночас наголошуючи на тому, що звуження в такій ситуації вимог позивача до звичайного порушення права власності, без можливості відшкодування, зважаючи на тісний зв'язок з особою, було би несправедливим [5, 10].

Проте, у цій ситуації доцільно було б розглянути можливість оцінки цього порушення не як тілесного ушкодження, а як порушення особистого немайнового репродуктивного права особи на самовизначення щодо майбутнього батьківства і саме на цій підставі вимагати відшкодування моральної шкоди. Такі німецькі правники, як Таупіц Й. (Taupitz J., 1995), Пфайффер Т. (Pfeiffer T., 1993), Фосс А. (Voß A., 1999) не вважають знищення відокремленого від тіла людини біологічного матеріалу тілесним ушкодженням, оскільки це не завдає фізичних страждань особі, саме тому наполягають на позиції про порушення особистого немайнового права особи, як підставу відшкодування моральної шкоди [6, 11, 12].

Деякі німецькі правники також підтримують речово-правову модель, вважаючи, що відокремлені частини людського тіла можна віднести до речей, обмежених в цивільному обороті. Вони аргументують свою позицію тим, що хоча з одного боку не можна говорити про існування в цьому випадку права власності, оскільки відповідно до § 903 Німецького цивільного кодексу (далі – НЦК), воно передбачає, що власник може користуватись річчю на власний розсуд, що однозначно не може бути застосовано до люд-

ських тілесних субстанцій, водночас не можна не звернути увагу на те, що передача речі також може бути врегульована договором (його умовами, які встановлюють обмеження), як наприклад, у випадку довірчої власності [13]. Провівши таку паралель із довірчою власністю, прихильники цієї позиції вважають, що навіть при речово-правовому трактуванні власності, права власника також можуть бути обмежені згідно § 903 НЦК, оскільки воно є обмеженим правами "третіх осіб".

Також Шредер М., Таупіц Й. (Schröder M., Taupitz J., 1991) та Рот С. (Roth C., 2009) висловлюють думку, що якщо виходити з речово-правової концепції, то можна припустити, що людина набуває щодо відокремлених від неї частин за аналогією із § 953 німецького цивільного кодексу "Право власності на відокремлені доходи та частини речі" (продукти та інші частини речі належать після їх відокремлення власнику речі, якщо законодавством (§§ 954–957) не передбачено інше) право власності [7, 14]. Водночас прихильники такої аналогії, серед яких Бюхлер А. й Дьор Б. (Büchler A., Dört B., 2008), а також Данц С., Пагель С. (Danz S., Pagel C., 2008) й Ройдис-Шнорренберг Х.Е. (Roidis-Schnorrenberg H.E., 2016) наголошують, що не можна забувати, що поруч існує також особисте право, яке протистоїть неналежному використанню [15–17]. Таку аналогію, на нашу думку, не можна застосовувати, оскільки це передбачає, що в такому випадку особа вважається власником свого тіла, а ми вже зазначали, що тіло живої людини не може вважатися річчю та бути об'єктом права власності у зв'язку із існуванням принципу заборони комерціалізації людського тіла.

Якщо говорити про третій, комбінований підхід, то його такі прихильники, як Ф.Й. Зекер (F.J. Säcker, 2015) обґрунтовують свою позицію, зазначаючи, що "щодо відокремлених тілесних субстанцій виникають речові права, підлеглі особистому праву". Також вони зазначають, що особисте право не конфліктує з переходом власності на тілесні субстанції, оскільки особисте право особи, від якої походять тілесні субстанції, не порушується переходом права власності, а лише "накладає свій відбиток" на власність, обмежуючи можливості нового власника [18, с.18].

Відокремлені анатомічні/біологічні матеріали як об'єкт права власності

Розглядаючи можливість трактування анатомічних матеріалів як об'єктом права власності, З.В. Ромовська наголошує на необхідності

дотримання усталених юридичних канонів, згідно яких об'єкт права власності не може існувати всередині суб'єкта, адже суб'єкт та об'єкт – це дві самостійні правові субстанції. Вона вважає, що моментом виникнення права власності на такий специфічний об'єкт як анатомічний матеріал людини, є його відділення від тіла людини, стаючи окремим матеріальним об'єктом [3]. Проте, на нашу думку, в даному випадку складно однозначно говорити про виникнення саме права власності у особи, від якої такий анатомічний матеріал походить. Тут важливо, поперше, наголосити, що його відділення має відбуватися у законний спосіб, тобто на підставі поінформованої згоди особи, якщо для такого відділення необхідне втручання в організм. А, подруге, важливо у цьому контексті пам'ятати про принцип заборони комерціалізації людського тіла та його частин, а право власності допускає також отримання вигоди із розпорядження об'єктами такого права, що в даному випадку має дискусійний характер.

Відомою є іноземна судова практика щодо відшкодування моральної шкоди у випадку, коли лікар без згоди пацієнта утилізував його анатомічні матеріали, зокрема вирваний зуб, які суд трактував як власність пацієнта, а отже вони могли бути утилізовані лише за наявності його згоди на це. В Україні натомість подібної судової практики поки що немає, що напевно, в першу чергу, пов'язано з тим, що в регулюванні цих питань існує багато прогалин і невизначеності.

Важливим є розгляд позицій в науковій літературі щодо допустимості виникнення права власності на анатомічні матеріали особи, яка померла. Та ж З.В. Ромовська вважає, що право власності не стосується тіла померлої особи чи, наприклад, мертвнонародженої дитини. Вона наприклад не вважає, що дозвіл близьких родичів на посмертне донорство, поховання чи кремація є розпорядженням ними тілом померлої близької їм людини на праві власності, натомість є способом виконання ними публічного обов'язку охорони недоторканості тіла. Водночас, автор наголошує на можливості виникнення права власності на патанатомічні експонати у науководослідних установ [3]. Але дослідження підстав виникнення такого права на жаль у вітчизняній літературі поки немає. А саме, цікаво було би розглянути можливість розпорядження особою за життя своїм тілом для дослідницьких потреб, а саме порядок оформлення такого розпорядження. Зокрема, чи може таке розпорядження міститися у заповіті чи це має відбуватися в

особливому порядку. В Європі, зокрема, набуває популярності так званий біологічний заповіт, коли особа за життя може розпорядитися щодо застосування до неї штучних засобів підтримання життя, інтенсивної терапії тощо, а також і щодо можливості використання її анатомічних/біологічних матеріалів чи тіла загалом після її смерті.

Щодо питання правового режиму, що розповсюджується на тіло померлої особи, то в німецькій юридичній літературі немає однозначного його розуміння. У більшості джерел як наукових – наприклад, Джікелі Дж., Стипер М. (Jickeli J., Stieper M., 2011), Паландт О., Елленбергер Дж. (Palandt O., Ellenberger J., 2014), Баур Ф., Штюрнер Р. (Baur F., Stürner R., 2009), Вілінг Н. (Wieling H.J. (Bilting, 2006) – так і в судовій практиці, тіло померлої людини розглядається як річ вилучена із цивільного обороту чи безхазяйна річ [14, 19–24], водночас трактується також і як "прояв (залишок) особистості" [25]. Зокрема, Зекер Ф.Й. (Säcker F.J., 2015) висловлює думку, що допоки існує посмертне особисте право та застосування речово-правових категорій є неможливим, найбільш доцільним є тлумачення тіла померлої особи, не як речі, а як "залишку особистості" [26]. Проте, з моменту, коли особисте право померлої особи перестає існувати, її останки стають оборотоздатними, тобто речами, тоді вони підлягають також привласненню. Саме тому, наприклад, щодо препаратів із навчальною чи науковою метою скелетів, мумій, як і щодо законсервованих з виставковою метою людських тіл чи їх частин, може виникати та існувати право власності [27].

Концепція соматичних/тілесних прав

З точки зору розпорядження фізичною особою власним тілом та його частинами цікавою є концепція так званих "соматичних прав", "тілесних прав", чи як їх ще називають, "біологічних прав", яку започаткували такі дослідники, як зокрема В.І. Крусс, О.Е. Старовойтова, М.О. Лаврик, Г.О. Якимов та інші [28–31]. Біологічні чи соматичні (від грец. *soma*–тіло) права стають все частіше предметом дослідження правників у зв'язку з активним розвитком медичних та біологічних знань, при чому деякі дослідники навіть виокремлюють їх в окреме – четверте покоління прав людини [32].

Зарубіжні юристи останнім часом активно обговорюють проблеми, пов'язані з правовим регулюванням соматичних прав людини. При цьому, як науковці, так і практики розробляють

наукові концепції, сприяють розробці відповідних нормативно-правових актів, що безумовно має позитивний вплив також на судову практику. Зокрема, яскравим прикладом співпраці дорадчих та законотворчих органів у цій сфері є Закони Франції від 29.07.1994 року про повагу до тіла людини і про вилучення і використання частин і продуктів людського організму, при розробці яких біли враховані рекомендації Національного конституційного комітету із питань етики та положення яких згодом знайшли своє відображення у нормах Кодексу про суспільне здоров'я, а також в кримінальному та цивільному кодексах [33].

О.Р. Шишка в дослідженні соматичних прав в контексті українського цивільного законодавства розглядає як одну зі складових цього комплексу прав "право людини щодо її органів і тканин" [34]. Така позиція найбільш наглядно показує вплив особистісного зв'язку особи із її анатомічним/біологічним матеріалом, навіть після його відокремлення. Автор, також зазначає про можливість прояву такого права через презумпцію особи на розпорядження своїми органами і тканинами як за життя, так і після смерті відносно долі свого тіла, наприклад через заповідальний відказ чи покладення на спадкоємця інших обов'язків у заповіті. Таке право він відносить до так званих фантомних прав, тобто прав, за якими неіснуючий суб'єкт права є носієм певних правомочностей у випадках, встановлених законом. Із цього автор робить висновок про те, що після смерті особа набуває правового режиму особливого об'єкта цивільних прав і з цього моменту в неіснуючого суб'єкта права на підставі минулих повноважень, які набули чинності з моменту смерті та діють на підставі заповіту, є право розпорядження щодо долі свого тіла.

Уречевлений характер та право володіння і розпорядження відокремленими людськими субстанціями

Виходячи з концепції, яка на сьогодні підтримується більшістю українських цивілістів, "уречевлення" окремих елементів організму людини, їх перетворення на анатомічні/біологічні матеріали відбувається з моменту від'єднання від організму (вилучення з організму) живої чи мертвої людини з донорською чи іншою незабороненою законодавством метою. Можливість зберігати певний час та за певних умов свої корисні властивості забезпечує здійснення такого "уречевлення".

Після того, як анатомічний матеріал трансплантовано (введено) реципієнтові, свій "уречев-

лений" зміст він автоматично втрачає, перетворюючись на невід'ємну частину організму реципієнта, що в свою чергу, спричиняє втрату правового зв'язку особи-донора із цим об'єктом.

Проте, якщо такий анатомічний матеріал вилучається з іншою метою, можуть виникати інші конструкції правового зв'язку особи, від якої цей матеріал походить із таким об'єктом. Зокрема, якщо біологічний матеріал береться з метою зберігання та можливого подальшого використання для власних потреб особи, від якої він походить, чи близькими родичами, то правовий зв'язок не втрачається і "уречевлений" зміст не втрачається, а отже особа може на власний розсуд розпоряджатися таким об'єктом, в не заборонених законом межах.

Можливим є також варіант, коли особа передає свій біологічний матеріал для наукових досліджень, і за її згодою цей матеріал та інформація, що з ним пов'язана може бути анонімізованими без подальшої можливості розшифрування, що також тягне за собою втрату правового зв'язку особи із таким об'єктом, оскільки особа вже втрачає право відкликання згоди на використання її біологічного матеріалу, але водночас цей об'єкт продовжує бути "уречевленим", лише змінює носія такого правового зв'язку, який у своєму праві користування та розпорядження таким об'єктом є обмежений нормами закону.

Можливою є також передача біологічного матеріалу для досліджень із кодуванням даних, які при потребі можуть бути розкодовані, в такому разі особа може висловити своє волевиявлення на отримання чи неотримання результатів таких досліджень та не втрачає право відкликання згоди на використання її біологічного матеріалу, а отже і не втрачає правового зв'язку із об'єктом, який продовжує мати уречевлений зміст.

Також розпорядження відокремленим від організму людини біологічним матеріалом можливе шляхом дачі згоди на його знищення, зокрема це можливо наприклад внаслідок проведення різноманітних оперативних втручань, які тягнуть за собою видалення певних тканин, органів, також це може стосуватися зразків тканин чи рідин, які беруться на аналіз в процесі діагностики чи лікування особи, це також можливо при пологах (пуговина, плацента) чи перериванні вагітності (ембріон, плід), це також може стосуватися репродуктивних клітин чи запліднених ембріонів, які залишаються після успішного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Припинення правового зв'язку особи з її

біологічним матеріалом у такий спосіб можливе лише за наявності її добровільної згоди на це.

Крім того, існують також біологічні матеріали, які можуть бути відокремлені від організму людини без лікарської допомоги, як, наприклад, молочні зуби, зстрижене волосся, які можна зберігати довгий час без особливих умов і це також буде володінням такими біологічними матеріалами і охорона такого права володіння також охоронятиметься законодавством, оскільки такий біологічний матеріал, як і будь-який інший, є носієм генетичної інформації про особу, від якої він походить.

У цьому контексті цікавим є також питання, чи втрачається правовий зв'язок особи із її відокремленим біологічним матеріалом повністю після її смерті з можливістю подальшого його використання на підставі даної за життя згоди, чи просто відбувається правонаступництво, чи, можливо, такий біологічний матеріал підлягає знищенню – це питання потребує чіткого законодавчого врегулювання або регулювання цього питання в договірному порядку, якщо це можливо.

Якщо йдеться про переробку біологічного матеріалу та виготовлення біобанком продуктів/препаратів пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, внаслідок чого створюється новий об'єкт (біобімплантат чи лікарський засіб), то в німецькій цивілістиці автори застосовують за аналогією норму Цивільного кодексу про специфікацію як спосіб набуття права власності (§ 950 НЦК), яка, як і норма ст.332 Цивільного кодексу України (набуття права власності на перероблену річ), передбачає, що, якщо вартість переробки і створеної нової речі істотно перевищує вартість матеріалу, право власності на нову річ набуває за її бажанням особа, яка здійснила таку переробку. У цьому разі особа, яка здійснила переробку, зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу моральну шкоду." Така ситуація, зокрема, є можливою у випадку, якщо біобанк отримує біологічний матеріал від медичних закладів, які не мали правових підстав відчувати такі біологічні матеріали без додаткового дозволу пацієнтів, оскільки цей біологічний матеріал був їм наданий пацієнтами лише для діагностичних та/або лікувальних цілей. Проте, на нашу думку, оскільки ми виключили можливість застосування до відокремлених людських субстанцій правового режиму речі і поширення на них права власності, то видається, що використання такої аналогії в українських реаліях буде недоцільним.

Висновки

1. З аналізу можливих варіантів права володіння, користування та розпорядження особою відокремленим від неї біологічним матеріалом, що без сумніву виступає об'єктом цивільних прав, на нашу думку, не можна в даному випадку говорити про існування у особи права власності на її біологічні матеріали, оскільки це за своєю суттю суперечитиме принципу заборони комерціалізації тіла людини. Незважаючи на "уречевлений" характер такого об'єкту, ми не можемо віднести його до майнових благ, оскільки він має дуже тісний зв'язок із немайними правами особи в першу чергу через те, що він є складним об'єктом і його невід'ємною складовою частиною виступає особиста інформація про особу від якої він походить. Тому такий об'єкт цивільних прав є особливим і не може бути віднесений до речей.

2. Доцільним є визначення конструкції зв'язку між особою та її біологічним матеріалом не як "право власності", яке має комерційне забарвлення, а як "особистий правовий зв'язок", який дає змогу суб'єкту у визначених законодавством випадках та межах впливати на долю цього об'єкта цивільних прав, який хоча і має майновий вираз (уречевленість), проте більше тягнє до немайнового блага, оскільки тісно пов'язаний з особистими немайними правами фізичної особи.

3. У випадку трансплантації такий "особистий правовий зв'язок" повністю втрачається із донором, натомість виникає у реципієнта. А при передачі біологічних матеріалів для наукових досліджень, зокрема, при повній анонімізації – "особистий правовий зв'язок" втрачається повністю, в разі можливості розкодування інформації – не втрачається, а дослідник (в широкому розумінні) натомість в обох випадках набуває право володіння, користування та розпорядження в законодавчо встановлених та передбачених дозволом особи, від якої біологічний матеріал походить, межах і без мети отримання прибутку.

Конфлікт інтересів

Дана стаття є результатом одноособової наукової роботи автора. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Висловлюю свою вдячність науковому консультанту доктору юридичних наук, професору Коссаку Володимиру Михайловичу, завідувачу кафедри цивільного права та процесу Львівського

національного університету імені Івана Франка, а також професору Андреасу Шпікгофу, завідувачу кафедри цивільного та медичного права Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана за підтримку та допомогу у написанні

цієї статті. А також висловлюю свою вдячність Німецькій Фундації Александра фон Гумбольдта за надану мені можливість в рамках отриманої стипендії дослідити та провести порівняльний аналіз висвітлених у статті питань у Німеччині.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України: підручник на студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. С. Г. Стеценка. К.: Правова єдність, 2008. 507 с.
2. Медичне право України: зб. нормативно-правових актів / упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотіна. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. 412 с.
3. Українське цивільне право. Загальна частина: академічний курс: підручник / З. В. Ромовська. Київ: Дакор, 2013. 670 с.
4. Спасибо-Фатєєва І. Об'єкти права власності: напрями модернізації права України. *Право власності: європейський досвід та українські реалії*: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конф. (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 р.). К.: ВАТЕ, 2015. С. 79–87.
5. Wolf M., Wellenhofer M. Sachenrecht 31. Aufl. 2016, §1 Rn.8.
6. Taupitz J. Der deliktsrechtliche Schutz des menschlichen Körpers und seiner Teile NJW 1995, Heft 12, S. 745–752.
7. Schröder M., Taupitz J. Menschliches Blut - Verwendbar nach Belieben des Arztes?: Zu den Formen erlaubter Nutzung menschlicher Körpersubstanzen ohne Kenntnis des Betroffenen. *Medizin in Recht und Ethik* Bd. 24. 1991, S.36.
8. Пунда О. О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія. Хмельницький-Київ, 2005. 436 с.
9. BGHZ 09.11.1993. 124, 52ff. (54ff). URL: http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/bghz124_52.htm.
10. Staudinger/Hager Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, 2017. Buch. IX, 599 S.
11. Pfeiffer T. Anmerkung zum Urteil des BGH v. 09. 11. 1993, VI ZR 62/93, LM H. 3/1994, § 823 (Aa) BGB Nr. 151 (Schadensersatz für Vernichtung tiefgefrorenen Spermias).
12. Voß A. Ersatz immaterieller Schäden im Rahmen höchstpersönlicher Verträge: Bedarf es einer Abschaffung des § 253 BGB durch den Gesetzgeber? *Zeitschrift für Rechtspolitik*. (November 1999), S. 452–455.
13. Münchener Kommentar BGB, 5 Aufl. 2009, Anh.zu § 929–936, Rn.40.
14. Roth C. Eigentum an Körperteilen: Rechtsfragen der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers, 2009. Springer Verlag, 1.Aufl. 207s. S.61.
15. Büchler A., Dörr B. Medizinische Forschung an und mit menschlichen Körpersubstanzen. Verfügungsrechte über den Körper im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrechten und Forschungsinteressen, ZSR 2008, Heft.1, s. 381–406.
16. Danz S., Pagel C. Wem gehört die Nabelschnurrblut? *Medizin Recht*. 2008, Heft26. S. 602–607.
17. Roidis-Schnorrenberg H. E. Das Verbot der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und seiner Teile, Mannheim, 2016. S. 18.
18. F. J. Säcker. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd.I (Allgem.Teil), 7 Aufl., 2015. 2828 S.
19. OLG Bamberg NJW 2008, 1543 (1547). URL: <https://openjur.de/u/204147.html>.
20. Jickeli J., Stieper M. in Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (2011) Rn.39,48.
21. Palandt O., Ellenberger J. BGB-Kommentar, 73. Auflage, 2014, § 90 Rn. 11.
22. Wolf/Neuner BGB AT § 24 Rn. 14
23. Baur F., Stürner R. Sachenrecht, 18 Aufl.2009, § 3A I 2a. 1086 s.
24. Wieling H.J. Sachenrecht, Bd.I (Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen), 2 Aufl. 2006, §2 II 2b.
25. Weber R. Sachenrecht, 4. Aufl. 2015, Nomos, §2 Rn.6
26. Säcker F. J. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd.I (Allgem.Teil), 7 Aufl., 2015. 2828 S.
27. VGH Baden-Württemberg VBIBW 2006, 186.
28. Крусс В. И. Личностные ("соматические") права человека в конституционном и философско-правовом намерении: к постановке проблемы. *Государство и право*. 2000. № 10. С. 43–50.
29. Старовойтова О. Э. Юридический механизм реализации и защиты соматических прав человека и гражданина в Российской Федерации: историко-правовой и теоретический анализ: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Спб., 2006. 453 с.
30. Лаврик М. А. Гарантии конституционных прав человека: соматический аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Иркутск, 2006. 232 с.

31. Якимов Г. А. Конституционный статус человека в Российской Федерации: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Екатеринбург, 2010. 206 с.
32. Мушак Н. Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізаційних процесів. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 298–301.
33. Мар'юк І. І. Захист соматичних прав людини в українському та зарубіжному законодавстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2016. Вип. 40. Т. 2. С. 138–141.
34. Шишка О. Р. Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 59. С. 284–293.

REFERENCES

1. Stetsenko, S. H., Stetsenko, V. YU., & Senyuta, I. YA.; Stetsenko S. H. (Red.). (2008). *Medychne pravo Ukrayiny* [Medical Law of Ukraine]. Pidruchnyk na stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv: Pravova yednist' (in Ukr.).
2. Bolotina, N. B. (Red.). (2001). *Medychne pravo Ukrayiny* [Medical Law of Ukraine]. Zb. normatyvno-pravovykh aktiv. Kyiv: Vydavnychyy Dim "In Yure " (in Ukr.).
3. Romovs'ka, Z. V. (2013). *Ukrayins'ke tsyvil'ne pravo. Zahal'na chastyna: akademichnyy kurs* [Ukrainian civil law. Common part: Academic course]. Pidruchnyk. Kyiv: Dakor (in Ukr.).
4. Spasybo-Fatyeyeva, I. (2015). Ob'yekty prava vlasnosti: napryamy modernizatsiyi prava Ukrayiny [Objects of property rights: directions of modernization of the law of Ukraine]. *Pravo vlasnosti: yevropeys'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi: Zbirnyk dopovidey i materialiv Mizhnarodnoyi konf. (m. Kyiv, 22–23 zhovtnya 2015 r.)*. Kyiv: BAITE (s. 79–87) (in Ukr.).
5. Wolf M., Wellenhofer M. Sachenrecht 31. Aufl. 2016, §1 Rn.8.
6. Taupitz J. Der deliktsrechtliche Schutz des menschlichen Körpers und seiner Teile NJW 1995, Heft 12, S. 745–752.
7. Schröder M., Taupitz J. Menschliches Blut - Verwendbar nach Belieben des Arztes?: Zu den Formen erlaubter Nutzung menschlicher Körpersubstanzen ohne Kenntnis des Betroffenen. *Medizin in Recht und Ethik* Bd. 24. 1991, S.36.
8. Punda, O. O. (2005). *Ponyattya ta problemy zdiysnennya osobystykh nemaynovykh prav, shcho zabezpechuyut' pryrodne isnuvannya lyudyny* [Concepts and problems of exercising personal non-property rights, which ensure the natural existence of man]. Monohrafiya. Khmel'nyts'kyi-Kyiv (in Ukr.).
9. BGHZ 09.11.1993. 124, 52ff. (54ff). URL: http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/bghz124_52.htm.
10. Staudinger/Hager Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, 2017. Buch. IX, 599 S.
11. Pfeiffer T. Anmerkung zum Urteil des BGH v. 09.11.1993, VI ZR 62/93, LM H. 3/1994, § 823 (Aa) BGB Nr. 151 (Schadensersatz für Vernichtung tiefgefrorenen Spermias).
12. Voß A. Ersatz immaterieller Schäden im Rahmen höchstpersönlicher Verträge: Bedarf es einer Abschaffung des § 253 BGB durch den Gesetzgeber? *Zeitschrift für Rechtspolitik*. (November 1999), S. 452–455.
13. Münchener Kommentar BGB, 5 Aufl. 2009, Anh.zu § 929–936, Rn.40.
14. Roth C. Eigentum an Körperteilen: Rechtsfragen der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers, 2009. Springer Verlag, 1.Aufl. 207s. S.61.
15. Büchler A., Dörr B. Medizinische Forschung an und mit menschlichen Körpersubstanzen. Verfügungsrechte über den Körper im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrechten und Forschungsinteressen, ZSR 2008, Heft.I, s. 381–406.
16. Danz S., Pagel C. Wem gehört die Nabelschnurrblut? *Medizin Recht*. 2008, Heft26. S. 602–607.
17. Roidis-Schnorrenberg H. E. Das Verbot der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und seiner Teile, Mannheim, 2016. S. 18.
18. F. J. Säcker. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd.I (Allgem.Teil), 7 Aufl., 2015. 2828 S.
19. OLG Bamberg NJW 2008, 1543 (1547). URL: <https://openjur.de/u/204147.html>.
20. Jickeli J., Stieper M. in Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (2011) Rn.39, 48.
21. Palandt O., Ellenberger J. BGB-Kommentar, 73. Auflage, 2014, § 90 Rn. 11.
22. Wolf/Neuner BGB AT § 24 Rn. 14
23. Baur F., Stürner R. Sachenrecht, 18 Aufl.2009, § 3A I 2a. 1086 s.
24. Wieling H.J. Sachenrecht, Bd.I (Sachen,Besitz und Rechte an beweglichen Sachen), 2 Aufl. 2006, §2 II 2b.
25. Weber R. Sachenrecht, 4.Aufl. 2015, Nomos, §2 Rn.6
26. Säcker F. J. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd.I (Allgem.Teil),7 Aufl., 2015. 2828 S.
27. VGH Baden-Württemberg VBIBW 2006, 186.

28. Kruss, V. I. (2000). Lichnostnyye ("somatic") prava cheloveka v konstitutsionnom i filosofsko-pravovom namerenii: k postanovke problemy [Personal ("somatic") human rights in the constitutional and philosophical and legal intent: to the formulation of the problem]. *Gosudarstvo i pravo*, (10). 43–50 (in Russ.).
29. Starovoytova, O. E. (2006). *Yuridicheskiy mekhanizm realizatsii i zashchity somaticheskikh prav cheloveka i grazhdanina v Rossiyskoy Federatsii: istoriko-pravovoy i teoreticheskiy analiz* [The legal mechanism for the implementation and protection of somatic human and civil rights in the Russian Federation: historical, legal and theoretical analysis]. Doctor's thesis (12.00.01). Spb. (in Russ.).
30. Lavrik, M. A. (2006). *Garantii konstitutsionnykh prav cheloveka: somaticheskiy aspekt* [Guarantees of constitutional human rights: somatic aspect]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Irkutsk (in Russ.).
31. Yakimov, G. A. (2010). *Konstitutsionnyy status cheloveka v Rossiyskoy Federatsii: voprosy teorii i praktiki* [The constitutional status of a person in the Russian Federation: issues of theory and practice]. Candidate's thesis (12.00.02). Yekaterinburg (in Russ.).
32. Mushak, N. B. (2011). Kontseptual'ni pidkhody do klasyfikatsiyi prav lyudyny v umovakh hlobalizatsiynykh protsesiv [Conceptual approaches to the classification of human rights in the context of globalization processes]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2). 298–301 (in Ukr.).
33. Mar'yuk, I. I. (2016). Zakhyst somatichnykh prav lyudyny v ukrayins'komu ta zarubizhnomu zakonodavstvi [Protection of Somatic Human Rights in Ukrainian and Foreign Legislation]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya "Pravo"*, 40(2). 138–141 (in Ukr.).
34. Shyshka, O. R. (2011). Somatichni prava ta perspektyvy rozvytku yikh v Ukraini [Somatic rights and prospects for their development in Ukraine]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (59). 284–293 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 48–57.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3240910

http://forumprava.pp.ua/files/048-057-2019-3-FP-Kvit_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_7.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 07.06.2019

Accepted: 19.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:
Квіт, Н. М. (2019). Біологічний матеріал як об'єкт цивільних правовідносин щодо створення та використання біобанків в Україні. Форум Права, 56(3). 48–57. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240910>.

 Kvit, N. M. (2019). Biologichnyy material yak ob'yekt tsyvil'nykh pravovidnosyn shchodo stvorennya ta vykorystannya biobankiv v Ukraini [Biological Material as an Object of Civil Legal Relations for the Creation and Use of Biobanks in Ukraine]. *Forum Prava*, 56(3). 48–57. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240910>.

УДК 346.244:340.12(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362204>

С.М. МЕЛЬНИЧУК,

професор кафедри соціально-гуманітарних наук
Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ)
Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент; м. Івано-Франківськ,
Україна; e-mail: smmelnichyk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7270-040X>

ЩОДО УЧАСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ

S.M. MELNYCHUK,

Professor, Chair of Social and Humanitarian Disciplines,
Prykarpathian Faculty (Ivano-Frankivsk), the National Academy of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Associate Professor, Ivano-Frankivsk,
Ukraine; e-mail: smmelnichyk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7270-040X>

ON THE PARTICIPATION OF THE STATE-OWNED OF UKRAINE IN THE REALIZATION OF STATE FUNCTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Проаналізовано погляди щодо розуміння державного підприємства. З'ясовано роль форми власності на віднесення підприємств до державних. Встановлено призначення державних підприємств – розв'язання завдань держави в процесі реалізації її функцій. Обґрунтовано співвідношення державних потреб, завдань держави її функцій. Виявлено перелік функцій держави. З'ясовано сфери функціонування державних підприємств – стратегічні для життєдіяльності суспільства. Проаналізовано діяльність наявних державних підприємств в Україні. Виявлено неефективність існуючої системи державних підприємств в реалізації функцій держави. З'ясовано причини збитковості державних підприємств. Виявлено неналежність управління державним майном. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування державних підприємств. З'ясовано реформаційні заходи щодо управління державними підприємствами в Україні. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності участі державних підприємств України в реалізації функцій держави.

Ключові слова: державне підприємство; реалізація функцій держави; управління державними підприємствами; реформа управління державними підприємствами

The state-owned enterprises of Ukraine belong to the public sector of the economy and are the property and financial resource of the state, on which the realization of its functions depends. The purpose of the article is to clarify issues that mediate the involvement of state-owned enterprises in the implementation of state functions, in particular: the nature and purpose of state-owned enterprises; their ability to perform the functions of the state; experience of foreign states in the functioning of state-owned enterprises; formulating proposals to improve this process. Scientific results are obtained through the use of methodological tools. The dialectical approach has established that state-owned enterprises are entities based on state ownership, whose activities are aimed at solving the tasks of the state in various spheres of society in the process of realization of state functions. Within the framework of the synergistic approach, the purpose of state-owned enterprises is clarified - to solve the tasks of the state in various strategic spheres of its activity in the process of realization of its functions. Within the framework of the sociological methodology, the need for an approach establishes the correlation of the needs of the state, its tasks and functions, to which the activity of state-owned enterprises is directed. Techniques and legal forecasting were used, particularly in the process of problem identification. It is established that not all existing state-owned enterprises of Ukraine are capable of fulfilling the functions of the state, as a large part of them are unprofitable, which is a consequence of inefficient management of state property. It is substantiated that in order to increase the efficiency of participation of state-owned enterprises of Ukraine in the implementation of the functions of the state, appropriate reform measures should be taken, built on the problems identified and summarized by the monitoring programs, on a scientific basis, taking into account

the forecast indicators. The existing legal framework that regulates the functioning of state-owned enterprises needs to be revised, and the accountability of the subjects of their management should be strengthened.

Keywords: *state-owned enterprise; realization of functions; of the state; management of state-owned enterprises; reform of management of state-owned enterprises*

Постановка проблеми

Базою успішного функціонування держави Україна є державні підприємства, які здатні виконувати поставлені перед ними завдання задля реалізації державних функцій. Адже здійснення державою права власності має за мету, насамперед підвищення ефективності державних суб'єктів господарювання й балансової вартості їх активів (чи хоча би їх збереження). Нині в Україні нараховується близько 3822 державних підприємства [1]. Всі вони відносяться до державного сектору економіки і є її власністю й фінансовим ресурсом, неналежне використання якого призводить до прямих бюджетних втрат, що негативно відображається на розвитку держави, загалом.

Слід зазначити, що науковці опікуються проблемами державних підприємств. Зокрема, Н.В. Петришина зосереджує увагу на управлінні державними підприємствами [2, с.78]; В.М. Мотриченко – на ролі державного підприємства в системі ринкових економічних відносин – визначенні закономірностей його функціонування [3, с.4]; М.О. Кравченко – на протиріччях між положеннями законодавчої бази, нормативними регламентами та методологічними підходами до управління підприємствами державного сектору економіки України [4, с.57]; Г.М. Тарасюк – на підходах щодо управління та оцінювання його ефективності [5, с.17] тощо.

Зарубіжні вчені також звертають увагу на проблеми функціонування державних підприємств, а саме: К. Хашимова та З. Кадиров (K. Hashimova, Z. Kadyrov, 2017) – на фінансових втратах і відсутності сучасних технологій [6]; Чул Джу Кім (Chul Ju Kim, 2017) – на неналежному розмежуванні повноважень між державою як власником державних підприємств та суб'єктами управління ними [7]; С.Дж. Мілхаупт та М. Паргендлер (S.J. Milhaupt, M. Pargendler, 2017) – на викликах в галузі управління державними підприємствами (корупції, збитках, зниженні їх інвестиційної привабливості та іншому) [8].

Отримані ними наукові результати поглиблюють знання про функціонування державних підприємств, однак не розкривають їх спроможності в реалізації функцій держави. Тому метою статті є з'ясування питань, які опосередковують участь державних підприємств в реалізації фун-

кцій держави. Для її досягнення слід розв'язати такі завдання: з'ясувати сутність та призначення державних підприємств; визначити їх спроможність в реалізації функцій держави; проаналізувати досвід зарубіжних держав; сформулювати пропозиції щодо удосконалення цього процесу. Новизна роботи полягає в розкритті функціонування державних підприємств України в процесі реалізації функцій держави.

Поняття державних підприємств та їх призначення

Щодо розуміння такого явища, як державні підприємства, то деякі автори зазначають, що це самостійні суб'єкти господарювання, які утворюються компетентними державними органами з метою задоволення суспільних потреб шляхом здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності на основі державної власності [9, с.154].

Подібне визначення міститься в ст.62 Господарського кодексу України щодо поняття "підприємство" [10], яке відображає загальні його ознаки. Однак у віднесенні підприємства до того чи іншого виду, важливу роль відіграє форма власності майна, на основі якої створюється підприємство, та яка опосередковує суб'єкта й порядок його створення. Ці процедурні питання нормативно регламентовані на належному рівні. Зокрема в ст.63 Господарського кодексу України вказано, що державне підприємство діє на основі державної власності [10]. Саме на цій ознаці акцентує увагу й В. Мотриченко, яка під сучасним державним підприємством розуміє самостійний господарський суб'єкт, що заснований на державній (повній або неповній) формі власності, який здійснює виробництво товарів, у тому числі суспільних благ, надання послуг, виконує науково-дослідну та комерційну (некомерційну) діяльність з метою досягнення економічного та соціального ефекту в країні [3, с.12]. Разом із тим, не варто вживати словосполучення "господарський суб'єкт", трактування якого є неоднозначним. У чинних джерелах права України, стосовно й до державних підприємств, використовується термін "суб'єкт господарювання" – тобто суб'єкт, який здійснює господарську діяльність.

У загальній теорії держави і права державні підприємства розглядаються як підрозділи механізму держави, які не мають владних

повноважень (за винятком їх адміністрацій), а здійснюють господарсько-економічну діяльність, виробляють продукцію або забезпечують виробництво, виконують різні роботи і надають численні послуги для задоволення потреб суспільства [11, с.45]; структурні утворення, які створені на основі загальнодержавної власності й забезпечують реалізацію функцій держави в економічній і соціальній сфері [12, с.148]. Наведені визначення заслуговують на увагу, оскільки в сукупності розкривають природу такого явища як державні підприємства, чітко визначають мету їх створення і призначення.

Щодо мети створення державних підприємств та їх призначення, то висловлюються думки, що вони створюються для розв'язання певних суспільних проблем [9, с.154; 11, с.45; 13]. Задоволення державних та суспільних потреб є й метою реалізації прав держави як власника державних підприємств згідно з чинним законодавством. При цьому слід зазначити, що державні та суспільні потреби можуть бути у різноманітних сферах (телекомунікації, залізничних перевезень, оборони, видавничої справи, нафтогазової, енергетичній та багато інших), і відповідно діяльність державних підприємств має бути співвідносна з ними, а її мета відображена в установчих документах.

Натомість Т. Пікуля вважає, що державні підприємства здійснюють завдання та функції держави у сфері економіки [14, с.11].

Погодитися з таким можна частково, оскільки державні підприємства безпосередньо чи опосередковано беруть участь в реалізації практично всіх функцій держави, а не лише у сфері економіки. З одного боку, в основі їх діяльності є виконання робіт, надання послуг чи виготовлення продукції, які є необхідними для суспільства. А з іншого, вони є джерелом формування фінансового забезпечення реалізації функцій держави через ресурси бюджету, які формуються за рахунок податкових та неподаткових надходжень. Таким чином, державні підприємства беруть участь в реалізації функцій держави не лише як ресурс, але й як джерело формування фінансового забезпечення їх реалізації на належному рівні.

Аналіз зарубіжної літератури свідчить, що багато держав створюють свої підприємства у важливих для їх розвитку сферах. Деякі орієнтуються на видобувний сектор з метою розвитку свого потенціалу, збільшення державних надходжень, посилення контрольних можливостей уряду щодо діяльності інших компаній держави [15].

Наприклад, як зазначає В. Кентон (W. Kenton, 2019), у Сполучених Штатах Америки функціонує низка державних підприємств, зокрема: іпотечні компанії Freddie Mac і Fannie Mae, поштова система та інші [16]. Державні підприємства Азербайджанської Республіки беруть участь у ресурсному секторі, такому як генерація енергетики, видобуток нафти і газу, постачання води, надають залізничні та вантажні послуги та інше [6]. В Латинській Америці, на впевненість Ф. Вайнер, К. Прайс Івінс, М. Рівейра Казорла (F. Weiner, C. Price Ivins, M. Riveira Cazorla, 2015), це стратегічні державні підприємства відповідальні за експлуатацію невідновлюваних природних ресурсів, які становлять значну частку національне багатство, наприклад, нафтові, газові та гірничі підприємства; надання основних публічних послуг, що мають важливе економічне та соціальне значення (вироблення електроенергії, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами) [17].

А загалом, в умовах розвинутої ринкової економіки, вони є глобальним явищем та існують не лише в Сполучених Штатах Америки, але й Китаї, Південній Африці, Новій Зеландії та інших державах й відіграють важливу роль у їх розвитку, зокрема в стабілізації економічного зростання, реалізації урядових антикризових програм та іншому [18].

Таким чином, державні підприємства є суб'єктами господарювання заснованими на державній власності, діяльність яких спрямована на розв'язання завдань держави у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства в процесі реалізації функцій держави.

Державні підприємства VS функції держави

В літературі під терміном "державні потреби" розуміються потреби країни в продукції, необхідній для розв'язання соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, відтворення та збільшення внутрішнього валового продукту, охорони праці та здоров'я громадян тощо [19]. Таке визначення також містилося в законодавстві.

Державні потреби опосередковують завдання та функції держави. Адаже завдання держави це питання, які потребують розв'язання в процесі реалізації державних функцій – здійснення уповноваженими суб'єктами (в тому числі й державними підприємствами) фактичної діяльності держави, що спрямована на розв'язання її завдань. А функції держави це найбільш доцільний обсяг діяльності держави, що спрямована на розв'язання її завдань. Вони окреслюють

межу її впливу на суспільні відносини [20, с.54, 61]. Обсяг та межі такої діяльності обумовлені змістом кожного із завдань держави, які визначаються Конституцією України, зокрема: забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України (ст.17); забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України (ст.17); зовнішньополітична діяльність спрямована на забезпечення національних інтересів і безпеки (ст.18); забезпечення екологічної безпеки (ст.16); забезпечення конституційних прав і свобод на підставі Конституції України (ст.8); здійснення права власності на об'єкти виключної власності (ст.13); формування бюджетної системи (ст.95) та інші [21].

Оскільки саме завдання обумовлюють функції держави, то, насамперед, їх слід виокремлювати за завданнями. При цьому слід зважати на те, що завдання держави, якими обумовлена система її функцій є мінливими у часі [22, с.93].

З огляду на зазначені вище завдання, до функцій держави можна віднести: функцію міждержавного співробітництва; функцію міжнародної співпраці; функцію європейської інтеграції; функцію забезпечення національної безпеки; функцію соціального забезпечення, реального поширення соціального партнерства в країні; функцію формування апарату держави; функцію встановлення та реалізації правових засобів впорядкування суспільних відносин. Однак пропонувані функції держави Україна не є абсолютними та вичерпними, оскільки державі властивий динамічний та відкритий характер. Адаптація функцій до змін у державі є їх необхідною властивістю, оскільки цінність і значущість виявлених функцій полягає саме в тому, що кожна з них дає змогу розв'язувати ті чи інші завдання, здійснювати регулюючий вплив на найважливіші сфери суспільного життя.

Тож державні потреби зумовлюють створення та функціонування державних підприємств, діяльність яких безпосередньо спрямована на вирішення завдань і реалізацію функцій держави.

При цьому, Кабінет Міністрів України визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах), в тому числі й щодо створення, реорганізації та ліквідації державних підприємств, розміру асигнувань на їх утримання [23].

За офіційними даними, Україна є лідером не тільки за кількістю державних підприємств, які

знаходяться в підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади (3363), але й за тим, що тільки 1638 з них працює. Позитивні фінансові результати держпідприємств зафіксовані в електроенергетичній, нафтогазовій, транспортній, машинобудівній галузях. Натомість АТ «Укрпошта», всі 9 шахт портфелю вугільної галузі, підприємства хімічної промисловості, харчової промисловості є збитковими [24]. З практичної точки зору це означає, що значна частина завдань, зумовлених державними потребами, вирішуються неналежним чином, оскільки не всі державні підприємства спроможні реалізувати функції держави.

Така ситуація є закономірним і передбачуваним явищем. Адже по факту у власності України залишилися підприємства щодо яких існує заборона приватизації й економічно непривабливі. Ця громіздка система державних підприємств, створених для забезпечення функціонування іншої за формою держави й отримана у спадок, практично не піддавалася змінам у відповідності до завдань та функцій України, яка як і будь-яка держава є динамічним явищем. Тобто з врахуванням того, що на тому чи іншому етапі, перед нею постають завдання, які потребують розв'язання в процесі реалізації її функцій.

Враховуючи зазначене, конфігурація системи державних підприємств має бути витребуваною. А також вона повинна змінюватися у відповідності зі змінами, які відбуваються у державі, суспільстві в цілому, та корелювати з державними функціями. Це означає, що у власності держави, на тому чи іншому етапі її розвитку, мають залишатися лише ті підприємства, які необхідні для держави й спроможні реалізовувати її функції.

Позитивним прикладом може слугувати Адміністрація морських портів України, створена в 2013 році [25]. Нині це одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України, в тому числі морської, екологічної та іншої. Це підприємство є прибутковим й активно реалізує державні функції, зокрема: функцію міжнародної співпраці (за підсумками візиту делегації Міністерства транспорту і комунікацій Катару в Україну був підписаний Меморандум про співпрацю між Адміністрацією морських портів України і Qatar ports management company «Mwani Qatar»). Документ спрямований на збільшення вантажообігу між країнами, зокрема експортних поставок української сільгосппродукції до Катару, а також залучення інвестицій в розвиток портової інфраструктури України; функцію європейської

інтеграції (31.05.2019 р. Адміністрація морських портів України офіційно приєдналася до Європейської організації морських портів в якості члена-спостерігача); функцію забезпечення національної безпеки; функцію соціального забезпечення, реального поширення соціального партнерства в країні та інші. Такий приклад не єдиний, деяка частина державних підприємств, в тій чи іншій мірі, реалізує державні функції. Разом із тим, підприємства, які є збитковими, та не відносяться до числа стратегічних, мають бути передані в комунальну власність, державно-приватне партнерство або приватизовані чи ліквідовані.

Подібна ситуація спостерігається не тільки в Україні. В інших державах також є державні підприємства, які ефективно реалізують функції держави, а деякі з них є неприбутковими. Так, у Сполучених Штатах Америки іпотечні компанії Freddie Mac і Fannie Mae є одними з найбільш визнаних своїми громадянами державних підприємств. Натомість поштова система США може працювати зі збитками і отримувати державне фінансування протягом тривалого часу, оскільки є важливою для держави та її інфраструктури [16].

Кілька державних підприємств Південної Африки наполегливо демонструють операційну неефективність, погану практику закупівель, слабе корпоративне управління та недотримання договірних зобов'язань [26]. В Танзанії, де є понад 400 державних підприємств, за результатами аудиту неприбуткові з них будуть ліквідовані [27].

В іракському державному секторі – державні підприємства значною мірою є збитковими та залежать від пільгових позик державних банків та спеціальних грантів з державного бюджету для покриття основних витрат включаючи зарплату [28].

Проблеми державних підприємств та шляхи їх вирішення

Як свідчать реалії, в сучасних умовах державотворення, реалізація функцій держави Україна уповноваженими суб'єктами, в тому числі й державними підприємствами, є ускладненою. Така ситуація пов'язана з різними чинниками, серед яких немаловажну роль відіграє практична відсутність змін у цій сфері. Адже впродовж всього часу з моменту утворення нової держави Україна, державний сектор економіки не піддавався реформуванню. Через існування неналежного механізму управління державними підприємствами, в тому числі відсутність достатнього

контролю та прозорості в їх діяльності, вони неспроможні досягати мети свого функціонування – задоволення потреб України, реалізації її функцій. Значна частина державних підприємств є збитковими або джерелом корупційних ризиків.

Про це свідчать контрольні заходи проведені Рахунковою палатою України щодо ефективності використання та розпорядження майном державних підприємств: аудит ефективності управління майном Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, що має фінансові наслідки для державного бюджету; аудит ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "Український державний центр радіочастот"; аудит ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для бюджету.

Результати контрольних заходів засвідчили неналежний контроль з боку уповноважених органів управління за складанням та виконанням стратегічних планів розвитку державних підприємств, річних фінансових та інвестиційних планів, невиконання повноважень уповноважених органів управління щодо виявлення майна, яке не використовується, незабезпечення оформлення прав на земельні ділянки, що створювало ризики їхньої втрати. Крім того, наглядові ради на підприємствах не були створені, призначення керівників підприємств відбувалось з порушенням законодавства, була відсутня дієва система внутрішнього контролю. Загалом цими аудитами встановлено, що з порушеннями чинного законодавства використано 101,4 млн. грн.; неефективно використано 526,9 млн. грн. [29, с.52–53].

В науковій літературі також висловлюються непоодинокі погляди про неналежне функціонування державних підприємств, яке пов'язано, насамперед з їх управлінням, а саме: в Україні не створено дієвої системи управління державними підприємствами [2, с.78]; відсутня адекватна методологія управління державним сектором економіки у відповідності до засад внутрішньої економічної політики України, яка б виступала обов'язковою передумовою для формування напрямів підвищення ефективності їх діяльності [4, с.57]; не сформовано ефективний механізм управління державним сектором економіки, низький рівень виконавчої дисципліни та відповідальності, відсутня система стратегічного планування та управління ним [5, с.117]; не розмежовані державою функції, повноваження

та відповідальність між органами управління; потребує врегулювання та оптимізації надходження коштів до бюджету від оренди держмайна, концесії, лізингу, виплати дивідендів [3, с.4], тощо.

Хоча основні повноваження щодо управління об'єктами державної власності згідно з положеннями ст.24 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.2014 р. № 794–VII, покладені на Кабінет Міністрів України, який призначає на посаду та звільняє з посади керівників і заступників керівників державних підприємств, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності, координує та контролює діяльність державних підприємств. А керівники державних підприємств, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи цих підприємств, ефективно використання державного майна [23].

Нині управління державними підприємствами як об'єктами державної власності перебуває в процесі реформування. Така реформа є витребуваною, оскільки передбачає прозорість та підзвітність, що сприятиме зниженню корупційних ризиків; корпоративне управління; приватизацію, ліквідацію, оренду державних підприємств. Затверджено "Основні засади впровадження політики власності" [30]. Як видається, такий документ є важливим, оскільки він сприятиме розробці та впровадженню політики власності з врахуванням особливостей сфери діяльності державного підприємства, та тих завдань, які покладаються на нього для забезпечення реалізації функцій держави.

Разом із тим, досягнення мети реформування державних підприємств має базуватися на моніторингових показниках виявлення проблем та аудиті кожного з них. Також немаловажним є науковий супровід та постійний моніторинг здійснення реформаційних заходів. Потребує також і удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування державних підприємств, в тому числі й перегляд повноважень та посилення відповідальності уповноважених на їх менеджмент суб'єктів.

Головним завданням держави Україна нині має бути приведення управління державними підприємствами у відповідність до кращих міжнародних стандартів. А можливість досягнення якісного результату мало би забезпечуватися інноваційними засобами ІТ-технологій, прогнозуванням. Разом із тим, реформування має бути послідовним й закінченим процесом.

При цьому, як зазначено в зарубіжній літературі, не слід зосереджуватися лише на приватизації та реформі корпоративного управління державних підприємств. Ефективнішою є сукупність інструментів, в тому числі й попередній адміністративний контроль та встановлення формули цін для регульованих галузях чи інші гібридні рішення, зокрема уточнення ролей та обов'язків держави як власника державних підприємств (а не керівника); чітка законодавча та нормативна база, включаючи кодекси корпоративного управління; 2) сильна координуюча організація контролю; створення незалежних та кваліфікованих рад; прищеплення організаційної культури цілісності в державних підприємствах, у тому числі шляхом застосування внутрішнього контролю та систем управління ризиками, гендерної рівності та соціального включення [17, 31].

Висновки

1. З'ясовано, що державні підприємства, це суб'єкти господарювання, які створені на основі майна, що перебуває у державній власності з метою розв'язання завдань держави у різноманітних стратегічних сферах її життєдіяльності. Зміст завдань держави, визначених Конституцією України, окреслюють її функції (міждержавного співробітництва; міжнародної співпраці; європейської інтеграції; забезпечення національної безпеки; соціального забезпечення, реального поширення соціального партнерства в країні; формування апарату держави; встановлення та реалізації правових засобів впорядкування суспільних відносин), на реалізацію яких спрямована діяльність державних підприємств.

2. Встановлено, що не всі існуючі державні підприємства України спроможні реалізовувати функції держави, оскільки значна їх частина є збитковими, що є наслідком неефективного управління державним майном.

3. З метою підвищення ефективності участі державних підприємств України в реалізації функцій держави, слід вжити належних реформаційних заходів побудованих на виявлених і узагальнених моніторинговими програмами проблем, науковій основі з урахуванням прогнозних показників.

Такі заходи потребують й перегляду ефективності існуючої нормативно-правової бази, що здійснює правове регулювання функціонування державних підприємств, а також посилення відповідальності суб'єктів їх управління. При цьому, як свідчить зарубіжний досвід, кожне підприємство потребує індивідуального підходу, сукупності інструментів та гібридних рішень.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність жодних конфліктів інтересів.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена за відсутності підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpu/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ks_opfg_0119.htm.
2. Петришина Н. В. Державні підприємства в Україні: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право*. 2015. Вип. 30. С. 73–79.
3. Мотриченко В. М. Державне підприємство в системі ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 08.00.01. Київ, 2010. 17 с.
4. Кравченко М. О. Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України. *Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"*. 2015. № 12. С. 51–57.
5. Тарасюк Г. М. Управління державними підприємствами: проблеми та перспективи. *Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки*. 2014. № 4 (70). С. 111–118.
6. The Current Situation and Problems of State-Owned Enterprises in Azerbaijan. K. Hashimova, Z. Kadyrov. CESD PRESS Baku, 2017. URL: <http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2017/12/State-Owned-Enterprises-Azerbaijan.pdf>.
7. Chul Ju Kim. Efficient Management of State-Owned Enterprises: Challenges and Opportunities. *ADB Policy Brief*. № 4. 2017. P. 2–7.
8. Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework for Reform. C. J. Milhaupt, M. Pargendler. *Cornell International Law Journal*, Vol. 50, №. 3 (2017). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942193.
9. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посібник. Ч. I / [Тимченко С. М., Бостан С. К., Легуша С. М. та ін.]. К.: КНТ, 2007. 288 с.
10. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
11. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. 270 с.
12. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
13. Щербина В. І. Організація управління державними підприємствами: стан та перспективи. URL: <http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5-1%2840%29/135.pdf>.
14. Пікуля Т. О. Механізм держави: ретроспективний огляд та сучасні наукові тенденції визначення. *Право і суспільство*. 2010. № 2. С. 9–15.
15. State Participation and State-Owned Enterprises Roles, Benefits and Challenges. 2015. URL: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_State-Participation-and-SOEs.pdf.
16. W. Kenton. State-Owned Enterprise (SOE). 2019. URL: <https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp>.
17. 4 key challenges for reforming state-owned enterprises: Lessons from Latin America. F. Weiner, C. Price Ivins, M. Riveira Cazorla. 2015. URL: <https://blogs.worldbank.org/governance/4-key-challenges-reforming-state-owned-enterprises-lessons-latin-america>.
18. The state-owned company: "State failure" or "market failure"? A. Radygin, Y. Simachev, R. Entov. *Russian Journal of Economics*. 2015. P. 55–80.
19. Єжель О. Л. Тлумачення поняття державних потреб у сфері державного замовлення. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2013. № 6–1. Том 2. С. 17–19.
20. Мельничук С. М. Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: загальнотеоретична характеристика: монографія. Івано-Франківськ: Видавець: Кушнір Г.М., 2018. 436 с.
21. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show>.
22. Мельничук С. М. Функції сучасної держави: проблеми класифікації. *Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 6 березня 2014 р.). Івано-Франківськ, 2014. С. 91–94.
23. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 13. Ст. 222.
24. Топ-100 державних підприємств у 2018 році отримали загальний прибуток в 25,3 млрд грн. 2019. URL: <http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5b766e9d-5da7-411a-9037-7085c5da1bca&title=Top100-DerzhavnikhPidprimstvU2018-RotsiOtrimaliZagalniiPributokV25-3-MlrdGrn>.

25. Адміністрація морських портів України. URL: <http://www.uspa.gov.ua>.
26. M. le Cordeur. Unprofitable SOEs have become a 'substantial' risk on fiscus. 2017. URL: <https://www.fin24.com/Budget/Budget-and-Economy/unprofitable-soes-have-become-a-substantial-risk-on-fiscus-20171025>.
27. M. Frykberg. Tanzania to shut down loss-making state-owned enterprises. 2018. URL: <https://www.iol.co.za/business-report/international/tanzania-to-shut-down-loss-making-state-owned-enterprises-15976574>.
28. Ali Al-Mawlawi. Iraq's. State-Owned Enterprises: A Case Study for Public Spending Reform. 2018. URL: <https://blogs.lse.ac.uk/crp/2018/10/18/iraqs-state-owned-enterprises>.
29. Звіт Рахункової палати за 2018 рік. Київ, 2019. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf.
30. Мінекономрозвитку розробило політику власності у державному секторі економіки. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-rozrobilo-politiku-vlasnosti-u-derzhavnomu-sektori-ekonomiki>.
31. State-Owned Enterprise Reform in Latin America: Issues and Possible Solutions. Aldo Musacchio Emilio I. Pineda Ayerbe Gustavo García. 2015. Inter-American Development Bank. 51 p.

REFERENCES

1. *Kil'kist' yurydychnykh osib za orhanizatsiyno-pravovymy formy hospodaryuvannya* [Number of legal entities by organizational and legal forms of management]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ks_opfg_0119.htm (in Ukr.).
2. Petryshyna, N. V. (2015). Derzhavni pidpryyemstva v Ukrayini: problemy funktsionuvannya ta shlyakhy yikh vyrishennya [State-owned enterprises in Ukraine: functioning problems and ways of solving them]. *Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 18: Ekonomika i pravo*, (30). 73–79 (in Ukr.).
3. Motrychenko, V. M. (2010). *Derzhavne pidpryyemstvo v systemi rynkovykh vidnosyn* [State enterprise in the system of market relations]. Candidate's thesis (08.00.01). Kyiv (in Ukr.).
4. Kravchenko, M. O. (2015). Problemy i napryamy pidvyshchennya efektyvnosti diyal'nosti pidpryyemstv derzhavnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Problems and directions of increase of efficiency of activity of the enterprises of public sector of economy of Ukraine]. *Ekonomichnyy visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyiv's'kyi politekhnichnyy instytut"*, (12). 51–57 (in Ukr.).
5. Tarasyuk, H. M. (2014). Upravlinnya derzhavnymy pidpryyemstvamy: problemy ta perspektyvy [Management of state-owned enterprises: problems and prospects]. *Visnyk ZHDTU. Seriya: Ekonomichni nauky*, 4(70). 111–118 (in Ukr.).
6. The Current Situation and Problems of State-Owned Enterprises in Azerbaijan. K. Hashimova, Z. Kadyrov. CESD PRESS Baku, 2017. Retrieved from: <http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2017/12/State-Owned-Enterprises-Azerbaijan.pdf>.
7. Chul Ju Kim. (2017). Efficient Management of State-Owned Enterprises: Challenges and Opportunities. *ADB Policy Brief*, (4). 2–7.
8. Milhaupt, C. J., & Pargendler, M. (2017). Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework for Reform. *Cornell International Law Journal*, 50(3). Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942193.
9. Tymchenko, S. M., Bostan, S. K., & Lehusa, S. M. et al. (2007). *Aktual'ni problemy teoriiy derzhavy ta prava* [Topical problems of state theory and law]. Navch. posibnyk. Ch. 1. Kyiv: KNT (in Ukr.).
10. *Hospodars'kyi kodeks Ukrayiny* [Business Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (in Ukr.).
11. Matuzov, N. I., & Mal'ko, A. V. (2004). *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Uchebnik. Moskva: Yurist" (in Russ.).
12. Zaychuk, O. V., & Onishchenko, N. M. (Eds.). (2008). *Teoriya derzhavy i prava. Akademichnyy kurs* [The theory of state and law. Academic course]. Pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
13. Shcherbyna, V. I. (2006). *Orhanizatsiya upravlinnya derzhavnymy pidpryyemstvamy: stan ta perspektyvy* [Organization of management of state-owned enterprises: status and prospects]. Retrieved from: <http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5-1%2840%29/135.pdf> (in Ukr.).
14. Pikulya, T. O. (2010). Mekhanizm derzhavy: retrospektyvnyy ohlyad ta suchasni naukovi tendentsiyi vyznachennya [The mechanism of the state: a retrospective review and current scientific trends of determination]. *Pravo i suspil'stvo*, (2). 9–15 (in Ukr.).
15. State Participation and State-Owned Enterprises Roles, Benefits and Challenges. 2015. Retrieved from: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_State-Participation-and-SOEs.pdf.

16. Kenton, W. (2019). State-Owned Enterprise (SOE). Retrieved from: <https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp>.
17. 4 key challenges for reforming state-owned enterprises: Lessons from Latin America. F. Weiner, C. Price Ivins, M. Riveira Cazorla. 2015. Retrieved from: <https://blogs.worldbank.org/governance/4-key-challenges-reforming-state-owned-enterprises-lessons-latin-america>.
18. Radygin, A., Simachev, Y., & Entov R. (2015). The state-owned company: "State failure" or "market failure"? *Russian Journal of Economics*, 55–80.
19. Yezhel', O. L. (2013). Tlumachennya ponyattya derzhavnykh potreb u sferi derzhavnogo zamovlennya [Interpretation of the concept of state needs in the field of public procurement]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitranoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya*, 6–1(2). 17–19 (in Ukr.).
20. Mel'nychuk, S. M. (2018). *Pravovi formy realizatsiyi funktsiy suchasnoyi derzhavy Ukrainy: zahal'noteoretychna kharakterystyka* [Legal Forms of Implementation of Functions of the Modern State of Ukraine: General Theoretical Characteristics]. Monohrafiya. Ivano-Frankivs'k: Vydavets': Kushnir H. M. (in Ukr.).
21. *Konstytutsiya Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No 254k/96-vr). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show> (in Ukr.).
22. Mel'nychuk, S. M. (2014). Funktsiyi suchasnoyi derzhavy: problemy klasyfikatsiyi [Functions of the modern state: problems of classification]. *Osoblyvosti formuvannya zakonodavstva Ukrainy: filososfs'ko-pravovi, istorychni ta prykladni aspekty: materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Ivano-Frankivs'k, 6 bereznya 2014 r.). Ivano-Frankivs'k (s. 91–94) (in Ukr.).
23. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [About the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Zakon Ukrainy (27.02.2014 No 794–7). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, (13). 222 (in Ukr.).
24. *Top-100 derzhavnykh pidpryyemstv u 2018 rotsi otrymaly zahal'nyy prybutok v 25,3 mlrd hrn.* [The top 100 state-owned enterprises in 2018 received total profit of UAH 25.3 billion]. 2019. Retrieved from: <http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5b766e9d-5da7-411a-9037-7085c5da1bca&title=Top100-DerzhavnykhPidprimstvU2018-RotsiOtrimaliZagalniiPrybutokV25-3-MlrdGrn> (in Ukr.).
25. *Administratsiya mors'kykh portiv Ukrainy* [Administration of seaports of Ukraine]. Retrieved from: <http://www.uspa.gov.ua> (in Ukr.).
26. M. le Cordeur. Unprofitable SOEs have become a 'substantial' risk on fiscus. 2017. Retrieved from: <https://www.fin24.com/Budget/Budget-and-Economy/unprofitable-soes-have-become-a-substantial-risk-on-fiscus-20171025>.
27. Frykberg, M. (2018). Tanzania to shut down loss-making state-owned enterprises. Retrieved from: <https://www.iol.co.za/business-report/international/tanzania-to-shut-down-loss-making-state-owned-enterprises-15976574>.
28. Ali Al-Mawlawi. Iraq's. State-Owned Enterprises: A Case Study for Public Spending Reform. 2018. Retrieved from: <https://blogs.lse.ac.uk/crp/2018/10/18/iraqs-state-owned-enterprises>.
29. *Zvit Rakhunkovoyi palaty za 2018 rik* [Accounting Chamber report for 2018]. Kyiv, 2019. Retrieved from: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf (in Ukr.).
30. *Minekonomrozvytku rozroblyo polityku vlasnosti u derzhavnomu sektori ekonomiky* [The Ministry of Economic Development has developed a policy of ownership in the public sector of the economy]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvytku-rozrobilo-politiku-vlasnosti-u-derzhavnomu-sektori-ekonomiki> (in Ukr.).
31. State-Owned Enterprise Reform in Latin America: Issues and Possible Solutions. Aldo Musacchio Emilio I. Pineda Ayerbe Gustavo García. 2015. Inter-American Development Bank. 51 p.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 58–66.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3362204

http://forumprava.pp.ua/files/058-066-2019-3-FP-Melnychuk_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 31.05.2019

Accepted: 14.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:

Мельничук, С. М. (2019). Щодо участі державних підприємств України в реалізації державних функцій. Форум Права, 56(3). 58–66. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362204>.

Melnychuk, S. M. (2019). Shchodo uchasti derzhavnykh pidpryyemstv Ukrainy v realizatsiyi derzhavnykh funktsiy [On the participation of the state-owned of Ukraine in the realization of state functions]. *Forum Prava*, 56(3). 58–66. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362204>.

УДК 347.77

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240912>
О.В. РОЗГОН,

провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: rozgon.olga.vl@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6739-3927>

"МОВЧАЗНІ ТВОРИ", АБО ІНШИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІСТ ТВОРІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

O.V. ROZGHON,

Leading Researcher, Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: rozgon.olga.vl@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6739-3927>

"SILENT WORKS" OR ANOTHER VIEW OF THE CONTENTS OF COPIES AS COPYRIGHT OBJECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Встановлено існування категорії "мовчазні твори" як об'єктів авторського права. Ідентифіковано їх ознаки. Розглянуто варіанти форми та змісту різних творів мистецтва, які є об'єктами авторського права. Запропоновано класифікацію "мовчазних творів" за видами мистецтва. Автором доведено, що у творчості деяких письменників є тенденція до безпредметності у сюжеті, оскільки є нульовий текст, а у творах художників простежується відсутність зорових образів за допомогою фарб у площинній організації картини. Зауважується, що й у хореографічному мистецтві наявні спроби створити "мовчазний твір" як танець без рухів. З'ясовано, що хоча зміст музики складають художньо-інтонаційні образи як звучні, інтонаційно-мовні та композиційні результати, однак музичний твір може бути твором мовчання або тиші. Відображено, що зміст твору не обмежує митця у процесі створення шедеврів, а цінність твору, хоча б і на "нетрадиційний твір мистецтва", не оспорюється законом.

Ключові слова: мовчазні твори; форма; зміст; мистецтво; об'єкти авторського права

The existence of the category "silent works" as copyright objects has been established. Their signs have been identified. The classification of "silent works" according to the types of art by: "silent work" in literature is offered; a literary work with an illustration where the latter is a "silent" work of painting; "Silent work" in painting; "Silent work" in choreography; "Silent work" in music. The author has proved that in the works of some writers there is a tendency to no purpose in the plot, because there is zero text, and in the works of artists the absence of visual images is traced with the help of paints in the plane organization of the painting. The literary work of Henry Sapphire's New Year's Sonnet, Vasilisk Gnedov's "Death to Art: Fifteen (15) Poems", including "Zero Illustrations" by Laurence Sterne The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Gustave Doré Book-album "Picturesque, dramatic and cartoonish history of Saint Russia based on the texts of the chronicles and historians Nestor, Silvestra, M.M. Karamzin, H.H. Segur, etc. in 500 drawings with commentary" (1854). In the "finished" artwork, the form serves to express the idea as deeply as possible, to reveal the theme, to lay out the plot, etc., that is, to cover the main components. Therefore, the content exists in an appropriate form, the formation of which depends directly on it. Yes, Robert Fludd depicted a black quadrangle to illustrate the primordial darkness of the universe before appearing in his treatise "Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia" (1617), by Casimir Malevich, "Black Suprematic Square", Alphonse Square, Alphonse's The Battle of the Negroes in a Cave Late Night, "by Lucio Fontana, The Spatial Concept. The article notes that in choreographic art there are attempts to create a "silent work" as a dance without movement. The original attempt to create dance as a choreographic piece without movement was performed by actor and comedian Ryan Higa. It has been found that while the content of music is composed of art-intonation images as sound, intonation-linguistic and compositional results, the piece of music may be a product of silence or silence. Yes, John Milton Cage Jr's musical compositions, "A Minute of Silence" by Eugene Kostitsyn, and Alphonse Al-lais's Funeral March for the Funeral of the Great Deaf are also discussed. It is reflected that the content of the work does not

limit the artist in the process of creating masterpieces, and the value of the work, even if "unconventional work of art" is not challenged by law.

Key words: create; form; serpent; mystery; copyright objects

Постановка проблеми

Нині спостерігається стрімкий розвиток індустрії різних видів мистецтва, особливо літературних, музичних. Це супроводжується появою нових видів технік створення творів за допомогою різних новаторських інструментів чи взагалі без інструментів. А це вказує на таку ознаку, як *оригінальність твору*, яка може виражатися, зокрема, у змісті самого твору (наприклад, "твори тиші" або "мовчазні твори").

Частково ідею "*мовчазних творів*" було розглянуто А.В. Приходько з аналізом творів із позиції мистецтвознавства, а не у правовому ракурсі [1]. Отже, можна припустити, що "*мовчазні твори*" є нестандартними, оригінальними і такими, що мають цінність. О.О. Штефан [2] при розгляді поняття об'єкта авторського права та критеріїв його охороноздатності, звернула увагу й на *оригінальність твору* як додаткову ознаку та підкреслила відсутність впливу *цінності чи якості твору* на його охорону законом. Разом із тим, для творів ознака "цінність" є вельми важливою для реалізації авторами своїх прав. У свою чергу, О.В. Жилінкова та М. Кривенко звернули увагу виключно на музичні твори, але не обґрунтували підстави для визначення їх цінності. Зокрема, О.В. Жилінкова [3, с.3] визначала музичні твори як цінні об'єкти для реалізації особами особистих і майнових прав, а М. Кривенко [4] підкреслював цінність музичних творів для поширення в мережі Інтернет.

Посідає важливе місце й аналіз *іноземної юридичної літератури* щодо окресленого питання. Так, Орен Брача (Bracha O., 2005) досліджував *оригінальність твору* з позиції концепції про власність на ідеї. Вчений відмічав, що власність – це лише "пакет прав" на будь-якому уявному ресурсі та не має нічого особливого щодо поняття володіння ідеями [5]. Янг Е. (Young E., 1918) розмірковуючи про *цінність творчості* поділяв творців на геніїв та імітаторів. Він вважав, що "є й такі, хто пишуть з енергійністю – це генії, які створюють оригінали – і повинні бути великими фаворитами. А є імітатори, їх роботи мають швидший ріст, збільшують простий наркотик книг, хоча все, що робить їх *цінними*, значущими та геніальними, стоїть на місці" [6]. Марта Вудманзе (Woodmansee M., 1984), приділивши основну увагу авторському праву, торкнулася *економічної цінності твору*,

виявивши цікавий взаємозв'язок між правовими, економічними та соціальними питаннями з одного боку та філософським з іншого, тобто є два рівні дискурсу – правовий-економічний та естетично-взаємодіючий [7]. Як бачимо, вельми важливим для цінності твору є й економічний аспект.

Звідси, актуальним є з'ясування оригінальності як ознаки твору, як об'єкта авторського права. Це пов'язано з тим, що аналізу змісту твору, наданню правової охорони "мовчазному твору" як об'єкту авторського права, коли змісту твору нібито немає, оскільки відсутні зображувальні образи чи звуки музичних інструментів, не приділялося достатньої уваги. Тому метою статті є аналіз "мовчазних творів" як об'єктів авторського права та визначення аспектів оригінальності, креативності цих творів. Новизна роботи полягає у встановленні автором специфіки категорії "мовчазні твори" як об'єкта авторського права, який має ознаки оригінальності, креативності та може бути певним чином систематизований.

Завданням статті є проведення огляду понять творчість, оригінальність, новизна, авторська індивідуальність, креативність, а також цінність твору, художня цінність, культурно-мистецька цінність, аналіз "мовчазних творів" як об'єктів авторського права через оригінальність як ознаку, завдяки якій можна відмежувати один твір від іншого, та креативність як ознаку, яка вказує на новаторський підхід при створенні твору, і формування конкретних пропозицій щодо надання правової охорони "мовчазним творам".

Умова творчого характеру твору науки, літератури і мистецтва в правовій охороні об'єктів авторського права

Твори є об'єктами авторського права – як оприлюднені, так і не оприлюднені, виражені в будь-якій об'єктивній формі, незалежно від призначення та обсягу твору. Якщо твір задовольняє цю умову, то додаткові умови розширюють обсяг правової охорони твору незалежно від його призначення, жанру, обсягу, мети, а також способу оприлюднення.

У результаті інтелектуальної, творчої діяльності створюється все якісно нове, неповторне, унікальне й *оригінальне*, у тому числі твори науки, літератури і мистецтва, які зазвичай стають об'єктами правової охорони [2]. В авторському праві термін "результат творчості" розуміється

не в сенсі створення "на порожньому місці" (ex nihilo), а з тієї позиції, що *оригінальність твору* не обов'язково повинна бути абсолютною [8, с.58].

Однією з умов для надання правової охорони є набуття твором "*оригінальності*" як комплексної характеристики нових унікальних ознак, за якими цей твір якісно відрізняється від аналогічних або попередніх творів. У цьому контексті можна стверджувати що *оригінальність твору виникає внаслідок* творчої праці при його створенні. Тож оригінальність вказує на творчість, а не навпаки [9].

Оригінальність схожа з *новизною*, яка характеризує творчий процес: відомий продукт, створений особистістю самостійно, у нетрадиційний спосіб чи такий, що виявився несподіваним, невідомим раніше суб'єкту творчості, є відображенням дійсно творчого відношення до справи, у процесі чого відбувається розвиток і збагачення здібностей особистості [10, с.130]. Новизну розглядають як синонім оригінальності твору, яка може виражатися в новому змісті, новій формі твору, новій ідеї, новій науковій концепції тощо. У цьому значенні будь-який твір характеризується оригінальністю, новизною, неповторністю й унікальністю [11]. Отже, щоб твір був відмінний від інших творів, його *новизна* має виявлятися в новому уявленні, новій думці, новому погляді, новому міркуванні при створенні твору науки, літератури і мистецтва. На думку деяких вчених, новизни недостатньо, потрібна також *оригінальність твору*. Оригінальність твору означає, що він не повинен бути скопійований з іншого твору і має містити значний обсяг власного творчого матеріалу [12, с.45]. Причому оригінальність твору можна визначити лише за фактом його створення. *Оцінка оригінальності* є різною по відношенню до творів літератури, музики, художнього мистецтва, науки або коли йдеться про первинні чи похідні твори. Оригінальний характер твору визначається в кожному окремому випадку [13, с.20].

Отже, *оригінальність* допомагає відмежувати не тільки один твір, наприклад, літератури, від іншого як твори одного виду творчої діяльності, а й розрізнити твори науки, літератури і мистецтва між собою як результати творчої діяльності.

На погляд Д. Липчик, питання оригінальності твору – це питання факту. Оригінальність не можна оцінювати однаково стосовно всіх видів творів. Вона розрізняється залежно від того, йдеться про твори науки і техніки чи про худож-

ні, літературні твори, про популярну чи симфонічну музику, про оригінальний чи похідний твір. Головне у такому випадку, щоб твір відрізнявся від своїх попередників, не був копією або наслідуванням іншого твору [8, с.58]. Що ж стосується ознаки *авторської індивідуальності (неповторності)*, то її виділення при конфлікті інтересів здатне забезпечити захист тих авторських творів, щодо яких ставиться питання про неохороздатність (наприклад, у разі примітивності зображення, типовості та популярності вираження думки) [14, с.48].

Отже, аналіз першої умови надання правової охорони об'єктів авторського права дозволяє припустити, що *умова творчого характеру* твору розкривається через суміжні категорії: "новизна", "оригінальність", "індивідуальність" [11]. Зауважимо, що оригінальність, новизна та авторська індивідуальність у якості чогось унікального, нового та неповторного близькі за значенням до категорії "*креативність*". Креативність – створювальна, творча, новаторська діяльність [15]. На наше переконання, твір як результат творчої діяльності цілком залежить від натхнення його автора. Якщо міркувати про креативність, то тут простежується практичний момент – здивувати глядача нетрадиційним, нетиповим поглядом на творчість. Тобто, креативність не є обов'язковою ознакою для твору як результату творчої діяльності. Традиційно написати нову картину чи новий твір літератури буде достатньо, якщо вони матимуть умови надання правової охорони об'єктів авторського права.

Якщо систематизувати проведений огляд понять "творчість", "оригінальність", "новизна", "авторська індивідуальність", "креативність", то доходимо висновку, що умова творчого характеру розкривається також через категорію "креативність" як ознаку, яка демонструється через нові творчі рішення, нові концепції у творах, що відрізняються від традиційних підходів у творах науки, літератури і мистецтва.

Друга умова надання правової охорони об'єктів авторського права – вираження у будь-якій *об'єктивній формі*. Розглядаючи питання про *форму вираження твору*, слід зазначити, що, наприклад, літературний твір виражається у письмовій формі, а музичний твір – у вигляді нотного запису, звукозапису тощо; за змістом твору передбачається, що у музичному творі будуть відображені звуки мелодії/співу, а в літературному творі – текст на папері. Ідеально, коли форма та зміст твору відповідають один одному.

Порушення змістовно-формального зв'язку твору може говорити про певний задум митця. На практиці відомі випадки, коли зміст твору має ознаки безпредметності або беззвучності у творах. Назвемо таке явище "мовчазні твори" чи "ніщо" [1] та розглянемо їх.

"Мовчазні твори" у літературі та особливості їх правового захисту

Перше спрямування у мистецтві, яке проаналізуємо, – це твір без тексту у літературі, що буде першим видом "мовчазних творів". Так, характерна для сучасної поезії мінімізація віршованого (так само, як і прозового) тексту призводить до створення так званих нульових, або вакуумних текстів, що складаються із заголовно-фінального комплексу і чистого аркуша паперу або декількох рядків крапок. Наприклад, "Новорічний сонет" Генріха Сапгіра (1975) являє собою двогодинну композицію, в якій під загальним текстом присвяти ("Присвячується Герловініх") розташовані два пронумерованих сонета: "1. Новорічний сонет", що складається із заголовка і порожньої сторінки, і "2. Сонет-коментар" – чотирнадцять традиційно заримованих рядків [16]. У Василіска Гнедова вийшли друком дві збірки віршів – "Гостинець сентиментів" та "Смерть мистецтву: п'ятнадцять (15) поем". Остання, 15-та поема, вміщена у книзі, мала назву "Смерть мистецтву" та являла собою лише заголовок на чистому аркуші [17, с.50]. Тобто, тільки заголовок і чистий аркуш паперу.

У літературних творах зустрічаються й сторінки з "чорною ілюстрацією" як твором живопису. Так, у книзі Лоренса Стерна (Laurence Sterne) *The life and opinions of Tristram Shandy, Gentleman* зображений чорний вертикальний прямокутник на сторінках 73 і 74. Тобто, "чорні ілюстрації" без будь-яких образів. Книга-альбом Гюстава Доре (Gustave Doré), присвячена історії Росії, французькою мовою "Мальовнича, драматична і карикатурна історія Святої Русі на підставі текстів хронікерів та істориків Нестора, Сільвестра, М.М. Карамзіна, Х.Х. Сегура і т. д. в 500 малюнках з коментарями" (1854 р.), починається з малюнка чорного чотирикутника [18]. Таким чином, у творчості цих письменників є тенденція до безпредметності у сюжеті.

Чи можемо ми припустити, що безпредметність у сюжеті твору є рисою *оригінальності та креативності*? Вважаємо, що так, оскільки кожний літературний автор виявив нестандартне бачення свого твору, здійснив певний експеримент.

У ч.2 ст.433 ЦК України зазначається, що твори є об'єктами авторського права без виконання

будь-яких формальностей щодо них і незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Як бачимо, у статті серед перелічених ознак твору зазначається й *цінність* твору, яка має значення, якщо творчість митця піддається сумніву. Цінність – термін, що позначає належне та бажане, на відміну від реального, дійсного [19, с.707].

Творчою діяльністю іноді вважається індивідуальна чи колективна творчість професійних працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають *культурно-мистецьку цінність* (Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"). З таким визначенням погодитися неможливо, адже об'єкт авторського права може створити і не *професійний працівник* [20, с.26]. Отже, ми дійшли висновку, що творчою діяльністю може займатися фізична особа (людина) – автор. За ст.435 ЦК України за відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена у звичайний спосіб як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Твір вважається *оригінальним* за умови наявності в ньому особистого інтелектуального (творчого) внеску автора – фізичної особи в *обсязі, достатньому* для виникнення охоронюваного законом самостійного об'єкта інтелектуальної власності, презумпція правомірності якого не заперечена судом у встановленому законом порядку. При цьому розмір необхідного обсягу зазначеного творчого внеску не може бути визначений наперед та однаково для всіх видів творів, з огляду на *індивідуальність та оціночний* характер творчості, що зумовлює визначення *достатності творчості внеску судом у кожному конкретному випадку*. Крім того, зазначене розуміння достатності творчого внеску може застосовуватися у контексті сформованих судовою практикою положень про *презумпцію наявності творчого внеску* (фактично – оригінальності) [21]. Щодо цієї презумпції зазначимо, що автор твору не повинен доводити, що цей твір є результатом його творчої діяльності, оскільки авторське право на твір виникає внаслідок його створення (ч.2 ст.11 Закону "Про авторське право і суміжні права").

У випадку спору щодо певного твору одним зі способів спростування творчого характеру об'єкта авторського права є надання відомостей про те, що такий же результат був отриманий

іншою особою при паралельній розумовій діяльності [22, с.73]. Тому, якщо проаналізувати літературний твір, навіть із безпредметним сюжетом, який може бути наслідком *креативного підходу*, він має творчий характер, виражений в об'єктивній формі, зміст, завершеність (за задумом автора), оприлюднений, оригінальний і новий. Виходячи з цього, цінність літературного твору не оспорується законом, у тому числі якщо наявний нульовий текст.

"Мовчазні твори" у живописі як образотворчому мистецтві, як об'єкти авторського права

Зіставленням "мовчазних творів" у літературі з ілюстрацією у творі ми торкнулися живопису як виду мистецтва. Так, на початку XVII століття Роберт Фладд (Robert Fludd), англійський філософ-містик і астролог, зобразив чорний чотирикутник для ілюстрації первозданної темряви Всесвіту перед появою його у своєму трактаті "Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia" (1617 рік) [23].

Також слід виокремити як випробування над кольором і композицією такі "математичні роботи": "Чорний квадрат" К. Малевича (чорне полотно), "Битва негрів у печері пізно вночі" Альфонс Аллі (Alphonse Allais) (чорне полотно) та "Перше причастя хлоротических-блідих дівчат у снігову пору" (біле полотно), "Збирання врожаю помідорів на березі Червоного моря апоплексичного кардиналами" (червоне полотно). Слід згадати й картину-ілюзію "Стертий малюнок Де Кунінга" (швидше її відсутність) художника Роберта Раушенберга (Robert Milton Ernest Rauschenberg). Він переконав абстракціоніста Віллема де Кунінга (Willem de Kooning) стерти ластиком свій ескіз. Також не залишимо без уваги картину з розрізами "Просторова концепція" Лучо Фонтана (Lucio Fontana).

З огляду на наведене, спостерігаємо у творах художників відсутність зорових образів, створених за допомогою фарб у площинній організації картини. Можна стверджувати, що в живописі та літературі передбачені знаки зображального типу, але у досліджених творах мистецтва вони не використовуються. Тобто, митці відмовилися від стереотипів і використали нетрадиційну техніку для створення нових творів, несхожих з іншими.

Далі, на нашу думку, слід проаналізувати питання щодо новизни, оригінальності та креативності цих творів. Що таке новий твір живопису? Зрозуміло, що це художній твір, в якому творчий

характер розкривається через новизну. Якщо художник для розкриття ідеї використав *оригінальні* способи зображення, незвичні прийоми, оригінальну техніку, то це вже *креативна* стратегія творчої діяльності.

Зазвичай сприймання глядачами творів живопису пов'язують із творчістю художника. При сприйнятті твору зазвичай ми не зупиняємо увагу на його структурі. Заглиблення в нього необхідне тоді, коли потрібен теоретичний мистецтвознавчий або філософський та естетичний аналіз тексту художнього твору. Однак це означає єдність змісту і форми. У "закінченому" художньому творі форма служить для того, щоб максимально глибоко висловити ідею, розкрити тему, викласти сюжет і т. д., тобто висвітлити головні компоненти. Отже, зміст існує у відповідній формі, становлення якої безпосередньо залежить від нього [24].

Несучи на собі особливий естетичний компонент цілісного художнього твору, форма являє собою і відносно *самостійну художню цінність*, оскільки демонструє матеріал і мову певного мистецтва, майстерність митця. Матеріалом мистецтва називають матеріально-фізичну основу художньої творчості, за допомогою якої об'єктивується задум і створюється комунікативно-знакова предметність твору [25].

Термін *художня цінність* (у дизайні) зустрічається у нечинному Державному стандарті України ДСТУ 3899-99 (Дизайн і ергономіка) 1999 р. (чинний наразі ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка). Терміни та визначення основних понять від 2014-01-01) та визначається як ступінь значущості для людини чи соціальної групи виробу як елемента середовища життєдіяльності, що в процесі контакту естетично впливає на суб'єкт сприймання.

Але чи належить мистецтво і художня цінність, яка виникає в ньому, *до сфери права*? Чи впливає *художня цінність та економічна (комерційна) цінність твору* на його охорону як об'єкта авторського права? На думку О. О. Штефан, "творчий характер твору характеризується його оригінальністю чи новизною, при цьому вони можуть виявлятися як у *змісті твору, так і в його формі*... Незалежність правової охорони від жанру, обсягу, мети і призначення твору означає, що правова охорона *не залежить від змісту твору*". "Отже, жодна фізична або юридична особа не має права не тільки перешкоджати набуттю правової охорони творів будь-якого змісту, але навіть мати сумнів у такій правовій охороні тільки на підставі змісту твору..."

Це означає, що правова охорона твору не залежить від його якості та може поширюватися... Змістовний, якісний рівень може позначатися на попиті того чи іншого твору, хоча прямого зв'язку між попитом стосовно твору і його змістовним рівнем не існує. Успіх тих чи інших творів є індикатором духовного, інтелектуального й освітнього рівня суспільства і часто визначається насамперед пріоритетом тих чи інших цінностей у житті кожної людини. Важливо підкреслити, що у будь-якому творі відображені, викладені, виражені якісь ідеї, принципи, концепції, відкриття, методи, процеси чи міститься просто інформація. Однак незалежність правової охорони від змісту твору означає, що зміст, суть ідеї, думки та інформація, викладені в будь-якому творі, не можуть набути правової охорони" [2, с.4, 6–7]. Подібну точку зору підтримували й автори академічного курсу «Право інтелектуальної власності» [26, с.121–124].

Отже, з упевненістю стверджуємо, що художня цінність твору не впливає на охорону твору як об'єкта авторського права. Сам твір мистецтва з нульовим текстом чи нульовим зображенням є творчим результатом, твором, який належить до літератури, мистецтва тощо, незалежно від його художньої цінності. Тому оперування категоріями "справжнє мистецтво" чи "малохудожній твір" із боку мистецтвознавців не впливає на охорону твору законом. Вважаємо, що *художня цінність* має зв'язок з економічною (комерційною) цінністю, оскільки впливає на ціну твору.

Якщо систематизувати проведений огляд понять *цінність, культурно-мистецька цінність, художня цінність, економічна (комерційна) цінність твору*, то, на наш погляд, на охорону твору як об'єкта авторського права будь-яка цінність не впливає, а авторське право визнається за будь-яким твором незалежно від його цінності, яка може бути розкрита через *оригінальність і креативність*.

"Мовчазні твори" у хореографічному та музичному мистецтві як об'єкти авторського права

Оригінальною спробою створити танець як хореографічний твір без рухів виконав актор і комік Райан Хіра (Ryan Higa). Ролик був змонтований за прикладом анімаційних персонажів – із серії кадрів. Саме завдяки техніці stop-motion і виникає ілюзія руху. На створення відео пішов тиждень, протягом якого Райан майже весь час стояв на місці, часом у неймовірних позах, а також було зроблено близько 4 тис. фотографій

[27]. Отже, й у хореографічному мистецтві відбулася спроба створити "мовчазний твір".

Заслуговує на особливу увагу музичне мистецтво. Музичний твір, на думку О.В. Жилінкової, – це оригінальне поєднання звуків, яке є результатом творчої діяльності людини (закінченим чи незакінченим), виражене у будь-якій об'єктивній формі (нотний запис; механічний, магнітний, цифровий звукозапис; публічне виконання тощо), що дозволяє його сприйняття третіми особами [28]. Як бачимо з дефініції, науковець допускає, що музичний твір – це результат творчої діяльності людини, причому спосіб його створення не зазначається.

Дискусійною є відома музична композиція "4'33" 1952 року Джона Кейджа (John Milton Cage Jr), яка була музичним твором мовчання. За задумом музиканта зміст цієї композиції складають звуки, які створюються аудиторією.

Зміст музики складають художньо-інтонаційні образи, тобто відбиті в усвідомленому звучанні результати відображення, перетворення та естетичної оцінки об'єктивної реальності людиною [29, с.201]. Матеріальним втіленням змісту музики, способом його існування є музична форма. Музична форма – це складна ієрархічна структура, в якій можна виділити такі рівні, як звуковий (фонічний), інтонаційно-мовний, фактурний та композиційний [30, с.17]. Отже, зміст і форма мають бути сторонами музичного твору.

Іншим твором тиші є "Хвилина мовчання" Е. Костіцина, який на концертах виконується останнім. Французький літератор Альфонс Аллі (Alphonse Allais) в 1897 році склав і "привів у виконання" "Траурний марш для похорону великого глухого" [31], який не містив жодної ноти. Тільки тишу, на знак поваги до смерті й розуміння того важливого принципу, що великі скорботи – німі. Партитура цього маршу становила собою порожню сторінку нотного паперу. У 2017 році в топах продажів на iTunes перше місце посів десятихвилинний ремікс "A a a a Very Good Song – Single", створений Саміром Мезрахі (Samir Mezrahi). Завантаживши цю пісню і додавши до свого плейлиста, користувач телефону iPhone при його підключенні до деяких автомобільних стереосистем отримує 10 хвилин тиші. Тобто, ці музичні твори, як і композицію "4'33" Дж. Кейджа, можна назвати "мовчазними".

О.В. Жилінкова зауважує, що в сучасних умовах розширюється коло відносин, які виникають із приводу реалізації особами особистих і майнових прав на музичні твори. Це свідчить про те, що у сучасному світі музичний твір стає

цінним продуктом діяльності людини не лише з морально-духовної, а й з економічної точки зору [3, с.3]. На цінність, зокрема, музичного твору звертає увагу і М. Кривенко, визначаючи, що музичні твори, до яких належать перш за все пісні, які є найбільш цінними об'єктами авторських прав, складають основний контент поширюваних в інформаційно-телекомунікаційній мережі [4].

Але, як було зазначено вище, цінність твору, в тому числі твору хореографічного та музичного мистецтва, для його охорони як об'єкта авторського права не має значення, навіть якщо цінність твору сумнівна з боку глядача або критиків. Отже, й оригінальність цих творів також поза сумнівом, оскільки сама концепція "оригінальності" є незмінною.

Індустрія творів, особливо музичних як цінних об'єктів авторських прав, перебуває у стані невинного розвитку, інша, нова подача змісту творів, способів створення вказує на креативний підхід. Отже, нові "нетрадиційні" хореографічні та музичні твори, які також набувають ознак креативності, зокрема, це простежується в тому, що, хоча в музиці та хореографії передбачені знаки незображального типу, в досліджених творах мистецтва вони не використовуються.

Гіпотетично можна визнати, що актуальність нетрадиційного способу створення твору простежується не тільки у формі твору, а й у змісті. Закон не обмежує за змістом митця у процесі створення шедеврів, і цінність твору, хоча б і "нетрадиційного твору мистецтва", не оспорується законом. Отже, ми окреслили нетрадиційний, креативний підхід у "мовчазних творах", коли митець намагається створити не просто щось нове та унікальне, що відображає оригінальний авторський задум, а принципово неповторне, коли змінюється сприйняття глядачем.

Висновки

1. Мовчазний твір – це результат творчої діяльності людини, де способом втілення образів

служать креативно організовані елементи змісту твору, які мають ознаки безпредметності або беззвучності, в якому можуть бути не передбачені знаки зображального чи незображального типу, виражені у будь-якій об'єктивній формі, що дозволяє його сприйняття третіми особами. Дослідження дало можливість класифікувати за видами мистецтва "мовчазні твори" на: "мовчазний твір" у літературі; літературний твір з ілюстрацією, де остання є "мовчазним" твором живопису; "мовчазний твір" у живописі; "мовчазний твір" у хореографії; "мовчазний твір" у музиці. Правовий захист мовчазних творів має певні особливості в авторському праві.

2. Оригінальність твору – це ознака, завдяки якій можна відмежувати один твір від іншого як твори одного виду творчої діяльності, а також розрізнити між собою твори науки, літератури і мистецтва як результати творчої діяльності. Креативність твору – це ознака, яка вказує на новаторський підхід автора, демонструється через нові творчі рішення, нові концепції при створенні твору. Ознаки оригінальності та креативності твору є елементами авторського права.

3. Незалежність правової охорони "мовчазного твору" від його культурно-мистецької, художньої, економічної (комерційної) цінності означає, що авторське право визнається за будь-яким твором незалежно від його змісту та цінності, яка може бути розкрита через оригінальність і креативність.

Конфлікт інтересів

Як автор заявляє, не існує будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Приходько А. В. Ніщо у мистецтві авангарду ХХ століття. *Культура і сучасність*. 2013. № 1. С. 205–210.
2. Штефан О. О. Поняття об'єкту авторського права та критерій його охороноздатності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 6. С. 3–8
3. Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2007. 20 с.
4. Кривенко М. До питання захисту авторських прав на музичні твори в мережі Інтернет. *Jurnalul juridic national: teorie si practica. Национальный юридический журнал: теория и практика*. Грудень 2017. С. 90–92.
5. Bracha O. *Owning Ideas: A History of Anglo-American Intellectual Property*. Harvard Law School. Cambridge; Massachusetts. 2005. 595 p. URL: <https://law.utexas.edu/faculty/obracha/dissertation/pdf/tableofcontent.pdf>.

6. Young E. Conjectures on original composition in a letter to the author of Sir Charles Grandison / The second edition. 1918. London: Manchester at the University press LONGMANS. GREEN & CO. M.DCC.LIX . URL: <https://kalliope.org/en/text/young2000031901>.
7. Woodmansee M. The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the Author. *Eighteenth Century Studies*. 1984. Vol. 17, Issue 4. P. 425–448. URL: <https://case.edu/affil/sce/authorship/Woodmansee.pdf>.
8. Липчик Д. Авторское право и смежные права. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. 788 с.
9. Петренко І. Правова характеристика літературного твору як об'єкта авторського права. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 6. С. 40–47.
10. Кравчук П. Ф. Творчество как предназначение человека. *Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент*. 2011. № 1. С. 130–131
11. Кулініч О. О. Умови надання правової охорони творам та окремим їх елементам. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 58. С. 441–449.
12. Азбука авторского права / [пер. с англ. В. В. Тарасовой; вступ. ст. Б. Д. Панкина]. М.: Юрид. лит.: Les Presses de UNESCO, 1982. 104 с.
13. Авторское право и смежные права: учебник / И. А. Блинец, К. Б. Леонтьев; под. ред. И. А. Блинца. М.: Проспект, 2009. 416 с
14. Хохлова В. А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М.: Изд. дом "Городец", 2008. 288 с.
15. Глушко В. П. Словник іншомовних соціокультурних термінів. Суми, 2004. 38 с.
16. Орлицкий Ю. Новое в стихосложении русской поэзии (1990–2000-е гг.). *Дему Па*, 2008. Номер 1.
17. Адамович Г. В. Невозможность поэзии. URL: http://imwerden.de/pdf/opyty_zhurnal_kniga_9_1958.pdf
18. Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie: D'après les chroniqueurs et historiens Nestor, Nikan, Sylvestre, Karamsin, Ségur, etc. Paperback Published by Hermann (1996). URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1044804x.textelimage>.
19. Цінність. *Філософський енциклопедичний словник* / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
20. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.
21. Майданик Л. Р. Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. 10. С. 32–36.
22. Моргунова Е. А. Авторское право: учеб. пособие. М.: Норма, 2008. 226 с.
23. Horst Bredekamp Beuys als Mitstreiter der Form. In: Ulrich Müller: Joseph Beuys. Parallelprozesse. Archäologe einer künstlerischen Praxis. Hirmer, München, 2012. 228 p.
24. Гіршман М. М. Літературознавчий збірник. URL: <http://holos.org.ru/2009/mmgirshman-soderzhanie-i-forma-literaturnogo-proizvedeniya>.
25. Карцева Г. А. Содержание и форма произведения искусства. *Вестник ТГУ*. 2013. Вып. 1 (117). С.205–209.
26. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. 696 с.
27. Актер и комик исполнил танец, не сделав ни единого движения. URL: <https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/06/05/97112>.
28. Жилінкова О. В. Поняття музичного твору як об'єкта авторського права. *Університетські наукові записки*. 2006. № 1. С. 132–137.
29. Музыкальный энциклопедический словарь / Г. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1990. 672 с.
30. Холопова В. Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М.: Моск. консерватория, 2002. 32 с.
31. Erik Satie Ecrits. Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. 392 с.

REFERENCES

1. Prykhodko, A. V. (2013). Nishcho u mystetstvi avanhardu 20 stolittia [Nothing in the art of the avant-garde of the twentieth century]. *Kultura i suchasnist*, (1). 205–210 (in Ukr.).
2. Shtefan, O. O. (2006) Poniattia obiekту avtorskoho prava ta kryterii yoho okhoroноzdatnosti [The concept of the copyright object and the criterion of its protection]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*, (6). 3–8 (in Ukr)
3. Zhylinkova, O. V. (2007). *Dohovory v sferi realizatsii mainovykh prav na muzychnyi tvir* [Contracts in the field of realization of property rights to a musical work]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr).

4. Kryvenko, M. (2017). Do pytannia zakhystu avtorskykh prav na muzychni tvory v merezhi Internet [On the subject of copyright protection for music on the Internet]. *Jurnalul juridic national: teorie si practica. Natsional'nyy yurydychnyy zhurnal: teoriya i praktyka*, (Hruden), 90–92 (in Ukr.).
5. Bracha, O. (2005). *Owning Ideas: A History of Anglo-American Intellectual Property*. Harvard Law School. Cambridge; Massachusetts. 595 p. URL: <https://law.utexas.edu/faculty/obracha/dissertation/pdf/tableofcontent.pdf>.
6. Young, E. (1918). *Conjectures on original composition in a letter to the author of Sir Charles Grandison / The second edition*. London: Manchester at the University press LONGMANS. GREEN & CO. M.DCC.LIX. URL: <https://kalliope.org/en/text/young2000031901>.
7. Woodmansee, M. (1984). The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the Author. *Eighteenth Century Studies*, 17(4). 425–448. URL: <https://case.edu/affil/sce/authorship/Woodmansee.pdf>.
8. Lipcik, D. (2002). *Avtorskoe pravo i smezhnye prava* [Copyright and related rights]. Moskva: Ladomir; Izd-vo YUNESKO (in Russ.).
9. Petrenko, I. (2014). Pravova kharakterystyka literaturnoho tvoriv yak obiekta avtorskoho prava [Legal characterization of a literary work as an object of copyright]. *Teoriya i praktyka intelektualnoi vlasnosti*, (6). 40–47 (in Ukr.).
10. Kravchuk, P. F. (2011). Tvorchestvo kak prednaznachenie cheloveka [Creativity as the purpose of man]. *Izvestiya YUZGU. Seriya Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment*, (1). 130–131 (in Russ.).
11. Kulinich, O. O. (2011). Umovy nadannia pravovoi okhorony tvoriv ta okremym yikh elementam [Terms of legal protection of works and their individual elements]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (58). 441–449 (in Ukr.).
12. *Azbuka avtorskogo prava* [Copyright Alphabet]. Moskva: YUrid. lit.: Les Presses de UNESCO, 1982 (in Russ.).
13. Bliznets, I. A., & Leont'yev, K. B.; Bliznets, I. A. (Red.). *Avtorskoe pravo i smezhnye prava* [Copyright and related rights]: uchebnik. Moskva: Prospekt (in Russ.).
14. Hohlova, V. A. (2008). *Avtorskoe pravo: zakonodatel'stvo, teoriya, praktika* [Copyright: legislation, theory, practice]. Moskva: Izd. dom "Gorodec" (in Russ.).
15. Hlushko, V. P. (2004). *Slovnnyk inshomovnykh sotsiokulturnykh terminiv* [Dictionary of foreign-language socio-cultural terms]. Sumy (in Ukr.).
16. Orlickij, YU. (2008). Novoe v stihoslozhenii russkoj poezii [New in the versification of Russian poetry] (1990–2000-e gg.). *Deti Ra*, (1). URL: <https://magazines.gorky.media/ra/2008/1/novoe-v-stihoslozhenii-russkoj-poezii-1990-2000-e-gg.html> (in Russ.).
17. Adamovich, G. V. (1958). *Nevozmozhnost' poezii* [The impossibility of poetry]. URL: http://imwerden.de/pdf/opyty_zhurnal_kniga_9_1958.pdf (in Russ.).
18. *Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie: D'après les chroniqueurs et historiens Nestor, Nikan, Sylvestre, Karamsin, Ségur, etc.* Paperback. Published by Hermann (1996). URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1044804x.textelimage>.
19. Shynkaruk, V. I. (Holova redkolehii) et al. (2002). Tsinnist. In: *Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnnyk* [Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Kyiv: Abrys (in Ukr.).
20. Benedysiuk, I. M. Et al. (2018). *Posibnyk dlia suddiv z intelektualnoi vlasnosti* [Guide for Intellectual Property Judges]. Kyiv: K.I.S. (in Ukr.).
21. Maidanyk, L. R. (2018). Poniattia oryhinalnosti tvoriv v avtorskomu pravi: dosvid YeS, Ukrainy ta inshykh zarubizhnykh krain [The concept of originality in copyright: experience of the EU, Ukraine and other foreign countries]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 32–36 (in Ukr.).
22. Morgunova, E. A. (2008). *Avtorskoe pravo* [Copyright]. Ucheb. Posobie. Moskva: Norma (in Russ.).
23. Horst Bredekamp Beuys als Mitstreiter der Form. In: Ulrich Müller: Joseph Beuys. Parallelprozesse. Archäologie einer künstlerischen Praxis. Hirmer, München, 2012. 228 p.
24. Hirshman, M. M. (2009). *Literaturoznachnyi zbirnyk* [Literary zbirnyk]. URL: <http://holos.org.ru/2009/mmgirshman-soderzhanie-i-forma-literaturnogo-proizvedeniya> (in Ukr.).
25. Karceva, G. A. (2013). Soderzhanie i forma proizvedeniya iskusstva [Content and form of artwork]. *Vestnik TGU*, 1(117). 205–209 (in Russ.).
26. Orliuk, O. P., Androshchuk, H. O., & Butnik-Siverskyi, O. B. et al. ; Orliuk, O. P., & Sviatotskyu, O. D. (Eds.). (2007). *Pravo intelektualnoi vlasnosti* [Intellectual property law]. Akad. kurs: Pidruch. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv. Kyiv: Vydavnychi Dim "In Yure" (in Ukr.).
27. *Akter i komik ispolnil tanec, ne sdelay ni edinogo dvizheniya* [Actor and comedian performed the dance without making a single movement]. URL: <https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/06/05/97112> (in Russ.).

28. Zhylinkova, O. V. (2006). Poniattia muzychnoho tvoru yak obiekta avtorskoho prava [Understanding Musical Creation Yak copyright copyright]. *Universytetski naukovi zapysky*, (1). 132–137 (in Ukr.).
29. Keldysh, G. V. (1990). *Muzykal'nyj enciklopedicheskij slovar'* [Musical Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Sovetskaya enciklopediya (in Russ.).
30. Holopova, V. N. (2002). *Special'noe i nespecial'noe muzykal'noe sodержanie* [Special and non-specific musical content]. Moskva: Mosk. konservatoriya (in Russ.).
31. Erik Satie Ecrits (1990). Paris: Editions Gerard Lebovici.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 67–76.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3240912

http://forumprava.pp.ua/files/067-076-2019-3-FP-Rozghon_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_9.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 07.06.2019

Accepted: 18.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:

Розгон, О. В. (2019). "Мовчазні твори", або інший погляд на зміст творів як об'єктів авторського права. *Форум Права*, 56(3). 67–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240912>.

Rozghon, O. V. (2019). "Movchazni tvory", abo inshyy pohlyad na zmist tvoriv yak ob'yektiv avtors'koho prava ["Silent Works" or Another View of the Contents of Copies as Copyright Objects]. *Forum Prava*, 56(3). 67–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240912>.

УДК 343.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3526504>
О.О. ТИТАРЕНКО,

докторант кафедри кримінального права та кримінології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Дніпро, Україна; e-mail: titarenko_alexey1978@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3271-9402>

ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

О.О. ТИТАРЕНКО,

Doctoral Student, Chair of Criminal Law and Criminology,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Associate Professor,
Dnipro, Ukraine; e-mail: titarenko_alexey1978@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3271-9402>

ON THE CONCEPT OF THE THEORETICAL MODEL OF THE STATE COMPLEX CRIME COUNTERACTION PROGRAM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Досліджуються нові підходи до формування теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності в сучасних умовах як можливої основи для розробки всіх наступних державних програм у даному напрямі. Визначено особливості концепції такої моделі, які проявляються через специфіку спрямованості програми, засади її формування, структуру програмного документу, побудови програми з врахуванням найбільш вірогідних кримінологічних сценаріїв трансформації злочинності та з врахуванням визначеного стратегічного курсу держави у протидії злочинності. Встановлено, що сучасна модель державної програми протидії злочинності також повинна враховувати позитивний досвід зарубіжних країн з програмування у цій сфері та напрацювання вітчизняної кримінологічної науки. Обґрунтовується запровадження теоретичної моделі "Диференційована Програма – заходів та проектів".

Ключові слова: концепція; теоретична модель; державна програма; протидія злочинності

In this article it is investigated the issue of new approaches to the formation of a theoretical model of the state program of counteraction crime in modern conditions as a possible basis for the development of all subsequent government programs in this direction. It is noted that the concepts of theoretical models of state programs of counteraction crime that exist in domestic criminological science today do not take into account the existing internal and external threats of criminological security. The features of the modern concept of the theoretical model of the state program of counteraction crime are identified, which are manifested in the following: 1) focus on protecting human rights and freedoms; 2) meets clearly defined principles (including international programming standards in this area) programming; 3) a differentiate approach of counteraction crime programming is being introduced (prioritization for the short, medium and long term); 4) submission of the program to a specific state strategy for influencing crime, which should be dynamic and take into account possible criminological scenarios of the transformation of crime in Ukraine; 5) has a logical structure and content, which is built according to the scheme: the main goal → strategic goals → tasks → actions / projects; 6) corresponds to with existing state security strategies and provides for the implementation of appropriate approaches and models of the impact on crime determined by the state; 7) introduction of an approach that shifts the emphasis from enhancing the criminal law impact on crime to the wider use of the possibilities of social prevention, situational intervention and wide public involvement, as well as the gradual shift of crime control from the state level to the local level. It is substantiated a position that the modern model of the state program of counteraction crime should also take into account the positive experience of foreign countries in programming in this area and the achievements of domestic criminological science. The introduction of the theoretical model of "Differentiated Program – actions and projects" is proposed.

Key words: concept; theoretical model; state program; counteraction crime

Постановка проблеми

В сучасних умовах протидії злочинності в Україні важливе місце займає питання організації даної діяльності на державному рівні, що безпосередньо пов'язане з формуванням та реалізацією відповідних державних стратегічних документів, до яких належать і програми протидії злочинності. Своєчасність, повнота і якість розроблення та наступна реалізація останніх суттєво впливає на ефективність протидії злочинності в Україні.

Водночас сучасний стан формування та реалізація державних програмних документів у сфері протидії злочинності характеризуються відсутністю ефективної системи їх наукового, правового та організаційного забезпечення, несистемністю та несвоєчасністю, а в деяких випадках – і неврахуванням наявних внутрішніх та зовнішніх загроз у безпековій сфері.

Це, в свою чергу, вимагає удосконалення підготовки програмних документів, що виступає однією з складових кримінологічного процесу організації протидії злочинності. Одним із напрямів такого удосконалення виступає вирішення питання щодо формування сучасної моделі державної програми з протидії злочинності. Необхідність здійснення заходів у даному напрямку обумовлена низкою таких факторів, як: неякісна розробка державних комплексних програм з протидії злочинності; низька ефективність застосування програмно-цільового підходу в організації протидії злочинності; відсутність тривалий час державної комплексної програми протидії злочинності та суттєвими змінами кримінологічної обстановки в країні; перебуванням країни вже шостий рік в стані протидії гібридній війні з боку Російської Федерації (далі – РФ), а також наявними негативними змінами соціально-економічної, політичної, військово-політичної та кримінологічної обстановки в країні, що зумовили перебудову правоохоронної системи; активізацією процесів інтеграції національної безпекової системи з європейською, привнесення до неї європейських підходів та механізмів, зокрема й у сфері протидії злочинності; вимога суспільства щодо підвищення рівня власної захищеності від протравних посягань з одночасним підвищенням ефективності діяльності правоохоронних та судових органів.

Слід зазначити, що останнім часом питанням програмування протидії злочинності на державному рівні приділяли увагу такі вітчизняні вчені, як В.В. Голіна, М.М. Ключев, М.Г. Колодяжний та інші. Так, М.М. Ключев звернув увагу на структуру, засади до формування державної програми,

систему програмних заходів впливу на злочинність, висвітлив бачення щодо запровадження "Програми-плану" запобігання злочинності на основі вже чинної (2006) Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки. В той же час цілісна теоретична модель програми не була повністю висвітлена вченим [1]. Деяко інший підхід, щодо "Програма – Стратегія", в побудові теоретичної моделі державної програми запобігання злочинності висвітлили В.В. Голіна та М.Г. Колодяжний [2]. Поряд із цим вчені залишили поза увагою питання ієрархії документів державного стратегічного планування, можливість використання сценарного підходу при формуванні програмних документів та недостатньо уваги приділили вивченню зарубіжного досвіду з даного питання. Так, наприклад, результати досліджень Ванди Джеймісон (Wanda Jamieson, 2003), Ліз Харт (Liz Hart, 2003) та Ен Вівекенс (Anne Wyvekens, 2009) вказують на використання такого підходу у формуванні державних програм як "Стратегія – Програми", що відрізняється їх відповідною диференціацією та цільовою спрямованістю [3; 4].

В той же час питання формування теоретичної моделі державної програми з протидії злочинності в сучасних умовах залишається недостатньо дослідженим і потребує вироблення нових науково-обґрунтованих підходів, що і є метою статті. Узагальнюючи етимологію термінів "концепція" та "модель", а також їх розуміння в контексті даного дослідження, під "концепцією моделі відповідного об'єкту" будемо розуміти науковий погляд на вирішення певної проблеми шляхом побудови відповідного зразка, що відтворює та імітує будову і дію певного об'єкта [5, с.356; 6; 7, с.407–408]. Це науковий погляд (підхід) щодо принципів формування державної програми протидії злочинності, її базової структури та змісту, а також її спрямованості, в залежності від обраної стратегії впливу на злочинність. Він же нами віднесений до наукової новизни роботи. І, як вважається, фактично теоретична модель такої програми буде відображати концептуальні підходи до її побудови та реалізації, що може виступати певним шаблоном для інших правоохоронних програм, а також підтримання в актуальному стані вже чинних державних програм з профілактики окремим видам злочинності. Завдання статті полягають в огляді наявних підходів щодо побудови теоретичної моделі державної програми протидії злочинності та розробці концепції теоретичної моделі державної програми протидії злочинності.

Огляд наявних підходів щодо побудови теоретичної моделі державної програми протидії злочинності

Як правильно зазначає С.В. Бородін, державна програма боротьби зі злочинністю повинна містити не тільки перелік питань, які потребують вирішення при її реалізації, та заходів, спрямованих на їх вирішення, а й передбачувати засоби та методи, що сприяли би безпекній роботі механізму суспільства, покликаного забезпечити попередження злочинності та переслідування злочинців. На думку вченого, в теоретичній моделі боротьби зі злочинністю варто пропонувати додаткові гарантії більш надійного забезпечення функціонування такого механізму [8, с.23–24].

Така позиція, як вбачається, є цілком обґрунтованою. Фактично при формуванні середньотрокових програм із протидії злочинності як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях, її розробники повинні передбачити ті актуальні напрями та такий комплекс заходів, який є реальним для виконання та зможе сприяти ефективному функціонуванню не тільки механізму з протидії злочинності та окремих її видів, але й розвитку дієвої системи протидії злочинності зокрема.

Крім того цим вченим раніше пропонувалось включити до теоретичної моделі такої програми такі базові компоненти, як: цілі та завдання програми; стан злочинності, її наслідки та співвідношення з іншими соціальними відхиленнями (*фоновими явищами*. – *виділено Авт.*); причини злочинності; прогнозування злочинності та злочинної поведінки; загальні, організаційні, правові та спеціальні заходи соціального попередження; роль науки в боротьбі зі злочинністю; умови розробки та реалізації програми [8, с.24]. Щодо останнього компоненту зауважимо, що він більше характеризує не модель самої програми, а процедуру її формування. Наявність такого компоненту дозволяє вести мову не стільки про теоретичну модель програми, скільки про механізм формування моделі програми.

Зазначимо, що сформуована свого часу С.В. Бородіним теоретична модель тривалий час (до прийняття у 2004 році Закону України "Про державні цільові програми") використовувалась і при формуванні вітчизняних державних програм з протидії злочинності. Основним недоліком такої моделі є те, що в програмі її розробники здебільшого намагаються передбачити всі можливі заходи впливу на більшість видів злочинності (корислива злочинність, організова-

на злочинність, рецидивна злочинність, злочинність неповнолітніх, злочини проти особи, злочини проти громадського порядку, інші злочини) [8, с.254], без належної оцінки наявних ресурсів і можливостей. Проте, практика реалізації таких програм в Україні вже показала свою неефективність. Таку теоретичну модель можна умовно назвати "Всеохоплююча Програма – заходів".

Дещо іншу теоретичну модель програми запобігання злочинності пропонують вчені В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич [2, с.233–243]. Це модель Державної програми стратегій запобігання злочинності та Державний план заходів із реалізації стратегій запобігання злочинності. Щодо першого, то умовно можна назвати дану теоретичну модель програми "Програма – стратегій". Серед основних стратегій авторами обґрунтовано пропонується у програмі включити такі з них: зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень; утручання в кризових ситуаціях; залучення громадськості до запобігання злочинності; надання допомоги жертвам злочинів [2, с.238–239]. Автори такого підходу ("Програма – стратегій") вважають за необхідне виокремлення системи заходів впливу на злочинність, яка традиційно зазначалась як складовий елемент державної програми, в окремий організаційно-управлінський документ – "План заходів". Проте, виходячи з позиції раціональності, об'єктивності та практичної доцільності, визначений в Законі України "Про державні цільові програми" підхід, коли розділ програми "Завдання та заходи" є структурним елементом державної програми і йде додатком до неї, є виправданим. По-перше, і мабуть головне, це те, що Програма та план заходів залишаються нероздільними у часі, а тому можуть бути реалізовані одночасно. В іншому випадку процес формування, з початку самої Програми, а потім вже на її основі відповідного Плану заходів, із дотриманням процедурних моментів, може надовго затягнутися у часі, і в перспективі створити штучні умови, коли виконання такої програми в цілому, або окремих її напрямів, буде неактуальним. На нашу думку, такий підхід вітчизняних вчених міг би спрацювати за умови більш стабільної соціально-економічної та політичної ситуації в країні та за відсутністю складної військово-політичної ситуації. Щодо останнього, то в умовах перебування України в стані надання відсічі збройній агресії РФ та ймовірного повномасштабного військового наступу, а також вірогідної активізації військових дій з боку РФ на сході України, прогнозувати можливі зміни

в соціальній, економічній, політичній, безпековій сферах, а також трансформації злочинності під їх впливом, залишається проблематичним. Також, вивчений досвід окремих зарубіжних країн у програмуванні протидії злочинності, зокрема країн ЄС, свідчить про відсутність поширення такого підходу, як "Програма – стратегій". В той же час поширеними є наступні: "Стратегія – План заходів", "Стратегія – Програма", "Стратегія – Програми", "Програма – План (заходів)" [9, с.153–161]. Також у більшості зарубіжних країн при програмуванні боротьби зі злочинністю є загальноновизнаний людиноцентристський підхід, який слід врахувати при розробці концепції теоретичної моделі державної програми протидії злочинності. Про необхідність застосування такого підходу зазначає й С.А. Мозоль, досліджуючи концепцію моделі забезпечення кримінологічної безпеки в Україні [10, с.415–417].

Концепція теоретичної моделі державної програми протидії злочинності

В подальшому вважаємо, що при формуванні теоретичної моделі державної програми протидії злочинності слід врахувати не тільки її людиноцентристську спрямованість, а й можливість запровадження диференційованого підходу в програмуванні (визначення пріоритетів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу), а також підпорядкування програми визначеній державній стратегії впливу на злочинність, яка має бути динамічною в залежності від ймовірних кримінологічних сценаріїв трансформації стану злочинності в країні.

Також сучасну модель державної комплексної програми протидії злочинності, з урахування позитивного зарубіжного досвіду, доцільно будувати з запровадження підходу зміщення акценту з посилення кримінально-правового впливу¹ на злочинність на більш ширше використання можливостей соціальної профілактики, ситуативного втручання та широкого залучення громадськості, а також поступового зміщення рівня протидії злочинності з державного на місцевий. Останнє буде обумовлювати більш шир-

¹ Також, як відмічають О.М. Бандурка, В.В. Голіна, О.М. Литвинов, Л.М. Давиденко, Ю.В. Орлов, Ю.Б. Данильченко, С.А. Мозоль, О.Г. Кальман [10, с.353; 11, с.220–221; 12, с.14–15; 13, с.414] та ін., при дослідженні питань протидії злочинності в Україні необхідно зміщувати центр ваги в цій діяльності від карної політики (посилення кримінальної відповідальності) на зменшення криміногенного впливу причин та умов, що її обумовлюють, а також на забезпечення захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань.

ше запровадження грантових проектів, в першу чергу, для суб'єктів недержавного сектору, з удосконалення профілактики окремим злочинам (запровадження науково-обґрунтованих практик).

Запровадження грантово-проектного підходу в сучасній програмі протидії злочинності спрямоване на апробацію нових методик профілактики злочинності та поширення вже апробованих методик, які показали свою ефективність. У таких зарубіжних країнах, як США, Канада, Франція для реалізації означених заходів залучаються не стільки правоохоронні органи, скільки суб'єкти приватного сектора [3; 4; 14; 15]. Такий підхід ґрунтується на зміні психології в суспільстві щодо протидії злочинності. Боротьба зі злочинністю, це проблема не тільки правоохоронних органів, а й всього суспільства. Тому до цього процесу повинні бути залучені обидві сторони. Гранти (проекти) в таких програмах запроваджуються на всіх рівнях, у залежності від масштабів необхідності вирішення проблеми. Таким чином запроваджується модель "Диференційована² Програма – заходів та проектів".

Отже теоретична модель державної програми повинна стати шляхом до підвищення ефективності практики протидії злочинності, запровадження заходів на випередження з недопущення можливої негативної трансформації злочинності з урахуванням реальних можливостей та ймовірних загроз на всіх рівнях. Як ми вже зазначали, концепція теоретичної моделі програми передбачає, в першу чергу, визначення принципів її побудови, структури, змісту та спрямованості. Далі в узагальненому вигляді висвітливо ці складові.

Не вдаючись в дискусію, на підставі проведеного дослідження з урахування наявних у кримінології позицій вчених [1, с.85–86; 2, с.96; 8, с.26–29; 16, с.74; 17, с.97–98; 18, с.219] щодо принципів програмування протидії злочинності,

² Зазначимо, що вітчизняна практика реалізації державних комплексних програм з протидії злочинності показала неефективність використання підходи формування однієї єдиної на державному рівні програми. Ідея посилювати вплив на всю злочинність та її детермінаційний комплекс в сучасних умовах малоефективна у зв'язку з браком як матеріальних, так і людських ресурсів. Тому вбачається перспективним підхід диференційованого програмування протидії злочинності за окремими напрямками, що відповідає і міжнародній практиці. Вплив здійснюється, в-першу чергу, в тих сферах, де спостерігається негативна динаміка окремих видів злочинності та зростає соціальна напруженість, а також недостатній рівень безпеки громадян

використовуючи поєднання нормативно-правового [19; 20], наукового та міжнародного підходів [21], а також авторську позицію, вважаємо обґрунтованим віднесення до основних принципів, на яких повинна формуватися сучасна державна програма протидії злочинності, наступних положень: пріоритетність захисту прав і свобод людини, законність, об'єктивність і наукова обґрунтованість, конкретність, цілеспрямованість, директивність, системність, диференціація, динамічність, спадкоємність (наступність), безперервність, відповідність міжнародним стандартам, фінансова забезпеченість, контрольованість (у тому числі, з боку громадянського суспільства) та підзвітність.

Щодо модельної структури програми, то на підставі дослідження різних підходів її визначення: нормативно-правового [19; 20], наукового [1, с.107–108; 2, с.93–96; 8, с.126, 253–255; 18, с.214–216; 22, с.232–242; 23, с.36] (двохелементна структура програми – С.В. Бородін, М.М. Ключев, трьохелементна структуру – О.І. Алексєєв, С.І. Герасимов, О.Я. Сухарєв, багатоелементна структура – В.В. Голина, О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич, М.П. Клеймьонов, А.І. Долгова, С.В. Максимов та інші) та досвіду зарубіжних країн [9], пропонується використовувати уніфікований підхід з побудови багатоелементної структури програмного документу. На наш погляд, структура сучасного програмного документу, на відміну від тієї, що визначена Порядком розроблення та виконання державних цільових програм (2007), повинна включати в себе наступні складові: стан проблеми (визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма); аналіз причин виникнення проблеми, який ґрунтується на використанні фактичних даних, в тому числі результатів безпекового та кримінологічного моніторингу, соціологічних опитувань та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом; мета програми; визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів, з використанням сучасних методів прогнозування на основі форсайту та сценарного підходу; визначення на основі оптимального варіанта шляхів і засобів розв'язання проблеми, строків виконання програми; визначення програмних завдань та заходів; механізм реалізації програми (координація і контроль); очікувані результати, оцінка ефективності програми; внутрішні та зовнішні загрози, які знижують результативність програми; обсяги та джерела фінансування.

В той же час зміст теоретичної моделі програми протидії злочинності, крім стандартного набору груп (блоків) заходів (організаційно-управлінські, правові, інформаційні, кадрові, правові, технічні, ресурсно-забезпечення), в сучасних умовах повинен включати й заходи: із запровадження кращих (ефективних) практик із профілактики окремим злочинам; із удосконалення механізмів протидії окремим видам злочинів (злочинності); заходи спрямовані на зменшення можливостей вчинення кримінальних правопорушень (із використанням підходу – CPTED); із ширшого забезпечення участі громадськості у профілактиці злочинності; із віктимологічної профілактики.

Стрижнем теоретичної моделі державної програми протидії злочинності виступають стратегія (стратегії) й підходи, які планується реалізовувати її виконавцями задля досягнення головної мети. Зазначимо, що сьогодні залишається перспективним формування відповідних стратегій в безпековій сфері з використанням сценарного підходу, методології SWOT-, та PESTEL-аналізів³ та форсайту [25; 26].

В цілому встановлені тенденції трансформації кримінологічної обстановки та можливі кримінологічні сценарії розвитку злочинності в подальшому можуть виконувати сигнальну функцію в системі державного управління з протидії злочинності та дозволяє на перспективу окреслити коло найбільш важливих проблемних сфер суспільних відносин, які потребують оптимізації та підвищення ефективності кримінологічного впливу.

Застосування же SWOT-аналізу дає можливість побудувати матрицю стратегічного вибору, яка дозволяє визначити можливі стратегії поведінки задля досягнення максимально бажаного

³ Методології SWOT-, та PESTEL-аналізів є ключовим підґрунтям при підготовці стратегічних документів (стратегій, програм, планів) будь-якого рівня і дають можливість оцінити спроможність держави протистояти криміногенним загрозам та забезпечити її громадську безпеку. Дані види аналізів активно використовуються для визначення рівня можливих загроз в сфері національної безпеки для формування ефективних стратегій [24, с.105–107]. Мета використання SWOT-аналізу полягає в демонстрації можливостей системного підходу до планування протидії злочинності на державному рівні. Такий підхід дозволяє визначити середньострокові цілі та задачі, оцінити шанси на успіх і можливі загрози, розподілити ресурси, необхідні для досягнення цих цілей. В той же час у кримінології наукових досліджень із використанням даних методів (SWOT-, та PESTEL-аналізів) поки що бракує.

результату (наприклад: стратегія успіху, стратегія поступового активного впливу на злочинність, стратегія збереження впливу на злочинності, стратегія оборони, стагнація у протидії злочинності).

В той же час зазначимо, що вибір державної стратегії протидії злочинності пов'язаний з притаманною Україні загальною кримінологічною моделлю впливу на неї. Аналіз вітчизняних кримінологічних досліджень показав, що на початку здобуття Україною незалежності їй була притаманна змішана кримінологічна модель протидії злочинності. Ця модель характеризується відсутністю цілеспрямованої державної політики протидії злочинності, особливо, у сфері економіки; теоретичні засади та практичні заходи розробляються фахівцями на основі соціологічних і соціально-психологічних концепцій; у країні відсутні стабільна правова та матеріально-технічна база й організаційні умови для ефективною профілактики злочинності; існуючі раніше форми участі громадськості в запобіганні злочинів ліквідовано, а нові не створено. Така ситуація найбільшою мірою була характерною для пострадянських країн [10, с.343].

Проте, в сучасних умовах соціальної напруженості, яка спостерігається у зв'язку зі збройною агресією РФ щодо України, як наслідок трансформація політичного та економічного життя загострили існуючі в українському суспільстві суперечності та призвела до погіршення криміногенного стану, що обумовило необхідність перегляду сучасної національної моделі протидії злочинності. В залежності від змісту та спрямовання такої моделі сучасної системи впливу на злочинність буде визначатися й спрямованість державної комплексної програми протидії злочинності. Зокрема, О.О. Білоусова, досліджуючи модель протидії злочинності, визначає наступні її риси: 1) орієнтованість при здійсненні протидії на захист особи від злочинності та факторів, які її обумовлюють; 2) зміщення акценту з каральної практики боротьби зі злочинності на розширення ролі профілактики [3; 27, с.9]. В цілому такий підхід підтримується і в більшості зарубіжних країн.

У той же час, сьогодні в Україні можна спостерігати поступовий перехід від змішаної моделі протидії злочинності до моделі "кращих практик" протидії злочинності. Остання хоча й базується частково на особливостях англо-американської та західноєвропейської моделей, проте може включати в себе позитивний досвід інших кримінологічних систем, спрямованих на

зниження рівня злочинності та підвищення соціального контролю за неї. Застосування кращих практик останнім часом наочно можна спостерігати в діяльності Національної поліції України, зокрема, при впровадженні "скандинавської моделі" охорони публічного порядку, реалізації проектів "поліція діалогу", "шкільний офіцер поліції", "поліцейський офіцер громади", "community policing" та ін.

Важливе значення для теоретичної моделі програми матиме визначення та/або конкретизація головної мети та тих стратегічних цілей, на досягнення яких вона спрямована.

Аналіз досліджень О.М. Бандурки, О.М. Литвинова, Л.М. Давиденка, В.М. Бесчастного, О.М. Ігнатова, Ю.В. Орлова, О.Ю. Шостко, С.М. Мозоля, Ю.Б. Данильченка, В.М. Куца та ін. вчених із питань стратегії та тактики протидії злочинності, а також стратегічних документів реалізації державної політики дає можливість констатувати, що суттєво головна (стратегічна) мета протидії злочинності за часи незалежності України не змінилась [11, с.221–222; 28, с.56; 29]. Як обґрунтовано зазначає О.М. Литвинов в авторській концепції протидії злочинності в Україні, головна мета такої протидії полягає у комплексному забезпеченні безпеки та надійного захисту збережуваних цінностей (*національних цінностей – додано Авт.*) від злочинних посягань на конституційні права і свободи громадян, політичні, економічні та соціальні інститути громадянського суспільства, матеріальні й духовні надбання українського народу, територіальну цілісність, незалежність і суверенітет країни [13, с.420]. Також у сучасних умовах протидія злочинності має людиноцентриську спрямованість, що полягає в створенні безпечних умов для розвитку людини та реалізації нею своїх конституційних прав. Проте, що стосується стратегічних цілей протидії злочинності, які відображаються в програмних документах, то вони мають динамічний характер і можуть змінюватися впродовж часу. Це пояснюється тим, що злочинність знаходиться в постійній трансформації (з'являються нові особливості та тенденції розвитку злочинності), а тому потребує перегляду стратегії впливу на неї та підтримання державної системи протидії злочинності в актуальному стані. З врахуванням наявного досвіду державного програмування протидії злочинності, такі стратегічні цілі можуть переглядатися головними суб'єктами, які відповідають за розробку та реалізацію таких програм (МВС України, НПУ), кожні 3–5 років (середньостроковий

термін реалізації більшості державних правоохоронних програм).

Стратегічні цілі сучасної державної програми, враховуючи її головну мету, з протидії злочинності в умовах реальних зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці спрямовані на: 1) забезпечення державного управління (підвищення ефективності діяльності) з протидії злочинності; 2) створення безпечного середовища для розвитку суспільства та людини, в т.ч. і в умовах наявного збройного конфлікту на Сході країни; 3) створення умов для зниження рівня злочинності; 4) створення соціально-економічних, політичних (військово-політичних), правових, організаційно-управлінських, інформаційно-технічних, гуманітарних передумов для зменшення впливу криміногенних факторів, в тому числі регіональних, що обумовлюють вчинення злочинів; 5) посилення ролі громадськості у профілактиці злочинів та забезпечення готовності громадян до протидії злочинності; 6) зниження віктимізації населення та інтеграція потерпілих від злочинів в суспільне життя; 7) забезпечення ресоціалізації засуджених та зниження готовності до вчинення нових злочинів.

В подальшому головна мета та визначенні стратегічні цілі програми повинні враховуватись її розробником при формуванні як програмних завдань, так і системи програмних заходів⁴, які

⁴ Теоретична модель державної програми може включати наступні основні блоки (групи) заходів: організаційно-правові заходи; заходи з удосконалення координації та взаємодії задіяних суб'єктів (державного та недержавного секторів) у реалізацію Програми; удосконалення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та судових органів; заходи спрямовані на розвиток предикативної аналітики та застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій у профілактиці злочинності; заходи спрямовані на підвищення кримінологічних знань та навичок суб'єктів, що задіяні до виконання програми; заходи з запровадження кращих (ефективних) практик з профілактики окремих злочинів; заходи з удосконалення механізмів протидії окремим видам злочинів (злочинності); заходи, спрямовані на зменшення можливостей вчинення кримінальних правопорушень (з використанням підходу – CPTED); заходи з забезпечення участі громадськості у профілактиці злочинності; заходи з віктимологічної профілактики; заходи з наукового та інформаційно-аналітичного супроводження; заходи з транскордонного та міжнародного співробітництва. Фактично комбінації різних груп заходів, визначаються завданнями та стратегічними цілями Програми за для вирішення, яких вони реалізуються. Також, як варіант, з врахуванням наявної специфіки забезпечення громадської безпеки на територіях Донецької та Луганської областей в умовах проведення Операції об'єднаних

реально виконати в короткостроковій або середньостроковій перспективі.

В майбутній державній програмі протидії злочинності, за для визначення її спрямованості, вбачається доцільним визначення основних підходів впливу на злочинність, які будуть реалізовуватися на державному рівні і з якою інтенсивністю, зокрема це стосується: 1) спеціальної превенції; 2) соціальної профілактики (наприклад: може посилюватись через реалізацію інших програмних документів); 3) ситуативної профілактики (наприклад: може посилюватись, в т.ч. із залученням громадськості); 4) превенції через розвиток середовища (Crime Prevention through Environmental Design – CPTED); 5) віктимологічної профілактики, включаючи реабілітацію потерпілих та компенсаційні заходи⁵.

В подальшому як в теоретичній моделі, так і майбутніх державних програмах із протидії злочинності для визначення та закріплення головних напрямів протидії злочинності (в т.ч. і визначення тих видів злочинності, які потребують комплексного впливу та зменшення, а також окремих сфер, які потребують декриміналізації) необхідно врахувати вже наявні чинні стратегічні документи, що реалізуються на державному рівні й спрямовані на профілактику окремих злочинів (наприклад: кіберзлочинності, нелегальної міграції, корупції, відмиванню "брудних" коштів, протидії незаконному обігу наркотиків, торгівлі людьми, контрабанді, тероризму, домашньому насильству). Це необхідно для усунення в подальшому дублювання профілактичних заходів, раціонального витрачання бюджетних коштів та ефективного використанню наявних сил та засобів протидії злочинності.

Висновки

1. Сучасна концепція теоретичної моделі державної комплексної програми у сфері протидії злочинності має людиноцентриську спрямованість, із запровадженням диференційованого підходу в програмуванні протидії злочинності

сил, може бути передбачена окрема група заходів регіонального впливу на злочинність.

⁵ Фактично такий підхід відповідає і практиці розвинутих зарубіжних країн, в яких в сучасних умовах можемо спостерігати поєднання реалізації класичної моделі (первинна, вторинна та третинна профілактика) попередження злочинності та неокласичної моделі, яка включає в себе: профілактику через розвиток середовища (Development Prevention), профілактику злочинності із залученням громадськості (Community Prevention), ситуативну профілактику (Situative Prevention) [9].

(визначення пріоритетів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу), а також підпорядкування програми визначеної державної стратегії впливу на злочинність, яка має бути динамічною в залежності від ймовірних кримінологічних сценаріїв трансформації стану злочинності в країні, відповідає чітко визначеним засадам (враховуючи міжнародні стандарти формування програм в цій сфері), має логічну структуру та зміст (вибудовується за схемою: головна мета → стратегічні цілі → завдання → заходи/проекти), відповідає розробленим безпековим стратегіям та передбачає втілення відповідних підходів та моделі впливу на злочинність, визначені державою.

2. Сучасну модель державної комплексної програми протидії злочинності доцільно будувати з врахуванням запровадження підходу зміщення акценту з посилення кримінально-правового впливу на злочинність на ширше використання можливостей соціальної профілактики, ситуативного втручання та широкого за-

лучення громадськості, а також поступового зміщення протидії злочинності з державного на місцевий рівень. Останнє буде обумовлювати запровадження більш ширше грантових профілактичних проектів, в першу чергу, для суб'єктів недержавного сектору, з удосконалення профілактики окремим злочинам (запровадження науково-обґрунтованих практик) та мінімізації можливостей для їх вчинення. Таким чином обґрунтовується запровадження моделі "Диференційована Програма – заходів та проектів".

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Дослідження проведено відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ключев М.М. Кримінологічні засади програмування запобігання злочинності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2008. 199 с.
2. Голина В. В., Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / за заг. ред. В. В. Голини. Харків: Право, 2012. 304 с.
3. Wanda Jamieson, Liz Hart, Compendium of Promising Crime Prevention Practices in Canada. The Caledon Institute of Social Policy. Ottawa, Ontario, Canada. 2003. P. 13. URL: <https://maytree.com/wp-content/uploads/42ENG.pdf> (дата звернення: 15.06.2019).
4. Anne Wyvekens. The evolving story of crime prevention in France. Adam Crawford. Crime Prevention Policies in Comparative Perspective, Willan Publishing, 2009, pp. 110–129. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00458730/document> (дата звернення: 15.06.2019).
5. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия. М., 2010. 960 с.
6. Концепція права // Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3: К–М. 792 с.
7. Сучасний тлумачний словник української мови: 60000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Х.: ВД "ШКОЛА", 2007. 832 с.
8. Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990. 272 с.
9. Титаренко О. О. Зарубіжний досвід програмування протидії злочинності: можливості для України : монографія. К.: ФОРМ МАСЛАКОВ, 2019. 192 с.
10. Мозоль С. А. Кримінологічна безпека в Україні: монографія. Харків: Константа, 2018. 482 с.
11. Данильченко Ю. Б. Тероризм: феномен, детермінація, протидія: монографія. Харків: Золота миля, 2018. 478 с.
12. Проблеми протидії злочинності: підручник / [Кальман О. Г., Козьяков І. М., Куц В. М., Лизогуб Б. В., Мірошніченко С.С.]; за ред. О. Г. Кальмана. Харків: Нова-софт, 2010. 352 с.
13. Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: монографія. Х.: Вид-во ХНУВС, 2008. 466 с.
14. Ed Chung, Betsy Pearl, Lea Hunter Posted "The 1994 Crime Bill Continues to Undercut Justice Reform – Here's How to Stop It". March 26, 2019. URL: <https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/reports/2019/03/26/467486/1994-crime-bill-continues-undercut-justice-reform-heres-stop> (дата звернення: 15.06.2019).
15. Carrie Johnson. 20 Years Later, Parts of Major Crime Bill Viewed As Terrible Mistake. NPR Morning Edition, September 12, 2014. URL: <https://www.npr.org/2014/09/12/347736999/20-years-later-major-crime-bill-viewed-as-terrible-mistake> (дата звернення: 15.06.2019).

16. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. Харьков: Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел, 2005. 302 с.
17. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. / Голіна В.В. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. 120 с.
18. Клейменов М.П. Криминология: учебник. М.: Норма, 2018. 400 с.
19. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 (в ред. від 28.02.2019). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п> (дата звернення: 01.05.2019).
20. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15> (дата звернення: 01.05.2019).
21. Титаренко А. А. Выводы и рекомендации Конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию как базис для формирования государственной комплексной программы противодействия преступности в Украине. *Закон и Жизнь*. 2019. № 8. С. 122–126.
22. Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001. 496 с.
23. Максимов С. В. Какой быть программе. *Социалистическая законность*. 1990. № 9. С. 36–37.
24. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
25. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.
26. Згуровський М. З., Переверза К. В. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу. *Системні дослідження та інформаційні технології*. 2009. № 2. С. 7–17.
27. Білоусова О. О. Криминологічна модель протидії злочинності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2012. 20 с.
28. Бандурка О. М., Литвинов О. М. Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія. Х.: НікаНова, 2012. 287 с.
29. Куц В. М. Протидія злочинності: сутність і зміст. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 4 (12). С. 103–112.

REFERENCES

1. Klyuyev, M. M. (2008). *Kryminolohichni zasady prohramuvannya zapobihannya zlochynnosti* [Criminological principles of crime prevention programming]. Candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
2. Holina, V. V., Lukashevych, S. YU., & Kolodyazhnyy, M. H.; Holina, V. V. (Red.). (2012). *Derzhavne prohramuvannya i rehional'ne planuvannya zakhodiv zapobihannya zlochynnosti v Ukraini* [State Programming and Regional Planning of Crime Prevention Measures in Ukraine]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Wanda Jamieson, & Liz Hart. (2003). *Compendium of Promising Crime Prevention Practices in Canada*. The Caledon Institute of Social Policy. Ottawa, Ontario, Canada. P. 13. Retrieved from: <https://maytree.com/wp-content/uploads/42ENG.pdf>.
4. Anne Wyvekens. (2009). The evolving story of crime prevention in France. In: Adam Crawford. *Crime Prevention Policies in Comparative Perspective*, Willan Publishing, pp. 110–129. Retrieved from: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00458730/document>.
5. Barikhin, A. B. (2010). *Bol'shaya yuridicheskaya entsiklopediya* [Big Legal Encyclopedia]. Moskva (in Russ.).
6. *Kontseptsiya pravova* [Legal concept]. In: Shemshuchenko, Yu. S. et al. (Red.). (2001). *Yurydychna entsyklopediya: v 6 t.* Kyiv: Ukrayins'ka entsyklopediya im. M. P. Bazhana. T. 3: K–M (in Ukr.).
7. Dubichynskoho, V. V. (Red.). (2007). *Suchasnyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movi* [Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation]. Kharkiv: VD "ShKOLA" (in Ukr.).
8. Borodin, S. V. (1990). *Bor'ba s prestupnost'yu: teoreticheskaya model' kompleksnoy programy* [Combating crime: a theoretical model of a comprehensive program]. Moskva: Nauka (in Russ.).
9. Tytarenko, O. O. (2019). *Zarubizhnyy dosvid prohramuvannya protydyiy zlochynnosti: mozhyvosti dlya Ukrainy* [Foreign experience of crime prevention programming: opportunities for Ukraine]. Kyiv: FOP Maslakov (in Ukr.).
10. Mozol, S. A. (2018). *Kryminolohichna bezpeka v Ukraini* [Criminological Security in Ukraine]. Monograph. Kharkiv: Constant (in Ukr.).
11. Danylchenko, Yu.B. (2018). *Teroryzm: fenomen, determinatsiya, protydiya* [Terrorism: phenomenon, determination, counteraction]. Monohrafiya. Kharkiv: Zolota mylya (in Ukr.).
12. Kalman, O. H., Koziakov, I. M., Kuts, B. M., Lyzohub, B. V. & Miroshnychenko, S. S. (2010). *Problemy protydyiy zlochynnosti* [Problems of combating crime]. Pidruchnyk. Kharkiv: Nova-soft (in Ukr.).
13. Lytvynov, O. M. (2008). *Sotsial'no-pravovyy mekhanizm protydyiy zlochynnosti v Ukraini* [Social and legal mechanism for combating crime in Ukraine]. Kharkiv: Vyd-vo KhNUVS (in Ukr.).

14. Ed Chung, Betsy Pearl, Lea Hunter Posted. (2019). "The 1994 Crime Bill Continues to Undercut Justice Reform – Here's How to Stop It". Retrieved from: <https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/reports/2019/03/26/467486/1994-crime-bill-continues-undercut-justice-reform-heres-stop>.
15. Carrie Johnson. (2014). 20 Years Later, Parts of Major Crime Bill Viewed As Terrible Mistake. NPR Morning Edition. Retrieved from: <https://www.npr.org/2014/09/12/347736999/20-years-later-major-crime-bill-viewed-as-terrible-mistake>.
16. Bandurka, A. M., & Davydenko, L. M. (2005). *Protivodeystviye prestupnosti: teoriya, praktika, problemy* [Combating crime: theory, practice, problems]. Har'kov: Izd-vo Har'k. un-ta vnutr. del (in Russ.).
17. Holina, V.V. (2011). *Zapobihannya zlochynnosti (teoriya i praktyka)* [Crime Prevention (Theory and Practice)]. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy (in Ukr.).
18. Klejmyonov, M. P. (2018). *Kriminologiya* [Criminology]. Textbook. Moskva: Norma (in Russ.).
19. *Pro zatverdzhennya Poryadku rozroblennya ta vykonannya derzhavnykh tsil'ovykh prohram* [On approval of the Procedure for development and implementation of state targeted programs]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (31.01.2007 No 106. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15> (in Ukr.).
20. *Pro derzhavni tsil'ovi prohramy* [About state targeted programs]. Zakon Ukrainy (18.03.2004 No 1621–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15> (in Ukr.).
21. Tytarenko, A.A. (2019). Vyvody i rekomendatsii Kongressov OON po preduprezhdeniyu prestupnosti i ugolovnomu pravosudiyu kak bazis dlya formirovaniya gosudarstvennoy kompleksnoy programmy protivodeystviya prestupnosti v Ukraine [Conclusions and recommendations of the UN Congresses on crime prevention and criminal justice as a basis for the formation of a state comprehensive program of counteraction crime in Ukraine]. *Zakon i Zhizn'*, (8). 122–126 (in Russ.).
22. Alekseev, A. I., Gerasimov, S. I., & Suharev, A. YA. (2001). *Kriminologicheskaya profilaktika: teoriya, opyt, problemy* [Criminological prevention: theory, experience, problems]. Moskva: Norma (in Russ.).
23. Maksimov, S.V. (1990). Kakoy byt' programme [What should be the program]. *Socialisticheskaya zakonnost'*, (9). 36–37 (in Russ.).
24. Horbulin, V. P., & Kachynskiy, A. B. (2010). *Stratehichne planuvannya: vyrishennya problem natsional'noyi bezpeky* [Strategic Planning: Addressing National Security Issues]. Monohrafiya. Kyiv: NISD (in Ukr.).
25. Shershnova, Z. Ye. (2004). *Stratehichne upravlinnia* [Strategic management]. Pidruchnyk. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
26. Zghurovskiy, M. Z., & Pereverza, K. V. (2009). Metodyka pobudovy stsenariiv rozvytku Ukrainy z vykorystanniam SWOT-analizu [Methods of constructing scenarios of development of Ukraine using SWOT-analysis]. *Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnologii*, (2). 7–17 (in Ukr.).
27. Bilousova, O. O. (2012). *Kryminolohichna model protydii zlochynnosti v Ukraini* [Criminological model of countreaction crime in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis. Kharkiv (in Ukr.).
28. Bandurka, O. M., & Lytvynov, O. M. (2012). *Stratehiia i taktyka protydii zlochynnosti* [Crime Strategy and Tactics]. Kharkiv: NikaNova (in Ukr.).
29. Kuts, V. M. (2016). Protydiia zlochynnosti: sutnist i zmist [Crime counteraction: essence and content]. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*, 4(12). 103–112.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 77–86.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3526504](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3526504)
http://forumprava.pp.ua/files/077-086-2019-3-FP-Tytarenko_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_10.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.06.2019

Accepted: 17.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:
Титаренко, О. О. (2019). Щодо концепції теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності. *Форум Права*, 56(3). 77–86. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3526504>.

 Tytarenko, O. O. (2019). Shchodo kontseptsiiy teoretychnoyi modeli derzhavnoyi kompleksnoyi prohramy protydyi zlochynnosti [On the Concept of the Theoretical Model of the State Complex Crime Counteraction Program]. *Forum Prava*, 56(3). 77–86. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3526504>.

УДК 342.536(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403550>

В.О. СЕРЬОГІН,

професор кафедри конституційного і муніципального права
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: v.a.seryogin@karazin.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1973-9310>

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.І. ЗОЗУЛІ "КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ В УКРАЇНІ"¹

V.O. SEROHIN,

Professor, Chair of Constitutional and Municipal Law,
V.N. Karazin Kharkiv National University,
Doctor of Law, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: v.a.seryogin@karazin.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1973-9310>

A REVIEW OF MONOGRAPH BY O.I. ZOZULIA "CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF PARLIAMENTARY COMMITTEES IN UKRAINE"

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Надана позитивна характеристика монографії Зозулі О.І. "Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні" як такої, що є актуальною, підготовлена на достатньо високому науковому рівні, а її положення та висновки глибоко розкривають складні питання сучасного конституційно-правового регулювання статусу парламентських комітетів в Україні.

Ключові слова: *рецензія; монографія; статус; парламентські комітети; Україна*

O.I. Zozulia's monograph "Constitutional and Legal Status of Parliamentary Committees in Ukraine" is presented as such, which is relevant, prepared at a sufficiently high scientific level, and its provisions and conclusions deeply reveal the complex problems of modern constitutional and legal regulation of the status of parliamentary committees in Ukraine.

Key words: *review; monograph; status; parliamentary committees; Ukraine*

Монографія кандидата юридичних наук, доцента Зозулі Олександра Ігоровича присвячена актуальній сьогодні в галузі конституційного права України проблемі – конституційно-правовому регулюванню статусу парламентських комітетів в Україні, що комплексно забезпечують реалізацію законопроектної, контрольної, установчо-номінаційної та інших функцій Верховної Ради України.

Складний, важливий і відповідальний характер повноважень парламентських комітетів у сучасних соціально-політичних реаліях України потребує застосування нових прогресивних підходів до організації та функціонування системи комітетів Верховної Ради України. Як відомо,

наразі комітети Верховної Ради України все ще перебувають на етапі своєї інституалізації та імплементації зарубіжного досвіду парламентаризму, зокрема, позитивними є тенденції щодо поступового оновлення законодавчих засад функціонування парламентських комітетів, приведення їх системи у відповідність до структури уряду, розширення гарантій діяльності комітетів Верховної Ради України та забезпечення її гласності. Тому, через аналіз відповідних теоретичних розробок, законодавчих і підзаконних актів та практики їх реалізації основна мета автора монографії полягає у дослідженні сутності, змісту та особливостей конституційно-правових засад статусу комітетів Верховної Ради України, наданні пропозицій та рекомендацій щодо їх удосконалення.

На нашу думку, успішне вирішення проблем конституційно-правового регулювання статусу

¹ Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні: монографія. Харків: Майдан, 2019. 620 с. (ISBN 978-966-372-715-8).

комітетів Верховної Ради України можливе тільки шляхом одночасного дослідження їх правової природи, особливостей становлення та сучасних реалій організації діяльності парламентських комітетів в Україні, а також досвіду формування та функціонування комітетів (комісій) легіслатури у зарубіжних країнах. Дана проблема свого часу розглядалась такими вченими, як О.М. Анохін, О.Ю. Бруслик, І.Ю. Кунець, О.О. Майданник, Р.І. Матейчук, А.Б. Медвідь, І.В. Мукомела, І.Є. Словська та іншими. Слід констатувати, що дотепер існуючі дослідження стосуються здебільшого лише окремих аспектів правового статусу комітетів Верховної Ради України або здійснюваної ними діяльності, виокремлюючи наукову прогалину стосовно конституційно-правового регулювання статусу парламентських комітетів в Україні, спроба заповнення якої і зроблена автором у цьому дослідженні.

Монографія ґрунтується на комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем наукових узагальнень, що значною мірою обумовлено і характером дослідницької бази. Автор базується на нормативно-правових актах і залучає думки провідних вчених з тих чи інших, піднятих у монографії питань, дискутує з цього приводу. Емпіричну базу дослідження склали узагальнення практичної діяльності Верховної Ради України та її комітетів, що дозволило авторові виявити низку проблем у цій сфері та сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків і рекомендацій. Необхідно також відмітити, що монографія підготовлена на високому професійному рівні. Її структурна побудова є логічною та доцільною, що свідчить про виважений підхід до розкриття теми.

В першому розділі монографії О.І. Зозулею ретельно проаналізовано різні підходи до визначення поняття та місця комітетів Верховної Ради України у державному механізмі у відношенні до сучасних реалій парламентаризму в Україні й існуючої організації парламентських комітетів в Україні. Автором послідовно розглянуто історико-правові засади формування парламентських комітетів (комісій) в Українській Народній Республіці (Українській Державі), Українській РСР (СРР) та незалежній Україні. В рамках характеристики правової природи комітетів Верховної Ради України було встановлено принципи їх організації та діяльності та розкриті сутність і особливості конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України. Вказане дозволило авторові сформулювати поняття комітетів Верховної Ради Укра-

їни як її постійно діючих, колегіальних, виборних робочих органів, що відповідно до чинного законодавства утворюються парламентом з числа народних депутатів України та забезпечують реалізацію завдань і функцій Верховної Ради України шляхом здійснення законопроектної роботи, а також підготовки, попереднього розгляду і контролю питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України.

Позитивним слід відзначити визначення автором особливостей конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України, до яких він відносить превалювання імперативного методу регулювання, концептуальний характер конституційних засад, переважання комплексного законодавчого матеріально-правового та процесуального регулювання статусу парламентських комітетів з порівняно вузьким предметом підзаконного регулювання, поширеність дублюючих норм та наявність окремих прогалин і колізій.

Другий розділ монографії містить детальний аналіз законопроектної, організаційної та контрольної функцій та повноважень комітетів Верховної Ради України. Вказується, що деяка застарілість та неузгодженість окремих конституційно-правових засад законопроектної діяльності парламентських комітетів актуалізує системне усунення прогалин регулювання порядку розробки ними законопроектів і внесення їх на розгляд парламенту, а також порядку та строків підготовки (доопрацювання) головним комітетом законопроекту до розгляду (повторного розгляду) на засіданнях парламенту. У роботі обґрунтовується, що підвищення ефективності контрольної діяльності парламентських комітетів потребує конституційного закріплення її приналежності до системи парламентського контролю, комплексного врегулювання контрольних повноважень комітетів, підвищення відповідальності та організованості контролю комітетів, оновлення форм контролю та ширшого залучення громадськості, пріоритетного проведення не парламентських, а комітетських слухань, встановлення механізмів гарантування явки учасників комітетських слухань та одержання їх пояснень тощо.

У третьому розділі монографії розкривається порядок утворення та припинення повноважень комітетів Верховної Ради України, засади і порядок обрання та зміни їх персонального складу. Також автором розглянуто повноваження керівництва та членів комітетів Верховної Ради України, охарактеризовано правові гарантії діяльності парламентських комітетів в Україні.

Вказується, що юридична відповідальність парламентських комітетів і їх персонального складу як цілісний елемент правового статусу комітетів, має гарантувати запобігання та виправлення їх порушень, законну і результативну діяльність парламентських комітетів, дотримання в ній прав та інтересів інших органів і осіб. Доречною вбачається теза автора про те, що інститут конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів залишається нерозвиненим, а її підстави та санкції надто обмеженими, що стосується й наразі недостатньо ефективних дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб і членів комітетів.

У четвертому розділі розкривається спільність і відмінності конституційно-правового регулювання організації та діяльності парламентських комітетів (комісій) у зарубіжних країнах, можливості використання такого досвіду в Україні. На основі такого зарубіжного досвіду у монографії запропоновано утворення комітетів відповідно до системи міністерств, продовження роботи ключових комітетів у міжсесійний період, дотримання квот пропорційного представництва депутатських фракцій, груп і позафракційних у складі комітетів, інтенсифікацію слухань у комітетах, посилення гарантій діяльності (насамперед інформаційних прав) комітетів та відповідальності їх членів, об'єднання функціонально подібних комітетів і усунення диспропорції їх складу, врахування фаху та досвіду при обранні персонального складу комітетів, обрання заступників членів комітетів. Разом із тим, як на нас, у прагненні імплементації позитивного зарубіжного досвіду слід зважати й на особливості національного державотворення, конституційного ладу, правової системи, правових звичаїв тощо.

Також автором доводиться необхідність теоретично обґрунтованого, системного і комплексного розвитку конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, що виражатиметься в оновленні усіх елементів конституційно-правового статусу парламентських комітетів, їх узгодженому втіленні у матеріальному та процесуальному законодавстві, забезпеченні його належної практичної реалізації. З урахуванням вищевикладеного запропоновано затвердження Концепції розвитку парламентських комітетів, внесення змін до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України, викладення у новій редакції Закону України "Про комітети Верховної Ради України", прийняття низки інших законодавчих актів.

В цілому, цінність роботи міститься в достатньо глибокому розкритті окреслених питань конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України. Її перевагу ми вбачаємо не просто у розв'язанні автором тих чи інших проблемних питань, але й у підготовці відповідних пропозицій, спрямованих на вдосконалення конституційно-правового статусу парламентських комітетів в Україні. У певній мірі в цьому відчувається вміння автора комплексно аналізувати норми правових актів і сучасну політико-правову думку, а також виробляти власні пропозиції щодо впорядкування організації діяльності робочих органів легіслатури.

Разом із тим, зміст рецензованого дослідження дозволяє висловити й деякі пропозиції. Так, можна було би ще більше поглибити та розширити рамки монографії, наприклад, висвітливши додатково специфіку конкретних правових та організаційних форм діяльності комітетів Верховної Ради України, методів реалізації їх функцій і повноважень, статусу тимчасових спеціальних комісій парламенту як функціонально близьких до комітетів робочих органів Верховної Ради України. Проте, кожному з них тоді би довелося присвятити окрему, значно більшу за обсягом, монографію. І це, безумовно, може стати подальшим напрямком наукового дослідження з цієї проблеми.

Щодо дослідженої автором монографії структури комітету Верховної Ради України в складі його голови, першого заступника голови, заступників голови, секретаря, членів комітету, голів та членів його підкомітетів, то, доцільним було би проведення додаткового аналізу особливостей формування та функціонування не лише вищевказаних складових структури парламентського комітету, але й діючих при ньому робочих груп, громадських і науково-консультативних рад, враховуючи остаточну невизначеність їх статусу та ролі, фрагментарність правового регулювання, нечіткість компетенцій та формату відносин із комітетом.

Заслуговує на схвальну оцінку обґрунтування автором необхідності викладення в новій редакції Закону України "Про комітети Верховної Ради України". При цьому, виходячи з значної кількості авторських пропозицій з удосконалення конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України, слушним було би й безпосереднє розміщення автором даного законопроекту у додатках до монографії.

Наприкінці зазначимо, що дана монографія є результатом і логічним продовженням багаторічних наукових досліджень автора, серед яких і

науково-дослідна робота "Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верховної Ради України" (номер державної реєстрації 0119U101021), що також підтверджує ґрунтовність, актуальність та новизну авторського підходу до вивчення проблем конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України.

Монографія, без сумніву, буде корисною науковцям, народним депутатам України, працівникам Апарату Верховної Ради України та інших державних органів, а також широкому колу громадськості, в тому числі, в навчальному процесі та їх практичній діяльності.

В цілому, на даному етапі сучасних знань як за обсягом, так і за якістю залучених матеріалів, оригінальністю, новизною наукових підходів, глибиною та обґрунтованістю авторських пропозицій, можна позитивно охарактеризувати монографію Зозулі О.І. "Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні" як таку, що є актуальною, підготовлена на достатньо високому науковому рівні, а її положення та висновки глибоко розкривають складні питання сучасного конституційно-правового регулювання статусу парламентських комітетів в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 56 pp. 87–90.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3403550

http://forumprava.pp.ua/files/087-090-2019-3-FP-Serohin_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_3_11.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 18.06.2019

Accepted: 21.06.2019

Published: 25.06.2019

Cite as:

Серьогін, В. О. (2019). Рецензія на монографію О.І. Зозулі "Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні". *Форум Права*, 56(3). 87–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403550>.

Serohin, V. O. (2019). Retsenziya na monohrafiyu O.I. Zozulia "Konstytutsiyno-pravovyy status parlaments'kykh komitetiv v Ukrayini" [A Review of Monograph by O.I. Zozulia "Constitutional and Legal Status of Parliamentary Committees in Ukraine"]. *Forum Prava*, 56(3). 87–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403550>.